

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
YARATICI DRAMA PROGRAMI**

**OKUL ÖNCESİ 4-5 YAŞ ÇOCUKLARINA
UYGULANAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YARATICI DRAMA
VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN YARATICI DÜŞÜNME
BECERİLERİNE ETKİSİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

AYÇA ENGİN GÖKBEL

**ANKARA
TEMMUZ, 2019**

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
YARATICI DRAMA PROGRAMI**

**OKUL ÖNCESİ 4-5 YAŞ ÇOCUKLARINA UYGULANAN
BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YARATICI DRAMA-SANAT
ETKİNLİKLERİNİN YARATICI DÜŞÜNME
BECERİLERİNE ETKİSİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

AYÇA ENGİN GÖKBEL

DANIŞMAN: DOÇ. DR. CELAL DEHA DOĞAN

**ANKARA
TEMMUZ, 2019**

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne,

Ayça ENGİN GÖKBEL adlı öğrencinin hazırladığı “Okul Öncesi 4-5 Yaş Çocuklarına Uygulanan Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama-Sanat Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi” başlıklı bu çalışma İlköğretim Anabilim Dalı / Yaratıcı Drama Programı’nda jüri üyelerince oy birliği / oy çokluğu ile **Yüksek Lisans Tezi** olarak kabul edilmiştir.

	<u>Jüri Üyeleri</u>	<u>İmza</u>
Başkan	Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK	
Üye	Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN	
Üye	Doç. Dr. Ayşe OKVURAN	

ONAY

Bu tez Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca jüri üyeleri tarafından .../.../2019 tarihinde, Enstitü Yönetim Kurulunca .../.../2019 tarihinde kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Yasemin KEPENEKÇİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Tez içindeki bütün bilgileri akademik yazım kurallarına uygun biçimde raporlaştırdığımı ve bunları etik ilkelere (atıfta bulunulan tüm yapılara kaynaklarda yer verilmesi, tezde kullanılan bilgi ve belgelere resmi yollarla ulaşılması ve bunların aslı bozulmadan kullanılması vb.) uygun olarak elde ettiğimi ve sunduğumu bildiririm.

Ayça ENGİN GÖKBEL

ÖZET

OKUL ÖNCESİ 4-5 YAŞ ÇOCUKLARINA UYGULANAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YARATICI DRAMA-SANAT ETKİNLİKLERİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

Engin Gökbel, Ayça

Yüksek Lisans, İlköğretim Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Celâl Deha Doğan

Temmuz, 2019, xiv + 97 sayfa

Bu araştırma, okul öncesine devam eden dört-beş yaş çocuklarına uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama-sanat etkinliklerinin yaratıcı düşünme becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır.

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde bulunan bir ilkokulda okul öncesine devam eden dört-beş yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde 17'si deney grubunda, 13'ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 30 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği uygulamalarının okul öncesine devam eden dört-beş yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Grupların yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek için Urban ve Jellen (1996) tarafından geliştirilen Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü (The Test for Creative Thinking–Drawing Production/TCT-DP) kullanılmıştır. Her iki gruba 10 hafta boyunca toplamda 17 uygulama yapılmıştır. Deney grubuna bütünleştirilmiş drama ve sanat etkinliği uygulamaları yapılırken kontrol grubuna yalnızca sanat etkinliği uygulanmıştır.

Araştırmada deneysel işlemden elde edilen verilerin analizinde; normallik testi, bağımsız gruplarda t testi ve bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol grubundaki çocukların yaratıcı düşünme puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir($p<0.05$).

Anahtar Sözcükler: Yaratıcı Drama, Yaratıcı Düşünme, Okul Öncesi Eğitim, Sanat Etkinliği

ABSTRACT

THE EFFECT OF INTEGRATED CREATIVE DRAMA-ART ACTIVITIES APPLIED TO 4-5 YEARS OLD PRE-SCHOOL CHILDREN ON CREATIVE THINKING SKILLS

Engin Gokbel, Ayca

Master Thesis, Elementary Education

Thesis Supervisor: Doç. Dr. Celal Deha

Doğan July, 2019, xiv + 97 pages

This research was aimed to investigate the effect of integrated creative drama-art activities applied to 4-5 years old pre-school children on creative thinking skills.

The population of the research consists of 4-5 years-old pre-school children in an elementary school in Bozüyük district of Bilecik province in the 2015-2016 academic years. The sample of the study includes 30 students, 17 of them are in the experimental group and 13 of them are in the control group. The experimental design with pre-test and post-test control group was used in this research in order to determine the effect of integrated creative drama-art activities applied to 4-5 years old pre-school children on creative thinking skills. To determine the levels of creative thinking of groups The Test for Creative Thinking–Drawing Production TCT-DP which is developed by Urban and Jellen was used. A total of 17 applications were used on both groups for 10 weeks. While integrated drama and art activities were applied to the experimental group, only the art activity was applied to the control group.

In the research the analysis of the data obtained from experimental procedure; test of normality, independent samples t-test and paired samples t-test was used. As result of the research, it was determined that there was a meaningful difference between the creative thinking points of the children in the experimental and control groups ($p < 0.05$).

Key Words: Creative Drama, Pre-School Education, Creative Thinking, Art Activities

ÖNSÖZ

Okul öncesi dönem, bireyin sosyal-duygusal, bilişsel, fiziksel ve dil gelişimi açısından yaşamının en mühim yıllarıdır. Ülkemizde de okul öncesi eğitime verilen önem giderek artmakta ve yakın zamanda zorunlu eğitim sisteminin bir parçası haline getirilmesi öngörülmektedir. 1989’da taslak olarak hazırlanan ve ilk olarak 1994’te uygulamaya konulan, 2002 ve 2006 yıllarında güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programı son olarak 2013 yılında değişikliğe uğramıştır. 2013 programı incelendiğinde “Bütünleştirilmiş Etkinlik” tanımı ve vurgusu dikkat çekmektedir. Drama ve sanat etkinlikleri okul öncesi eğitim akışı içerisinde yer verilen etkinliklerdir ve drama, disiplin boyutunun yanı sıra farklı konuların öğretiminde de bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Buradan hareketle drama ve sanat etkinliğinin bütünleştirilerek uygulanması fikri doğmuştur. Bu doğrultuda bu araştırma, okul öncesine devam eden dört-beş yaş çocuklarına uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama-sanat etkinliklerinin çocukların yaratıcı düşünme becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır.

Çalışmam süresince verdiği destek ve değerli katkılarından dolayı Sn. Doç. Dr. Ayşe Okvuran’a, danışmanım Sn. Doç. Dr. Celal Deha Doğan’a, araştırmamın ölçme aracı olan Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü’nüne ait pilot uygulamam ve puanlamam aşamasında gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı Sn. Prof. Dr. Ayşenur Yontar Toğrol’a çok teşekkür ederim.

Uygulamam süresince çalışmalara büyük bir heyecan ve mutlulukla katılan tüm çocuklara ve bu süreçte vermiş olduğu destek için Sema Ünver’e teşekkür ederim.

Son olarak bu süreçte tüm zorlukları benimle göğüsleyen ve hayatımın her evresinde bana destek olan değerli eşim Salih Gökbel’e, manevi desteğini her an hissettiğim sevgili dostum Zeynep Yavaş’a ve beni yetiştirip tüm eğitim hayatım boyunca yanımda olan canlarım annem, babam ve kardeşlerime çok teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BİLDİRİMİ.....	iii
ÖZET	iv
ABSTRACT	v
ÖNSÖZ.....	vi
İÇİNDEKİLER.....	vii
TABLolar DİZİNİ.....	ix
GÖRSELLER DİZİNİ.....	x
KISALTMALAR/SİMGELER	xiv
BÖLÜM 1.....	1
GİRİŞ.....	1
1.1 Problem.....	1
1.2 Amaç.....	5
1.3 Önem.....	5
1.4 Varsayımlar.....	5
1.5 Sınırlılıklar	6
BÖLÜM 2.....	7
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR.....	7
2.1 Yaratıcılık ve Çocukta Yaratıcılığın Gelişimi	7
2.2 Okul Öncesi Eğitim	8
2.3 Yaratıcı Drama.....	9
2.3.1 Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama Eğitimi	11
BÖLÜM 3.....	12
YÖNTEM.....	12
3.1 Araştırmanın Modeli.....	12
3.2 Çalışma Grubu ve İşlem	13
3.2.1 Uygulama Planları.....	32
3.3 Veri Toplama Aracı	32
3.3.1 Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü(TCT-DP).....	32
3.3.2 Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü'nün Türkçeye uyarlanmasında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları.	32
3.4 Verilerin Analizi	32
BÖLÜM 4.....	33
BULGULAR VE YORUMLAR	35
BÖLÜM 5.....	35
SONUÇ VE ÖNERİLER	38
5.1 Sonuç	38
5.2 Öneriler	39

KAYNAKLAR.....	40
EKLER	42
EK 1.1. Uygulanan Etkinlik Planları	42
EK 1.2. Uygulama Fotoğrafları	69
EK 1.3 Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü Ölçeğini Satın Alma Dökümü.....	93
EK 2. Etik Kurulu Raporu	94
EK 3 Kurum İzni	95
Benzerlik Bildirimi	96
ÖZGEÇMİŞ.....	97

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo	Sayfa
Tablo 1. Uygulama Planları.....	16
Tablo 2. Normallik Testi	33
Tablo 3. Deney G. Ön Test-Kontrol G. Ön Test Puanlarının Karşılaştırılması	35
Tablo 4. Kontrol Grubu Ön Test-Son Test Puanlarının Karşılaştırılması	35
Tablo 5. Kontrol Grubu Ön Test-Son Test Puanlarının Korelasyonu	36
Tablo 6. Deney Grubu Ön Test-Son Test Puanlarının Karşılaştırılması	36
Tablo 7. Deney G. Son Test-Kontrol G. Son Test Bağımsız Örneklem T-Testi	36

GÖRSELLER DİZİNİ

Görsel	Sayfa
Görsel 1. Nokta/Ürün("Tablo)-Deney Grubu	69
Görsel 2. Çizgi/Ürün("Renkli Bulut")-Deney Grubu	69
Görsel 3. Çizgi/Ürün("Robot Kaskı")-Deney Grubu	69
Görsel 4. Nokta/Ürün("Tablo)-Deney Grubu	70
Görsel 5. Desen I/Canlandırma-Deney Grubu	70
Görsel 6. Desen II/Ürün-Deney Grubu	70
Görsel 7. Desen II/Isınma Sonrası Çocukların Fotoğrafının Ekrana Yansıtılması-DG...	71
Görsel 8. Desen II/Ürün'den Bir Kesit(Figürlerin Çalışmaya Yansıması)-Deney G.....	71
Görsel 9. Doku/Isınma-Deney Grubu	71
Görsel 10. Doku/Canlandırma-Deney Grubu	71
Görsel 11. Doku/Canlandırma-Deney Grubu	72
Görsel 12. Renk/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	72
Görsel 13. Renk/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	72
Görsel 14. Renk/Canlandırma-Deney Grubu	72
Görsel 15. Leke/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	73
Görsel 16. Leke/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	73
Görsel 17. Leke/Canlandırma-Deney Grubu	73
Görsel 18. Heykel/Ürün("Yanardağ")-Deney Grubu	73
Görsel 19. Heykel/Ürün("Kule ve Uçak")-Deney Grubu	73
Görsel 20. Heykel/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	74
Görsel 21. Heykel/Isınma-Deney Grubu	74
Görsel 22. Heykel/Canlandırma-Deney Grubu	74
Görsel 23. Kukla/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	74
Görsel 24. Kukla/Ürün-Deney Grubu	74
Görsel 25. Kukla/Ürün-Deney Grubu	75
Görsel 26. Kukla/Ürün-Deney Grubu	75

Görsel 27. Kukla/Isınma-Deney Grubu	75
Görsel 28. Kukla/Isınma-Deney Grubu	75
Görsel 29. Kukla/Canlandırma-Deney Grubu	75
Görsel 30. Kukla/Değerlendirme-Deney Grubu	76
Görsel 31. Kostüm/Isınma-Deney Grubu	76
Görsel 32. Kostüm/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	76
Görsel 33. Kostüm/Canlandırmaya Hazırlık-Deney Grubu	77
Görsel 34. Kostüm/Canlandırma-Deney Grubu	77
Görsel 35. Maske/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	77
Görsel 36. Maske/Isınma(Kuyruk Kapmaca)-Deney Grubu	78
Görsel 37. Dokuma/Isınma-Deney Grubu	78
Görsel 38. Dokuma/Canlandırma-Deney Grubu	78
Görsel 39. Taş/Isınma-Deney Grubu	79
Görsel 40. Taş/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	79
Görsel 41. Taş/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	80
Görsel 42. Taş/Ürün-Deney Grubu	80
Görsel 43. Taş/Canlandırma-Deney Grubu	80
Görsel 44. Taş/Canlandırma-Deney Grubu	80
Görsel 45. Ada/Sanat Etkinliği-Deney Grubu.....	81
Görsel 46. Ada/Ürün-Deney Grubu	81
Görsel 47. Ada/Canlandırma-Deney Grubu	81
Görsel 48. Kızılderili/Isınma-Deney Grubu	82
Görsel 49. Kızılderili/Canlandırma-Deney Grubu	82
Görsel 50. Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik/Canlandırma-Deney Grubu	82
Görsel 51. Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik/Sanat Etkinliği-Deney Grubu.....	83
Görsel 52. Ressam Miró/Isınma-Deney Grubu	83
Görsel 53. Ressam Miró/Sanat Etkinliği-Deney Grubu	83
Görsel 54. Ressam Miró/Ürünler-Deney Grubu	84
Görsel 55. Nokta/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	84
Görsel 56. Çizgi/Ürün(“Kömür Treni”)-Kontrol Grubu	84

Görsel 57. Çizgi/Ürün(“Kaygan Buz”)-Kontrol Grubu	84
Görsel 58. Desen I/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	84
Görsel 59. Desen I/Ürün-Kontrol Grubu	85
Görsel 60. Desen II/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	85
Görsel 61. Desen II/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	85
Görsel 62. Doku/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	85
Görsel 63. Doku/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	85
Görsel 64. Renk/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	86
Görsel 65. Renk/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	86
Görsel 66. Leke/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	86
Görsel 67. Leke/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	86
Görsel 68. Leke/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	86
Görsel 69. Heykel/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	87
Görsel 70. Heykel/Ürün(“Kardan Adam”)-Kontrol Grubu	87
Görsel 71. Kukla/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	87
Görsel 72. Kukla/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	87
Görsel 73. Kukla/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	87
Görsel 74. Kukla/Ürünler-Kontrol Grubu	88
Görsel 75. Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	88
Görsel 76. Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	88
Görsel 77. Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	88
Görsel 78. Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	88
Görsel 79. Maske/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	89
Görsel 80. Maske/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	89
Görsel 81. Dokuma/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	89
Görsel 82. Ada/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	90
Görsel 83. Ada/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	90
Görsel 84. Ada/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	90
Görsel 85. Taş/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	90
Görsel 86. Taş/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu	90

Görsel 87. Taş/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu.....	90
Görsel 88. Kızılderili/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu.....	91
Görsel 89. Kızılderili/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu.....	91
Görsel 91. Gökyüzündeki Delik/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu.....	91
Görsel 92. Gökyüzündeki Delik/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu.....	92
Görsel 93. Ressam Miró/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu.....	92
Görsel 94. Ressam Miró/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu.....	92

KISALTMALAR

MEB	Millî Eğitim Bakanlığı
YDT-ÇÜ	Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü
TCT-DP	The Test for Creative Thinking–Drawing Production
Cn	Devamlılık
Cm	Tamamlama
Ne	Yeni Elemanlar
Cl	Çizgilerle Yapılan Bağlantılar
Cth	Temayı Tamamlayıcı Elemanlar
Bfd	Yarım Kalmış Çizime Bağımlı Sınırları Aşma
Bfi	Yarım Kalmış Çizimden Bağımsız Sınırları Aşma
Pe	Perspektif
Hu	Çizimin Mizah, Duyuşsallık/Duygusallık, Heyecansal Anlatım Gücü
Uca	Sıra Dışı Olma-Değiştirme
Ucb	Sıra Dışı Olma - Sembolik, Soyut, Hayale Dayalı Olma
Ucc	Sıra Dışı Olma- Şekil Birleştirmeleri
Ucd	Sıra Dışı Olma- Şekillerin Tek Düze Olmayan Kullanımı
Sp	Hız

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan problem durumuna, araştırmanın amacına, önemine, sınırlılıklarına ve araştırmaya başlarken yapılan varsayımlara ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

1.1 Problem

Okul öncesi eğitim bireylerin gelişiminde kritik bir dönemdir. İnsan vücudunun fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak öğrenmeye en açık olduğu bu dönemde, alınan eğitimin yaşam boyu süren bir etkisi vardır. Kendisini ve çevresini tanımaya çalışan okul öncesi dönem çocuğunun edindiği deneyimler, hayata ilk dokunuşlarıdır ve bu dokunuşlar edineceği sonraki bilgiler için temel bir şema oluşturmaktadır. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyula ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyula yakından ilişkilidir. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür (MEB, 2013).

Okul öncesi eğitim programında yer verilen kazanım ve etkinliklerin çocuğun gelişim sürecini çok yönlü bir şekilde desteklemesi gerekmektedir. Okul öncesi eğitim sürecinde, belirlenmiş olan kazanım ve göstergelere ulaşmada drama hem tek başına bir etkinlik süreci hem de diğer etkinliklerin içerisinde bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Okul öncesi eğitim programında drama: “Çocukların bir grup içerisinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak, materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Drama, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini

amaçlayan, tüm gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir” olarak tanımlanmıştır (MEB, 2013). Aynı program içerisinde sanat etkinliklerinin ise çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıdığı ve çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olduğu belirtilmiştir (MEB, 2013). Bu bağlamda okul öncesi eğitim süreçlerinde drama ve sanat etkinliklerinin sahip oldukları paralel amaçlara ulaşmak adına bütünleştirilmiş olarak uygulanması verimliliği arttıracaktır.

Okul öncesi eğitim programları incelendiğinde bütünleştirilmiş etkinlik kavramına 2002 ve 2006 programlarında örtük olarak yer verildiği görülmektedir. 2002 programında, öğretmenin programını hazırlarken birden fazla etkinliği bir araya getirerek, seçtiği hedefler doğrultusunda kendi içinde bütünlüğü olan “Eğitim Durumları” hazırlaması gerektiği; 2006’da ise farklı konu alanları arasında birbirini bütünleyen etkinlikler yapıldığında öğrenme kalitesinin artacağı belirtilmiştir. 2013 programında kavram tanımlanarak “Bütünleştirilmiş etkinlik, birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya getirilmesinden oluşur. Etkinliklerin bir etkinlik planının öğrenme sürecinde arka arkaya sıralanması demek bütünleştirmek demek değildir” ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca “Günlük Eğitim Akışı” içerisinde etkinliklerin tek başına veya bütünleştirilmiş olarak planlanabileceğinden söz edilmiştir. Görüldüğü üzere okul öncesi eğitim programlarındaki “bütünleştirilmiş etkinlik” vurgusu giderek artmıştır.

Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre işlem öncesi dönemde bulunan 4-5 yaş çocukları sembolik oyunlarında nesnelere gerçek işlevlerinin dışında temsili olarak kullanılmaktadırlar. Okul öncesi eğitime devam eden çocuklar da sanat etkinliğinde oluşturdukları ürünleri drama etkinliklerinde hem sembolik olarak hem de gerçek işlevleri doğrultusunda kullanabilmektedir. Özellikle kurdukları dramatik oyunlar içerisinde -miş gibi yaparak canlandırmaya çalıştıkları durumlar esnasında, nesnelere etkin birer araç olarak kullanılırlar. Bu sayede çocuklar duygu ve düşüncelerini, yaşama dair oluşturdukları şemaları daha iyi yansıtmaya fırsatı bulurlar. Çocukların sanat etkinliklerinde oluşturdukları ürünleri drama etkinliklerinde kullanmaları herhangi bir nesneyi kullanmalarından daha etkili olacaktır. Bunun yanı sıra, drama sürecindeki yaşantılarını akabinde uygulanacak sanat etkinliklerine de yansıtabilirler. Deneyimlerini yaratıcılıklarını kullanarak somutlaştırma ve pekiştirme imkânı bulurlar. Bu doğrultuda

bu çalışmayla drama ve sanat etkinliklerinin bütünleştirilmiş olarak uygulanmasının yukarıda ifade edilen her iki yönde de birbirlerini tamamlayıcı rollerde kullanılmalarını sağlayarak hedeflenen kazanımlara ulaşılmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir.

Okul öncesi eğitim programlarında (2002, 2006, 2013) “yaratıcılık” ve “yaratıcılığın geliştirilmesi”nden önemle söz edilmiş, bu unsurlara kazanımlarda da yer verilmiştir. Programın geliştirilmesi sürecinde, yapılandırmacı yaklaşımın da etkisiyle “yaratıcılık” vurgusunun giderek arttığı görülmektedir. Program; öğrenciyi merkez alan, konu bazında oldukça esnek, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli uygulamaların yapılmasına olanak veren bir yapıya sahiptir.

Özler (2009), 25 okulda 6 yaş grubu çocuklar tarafından yapılmış olan pano ve sergi alanında sunulan görsel sanat etkinliklerini yaratıcılık açısından değerlendirmiştir. Araştırma verileri neticesinde, anaokulu öğretmenleri tarafından çocuklara yaptırılan görsel sanat etkinliklerinin, çocukların yaratıcılıklarını desteklemediği, kopya, şablon, taklit çalışmaların yoğun olarak yaptırıldığı, bunun da yalnızca el becerisini geliştirmeye ve de çocukların boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik etkinlikler olduğu sonucuna varmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında genel olarak sanat etkinlikleri; kes-yapıştır düzeyinde, çocuğun yaratıcılığını kullanmasına olanak vermeyen, yapılandırılmış malzemelerle planlanabilmekte ve etkinlik sonunda neredeyse birbirinin aynısı olan ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda uygulama sürecinde öğrenci, yapılandırılmış etkinliği “örnekteki ya da öğretmenin yaptığı gibi” tamamlama kaygısına kapılmaktadır. Öyle ki, duygu, düşünce ve deneyimlerini özgürce yansıtamadığı etkinlik sonrasında, ürünler sergilenmek üzere asıldığında öğrenci kendi ürününü ayırt edememektedir. Benzer şekilde bazı ebeveynler/veliler ve hatta kurum yöneticileri sergilenen ürünlere baktıklarında, çocuğun duygu ve düşüncelerinden izler aramak yerine ürününün mükemmelliğiyle ya da belirlenen şablona yakınlığıyla ilgilenebilmektedir. Ne yazık ki bu “yakınlık” kimi zaman bir başarı ölçütü olarak görülmektedir. İçinde yaşadığımız dünyanın yeniliklerini yakalamaya çalışan çocuk, henüz örgün eğitimin o tek tip insan yetiştiren sınırları içine sıkışmamıştır ve şanslıdır. Çocuğa bu şansını özgürce kullanabilmesi için olanak verilmelidir. Onlara yeterli zaman ve uygun ortamlar sağlanabilirse çocuklar yaratıcı gizil güçlerini ortaya koyarlar, çevrelerini oyun yolu ile tanırlar ve kendi iç dünyalarını yansıtan öyküler oluştururlar, heykeller yaparlar, köprüler, barajlar kurarlar, evler inşa ederler, resimler çizerler (Çakır İlhan, 2011). Bu çalışmanın amaçlarından biri de çocukların kendilerini özgürce ifade edebildikleri sanat etkinliklerine ilham olmaktır.

Okul öncesinde yer verilen yapılandırılmamış sanat etkinlikleri uygulamalarında, çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak özgün ürünler oluştururlar. Drama etkinliklerinde ise ya metine bağlı bir dramatizasyon çalışması ya da bir nesne, durum veya kişiden hareketle yapılan doğaçlama çalışmalarına yer verilir. Drama ve sanat etkinliklerindeki bu yaratma süreçleri, temelde örtüşen ve birbirini destekleyen nitelikte çalışmalardır. Yani drama sürecinde olduğu gibi sanat etkinliklerinde de çocuk, ortaya çıkaracağı ürünlerde doğaçlamadan faydalanır. Bu anlamda yaratıcılık sanat ürünleri için ne kadar geçerliyse, kimi yaşam durumları ya da insan ilişkileri için de geçerli olmaktadır. Okul öncesi dönemde görmek, dokunmak, hareket etmek gibi zengin duysal deneyimlerin drama yoluyla sanat etkinliklerine uyarlanması kalıcı artistik öğrenime olanak sağlar. Sanat ile büyük ölçüde örtüşen yaratıcı drama, resim etkinliklerinde çocuğun hayal gücünü harekete geçiren en etkili yaklaşımlardan biridir (Artut, 2017).

Ömeroğlu vd. (2004)'nin Türkiye'de 21 il örneğinde okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaratıcı etkinlikler ve drama çalışmaları hakkındaki görüş ve uygulamalarıyla ilgili yaptıkları araştırmada, öğretmenlerin %73,4'ünün drama etkinliğini Türkçe dil etkinliklerinde kullandıklarını saptamışlardır. Öğretmenlerin okunan hikâye ile dramatizasyon yapılmasını drama etkinliği olarak ifade ettikleri, diğer etkinliklerle bütünleştirme konusunda sıkıntı yaşadıkları sonucuna varmışlardır. Benzer biçimde Dalbudak (2006) "Anaokulu Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Kullanmaları Üzerine Bir Araştırma" isimli yüksek lisans tezinde öğretmenlerin drama etkinliğini diğer etkinliklerle bütünleştirmelerine ilişkin dağılımlara yer vermiş ve araştırmaya katılan öğretmenlerin drama etkinlikleriyle en çok Türkçe dil etkinliğini bütünleştirdiği sonucuna varmıştır. Öğretmenlerin yalnızca %8,8'inin drama etkinlikleriyle sanat etkinliklerini bütünleştirdiği görülmüştür.

Sanat ve drama etkinliklerinin birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olması ve güncellenen okul öncesi programında (2013) bütünleştirilmiş etkinliklerin uygulanmasına vurgu yapılması, drama ve sanat etkinliğini bütünleştirerek uygulama fikrini doğurmuştur. Okul öncesi dönemle ilgili yapılan çalışmalarda, genelde 6 yaş grubuna yer verilmesi sebebiyle 4-5 yaş grubu tercih edilmiştir. Bu çalışma okul öncesine devam eden 4-5 yaş çocuklarına uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliklerinin, çocukların yaratıcı düşünme becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

1.2 Amaç

Bu araştırmanın genel amacı okul öncesine devam eden 4-5 yaş çocuklarına uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama-sanat etkinlikleri eğitiminin yaratıcı düşünme becerilerine yansımalarını incelemektir.

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Yalnızca sanat etkinliklerinin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi ve sonrasında aldıkları test puanları anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. Bütünleştirilmiş drama-sanat etkinliklerinin uygulandığı deney grubu öğrenciler ile kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi ve sonrasında test puanlarındaki (yaratıcı düşünme testi-çizim ürünü) değişiklik deney grubu lehine anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

1.3 Önem

Araştırmada okul öncesi dönem 4-5 yaş çocuklarına uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliklerinin çocukların yaratıcı düşünme becerilerine yansımaları ile ilgili veriler kullanılmıştır. Bu veriler, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak adına planlanan yaratıcı drama ve sanat etkinlikleri için yol gösterici olacaktır. Bu çalışmayla 10 hafta süren bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği uygulamalarının, eğitimcilere yeni fikirler sunması ve yaratıcı planlamalara katkı sağlaması beklenmektedir.

1.4 Varsayımlar

Araştırma sürecinde, öğrencilerin yaratıcılık testi sonuçları üzerinde etkili olabilecek ancak kontrol edilemeyen dış etkenlerin, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencileri aynı düzeyde etkilediği varsayılmaktadır. Öğrenciler Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü testini gerçek performanslarını yansıtacak şekilde yanıtlamışlardır.

1.5 Sınırlılıklar

1- Okul öncesi dönem (36-72 ay) bireylerin gelişim alanlarının tümünde hızlı bir ilerleme kaydettikleri bir dönemdir. Bu nedenle birbirine yakın yaş gruplarının hazırbulunuşluk düzeylerinde büyük farklılıklar gözlenmektedir. Bu doğrultuda araştırma, okul öncesi dönem yaş grubundan 4-5 yaş ile sınırlandırılmıştır.

2- Çalışma Bilecik ili Bozüyük ilçesinde MEB'e bağlı bir ilkokulda okul öncesine devam eden 4-5 yaş grubu öğrencilerle ve 2015-2016 öğretim yılının ikinci dönemi ile sınırlandırılmıştır.

BÖLÜM 2

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1 Yaratıcılık ve Çocukta Yaratıcılığın Gelişimi

Yaratıcılık kavramına ilişkin birçok farklı tanım ve kuramsal yaklaşım bulunmaktadır. 1950'lerde başlayan, yaratıcılık, yaratıcı kişilik ve yaratıcı düşünme konularındaki araştırmalar, 1990'lardan itibaren farklı disiplinler çerçevesinde gelişerek derinleşmekte ve yaratıcılığa bakış açıları ve yöntemlerde çeşitlenmeler meydana gelmektedir (Karadayı, 2018). Yaratıcılık, Batı dillerinde “Kreativitaet, creativity” gibi sözcüklerle ifade edilmekte ve Latince’de “Creare” kelimesi doğurmak, yaratmak, meydana getirmek anlamına gelmektedir (San, 1985; Aslan, 2016).

Yaratıcı süreçle ilgili ilk formülasyonu Graham Wallas 1923 yılında yapmıştır. Wallas’a göre süreç dört aşamadan oluşur. İlki kişinin problemi tanımladığı ve bilgi topladığı “Hazırlık” evresidir. İkinci evre olan “Kuluçka” evresi, ürünün/düşüncenin bilinç ötesinde olgunlaşmakta olduğu evredir. Süresi belirsizdir; günler, aylar hatta yıllar bile sürebilir. Üzerinde çalışılan konuyla yada problemle ilgili çözümün ya da fikirlerin ortaya çıktığı evre ise “Aydınlanma/Buluş” evresidir. Son evre çözümün ya da fikrin uygulanıp test edildiği “Doğrulama” evresidir (Özaşkın ve Bacanak, 2016). Burada sözü edilen “Buluş” kavramı daha önce bulunmamış somut bir ürün yaratmanın yanı sıra var olan durum, olay veya nesnelere farklı bakış açılarından düşünebilmeyi, problem çözmeyi, yeni bir fikir üretmeyi de kapsamaktadır.

Vygotsky'e (1967) göre yaratıcılık, zihinde çok sayıda bileşeni bir araya getiren hayal gücü becerilerine dayanmaktadır. Çocuklar da hayal gücünün oldukça etkin olduğu, temelinde rol yapma ve taklit oyunlarının yer aldığı sembolik oyunlar oynamaktadırlar. Bu süreçte çocukların hayal güçlerini etkin olarak kullanmaları sebebiyle Vygotsky, bu oyun türünün çocukların deneyimlerini yeniden düzenlemelerini sağlamakla birlikte yaratıcı davranışlar ortaya koymaları için onları güdülediğini de belirtmektedir. Okul öncesi dönem çocuğu, oyun aracılığıyla çevresini keşfederken yaratıcılığının gelişmesi için gerekli olan psikolojik ve fiziksel ortamın aile ve öğretmen tarafından hazırlanması gerekmektedir. Çocuk, aile ve öğretmen tarafından koşulsuz olarak kabul edildiğini bilirse, etkinliklerinde ve davranışlarında özgür olabilecek,

kendine özgü düşünceler ve ürünler ortaya koyabilecektir. Öğretmeni ve ailesi tarafından yöreklendirilen ve desteklenen çocuk yeni şeyler denemekten çekinmez (Ören, 2011). Dolayısıyla uygun uyarıların bulunduğu özgür bir ortamda çocuk, hayal gücünü dilediği gibi kullanabilir ve deneyimleri onu daha üretken bir birey haline getirir.

2.2 Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan 6 yaşına (72 ay) kadar olan zaman diliminde çocuğun gelişimsel özelliklerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak gelişim alanlarını (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor, öz bakım) destekleyen; çocuğa uygun bir uyarıcı çevre olanağı sunarak mevcut potansiyelini ortaya çıkarmasını ve topluma uyumunu gözeterek, bir okul öncesi eğitim kurumunda, ailede ya da alternatif programlarda verilen sistemli ve planlı bir eğitim sürecidir (Kuru Turaşlı, 2007). Bu süreçte çocuğun gelişimine, ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenin verdiği destek çok önemlidir.

Çocuklar 3 yaşına kadar daha çok aileye ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi ve temel güven duygusunun gelişmesi önemlidir. 4 yaştan itibaren çocuklar, gelişen büyük ve küçük kas kontrolleri sayesinde yardımsız daha çok şey yapabilmekte ve yeni şeyler öğrenmeye çok isteklidirler. Çevrelerini anlamaya, insanlar ve onların diğerleri ile ilişkileri hakkında sorular sormaya başlarlar. İnsanlar ve hayvanlar gibi olmaya çalışır, hayalî oyun için zemin hazırlarlar. 5 yaştan itibaren daha sosyaldirler. Küçük gruplar halinde çocuklarla oynamaktan hoşlanırlar. Kendilerini kontrol etmede daha başarılıdır ve kendi başlarına hareket ederler. Bu dönemde çocuklarda girişkenlik duygusu baskındır. Hayal oyunları için uygun bir ortama ve bir şeyler yaratmak için materyale ihtiyaç duyarlar (Orçan Kaçan, 2018). Bu noktada okul öncesi eğitim, uygun çevre ve uyarılarıyla çocuğun girişimciliğini geliştirerek birey olma yolunda onu destekler.

Ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programında on sekiz temel ilkeye yer verilmektedir. Okul öncesi eğitimde çocukların hayal güçlerinin, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarının geliştirilmesi, kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesinin desteklenmesi, etkinliklerin oyun temelli düzenlenmesi ve çocuğun eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması bu ilkelere bazılarının (MEB, 2013). Yaratıcı drama eğitiminin amaçları, süreci ve çıktıları göz önüne alındığında bu ilkelere hizmet ettiği görülmektedir.

Yaratıcı drama sürecinde çocuk, katılımcılarla sürekli iletişim halindedir. Özellikle canlandırma aşamasında hayal gücünü kullanarak duygularını ifade eder. Sürecin her aşamasında yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir, oyunlar oynayabilir ve en önemlisi çocuk, tüm bu süreçte etkin olarak yer alır. Okul öncesi eğitim programında yer alan sanat etkinliklerinin amacı da benzer şekilde çocuğun yaratıcılığını kullanarak problem çözebilmesi, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilmesi ve kendini ifade ederek iletişim becerilerinin geliştirilmesidir (MEB, 2013). Kösa Topcu (2008), “Görsel sanatlar eğitiminde bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama” konulu yüksek lisans tezinde, görsel sanatlar eğitiminde yaratıcı drama uygulamalarının önemine değinmiş ve konu ile ilgili var olan çalışmaların tarama modeliyle genel bir değerlendirmesini yapmıştır. Araştırma sonucunda, sanat eğitiminin amaç, ilke ve işlev bakımında dramayla ortak özelliklere sahip olduğunu ve her ikisinde de yaratıcılık kavramının yer aldığını belirtmiştir. Keyik (2011)’in “Sanat eğitimi derslerinde yaratıcı drama etkinlikleri” konulu yüksek lisans tezinde, yaratıcı dramanın Güzel Sanatlar Liseleri resim bölümlerinde sanat eğitimcileri tarafından kullanılma durumu saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, sanat eğitimcileri öğrencilerin yaratıcı dramaya karşı olumlu tutum sergilediklerini ancak yaratıcı dramanın sanat eğitimi derslerinde kullanılmasına ilişkin örnekleri anlatan makale, dergi, kitap vb. ile karşılaşmadıklarını, yaratıcı drama konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları sebebiyle derslerinde yaratıcı dramaya yer veremediklerini belirtmişlerdir.

2.3 Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe(spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mı gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır (Adıgüzel, 2013). Okvuran (2003) ise dramayı, yaşamdaki gerçek (imgesel de olabilen) dramatik anların bir lider/uzman eşliğinde grup çalışması içinde hem oyunsu süreçlerin hem de tiyatro tekniklerinin kullanıldığı canlandırmalar ve oynamalar olarak tanımlamıştır.

Yaratıcı drama dersinin veya etkinliğinin yapılandırılmasında izlenmesi gereken aşamalar; Isınma-Hazırlık Çalışmaları, Canlandırma ve Değerlendirme-Tartışma aşamalarıdır (Adıgüzel, 2002).

Isınma-Hazırlık: Bu aşama katılımcıların dikkatlerinin yoğunlaşmasını sağlamak ve bir grup dinamiği oluşturmakla birlikte esasen bir sonraki aşamaya hazırlık niteliği taşır. Bedenin harekete geçtiği spor, dans ve harekete dayalı etkinliklerin yer aldığı çalışmalar kalp ritmi, kan dolaşımı ve kas hareketlerini etkin hale getirir. Ayrıca beden gerilmesi, gevşetilmesi, davranış, jest, mimik, nefes, ses gibi ifade araçları da bu aşamada yapılacak çalışmaları içerir (Adıgüzel,2018).

Canlandırma: Bir konunun süreç içinde biçimlenip ortaya çıktığı, belirlendiği, biçimlendirildiği ve diğer katılımcılara sergilendiği tüm oluşum çalışmalarını içeren aşamadır. Canlandırılacak konu çerçevesinde eğitmen tarafından verilen, bir başlangıç noktası olan doğaçlama, rol oynama (rol alma) ve diğer tekniklerin yoğun olarak kullanıldığı bir aşamadır. Verilen konu yoğunlukla bir dramatik durumu içerir. Canlandırmalar küçük ya da büyük gruplarla gerçekleştirilebileceği gibi bireysel ya da ikili olarak da gerçekleştirilebilir (Adıgüzel,2018).

Değerlendirme: Isınma ve canlandırma aşamasında elde edilen sonuçlar bu aşamada değerlendirilir. Katılımcıların süreçte yaşadığı/edindiği duygu ve düşüncelerin paylaşımı yapılır. Eğitsel kazanımlar ya da ortaya çıkan oluşumlar üzerine tartışmalar yapılır. Isınma ve canlandırmadan sonra yapılabileceği gibi bu aşamalar içerisinde de ara değerlendirme-tartışma etkinlikleri de yapılabilir. Değerlendirmedeki tartışmalar görüş alışverişiyle yapılabileceği gibi mektup, afiş gazete gibi çeşitli yazma çalışmaları da kullanılabilir. Yaratıcı drama bir yöntem olarak kullanıldığında dersin kazanıma yönelik değerlendirme ölçütleri kullanılabilir. Örneğin yapılan çalışmanın tutumları geliştireceği düşünülüyorsa bir tutum ölçeği kullanılabilir.

Yaratıcı drama yöntemi, öğreneni merkeze alır ve kurgusal dünyadaki gerçeklikleri ona çeşitli roller yükleyerek yaşatır. Böylece öğrenen, kendisini ve yakın çevresini doğal ve aktif bir yöntemle tanır, kendini gerçekleştirir. Yaratıcı drama, anlam bakımından hem yöntem boyutunu hem de kendine özgü bir ders ve estetik eğitim boyutunu kapsamı nedeniyle iki biçimde de yaygın kullanıma sahiptir. Yaratıcı drama bir yöntem olarak sahip olduğu teknikleri işe koşar, drama alanının kendi konuları dışındaki konuları öğretmede kullanılır. Bu konular, amaçları uygun olan her ders ya da her eğitimde kullanılabilir. Bu yöntemde, işlenecek bir konunun dramatik bir çatışma içerisinde canlandırmalarla bizzat yaşatılarak öğretilmesi söz konusudur. Yaratıcı drama bir yöntem veya araç olarak kullanıldığında, sahip olduğu teknikler yine devrededir ve bu teknikler yönetime bir tür "hizmet" ederler. Başta doğaçlama olmak üzere diğer teknikler yöntemi işlevsel hale getirir, eyleme büründürür. Sözelimi oyunlaştırılır,

roller oynanır, doğaçlanır ve böylece canlandırma süreci gerçekleştirilir (Adıgüzel, 2018).

2.3.1 Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama Eğitimi

Okul öncesi dönemde çocukların oynadığı evcilik oyunları dramatik oyunun tipik örnekleridir. Çocuk çevresinde gördüğü kişi, nesne ve durumları veya yaşam deneyimlerini dramatik oyunlarla yansıtır. Anneymiş-babaymış gibi ya da ilgisini çeken bir meslek dalında örneğin; polismiş, doktormuş gibi yaparak öykünme yoluyla o kişi gibi oynar, konuşur, hareket eder. Bu oyunlarındaki canlandırmaların hemen hepsinin bire bir taklide dayalı olması, dramatik oyunların yaratıcı dramadan farkını ortaya koyar. Dramatik oyunda çocuk, gerçek hayatta karşılaştığı problemleri oynar, gereksinimlerini ifade eder ve yaşadığı olayları hayal gücüyle yeniden canlandırır. Yaratıcı drama, bir yönüyle yaşamımızdaki tüm dramatik oyunların genişlemesiyle başlar. Bu başlangıca eğitmen, mekân, dramatik durumlar ve diğer katılımcılar eklenir ve bu, tüm katılımcılara canlandırma, oynama olanağı sunar (Adıgüzel, 2018).

Okul öncesi eğitiminde ısınma-canlandırma-değerlendirme aşamalarının yer aldığı drama etkinliklerinin yanı sıra diğer etkinliklerin uygulama süreçlerinde sıkça dramatizasyon tekniğinden de faydalanılır. Dramatizasyon, yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun, öykünün, masalın ya da bir durumun canlandırılmasıdır (Adıgüzel, 2013). Bu canlandırmalarda seçilen öykünün ya da metnin çocuklara yönelik olmasına özen gösterilmelidir. Dramatizasyon tekniğinde lider/öğretmen doğaçlama ve rol oynama tekniklerine göre daha etkindir. Öğretmen metni okur ya da anlatır ve çocuklardan bu öyküyü canlandırmaları beklenir. Yahut okuduğu bir öyküyü kesip çocuklara rolleri dağıtarak canlandırmaya geçebilir. Gerekli durumlarda role girerek, rol içinde yönergeler de verebilir (Adıgüzel,2011). Ancak salt dramatizasyona bağlı kalınması yaratıcı drama sürecinin çocuğa kazandıracığı niteliklerden yoksun kalmasına yol açacaktır. Isınma ve değerlendirme aşamalarıyla birlikte doğaçlamalara ve/veya diğer tekniklere yer verilen canlandırma aşamalarının planlanması ve çocuğun bir metinden bağımsız olarak rol oynamasına olanak sağlanmalıdır. Can Yaşar (2009), "Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine drama eğitiminin etkisinin incelenmesi" konulu doktora tezinde, yaratıcı drama uygulamalarının anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine drama eğitiminin etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, drama eğitim programı uygulanan deney grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklara oranla yaratıcılık düzeylerinde daha yüksek bir ilerleme kaydedildiği sonucuna varmıştır.

BÖLÜM 3

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem ve veri toplama aracına yer verilmiştir.

3.1 Araştırmanın Modeli

Araştırmada bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği uygulamalarının çocukların yaratıcı düşünme becerilerine etkileri sınanmıştır. Bu araştırmada bağımsız değişken bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği uygulamaları, bağımlı değişken ise çocukların yaratıcı düşünme becerileridir. Araştırmada gerçek deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır.

Gerçek deneysel desenler deneklerin bağımsız değişkenin düzeylerine, gruplara, seçkisiz olarak yerleştirildiği çalışmalardır. Ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desende ilk olarak daha önce belirlenen denek havuzundan seçkisiz atama ile iki grup oluşturulur. Gruplar deney ve kontrol grubu olarak seçkisiz bir şekilde atanır. İki grupta yer alan deneklerin, uygulama öncesinde bağımlı değişkenle ilgili ölçümleri saptanır. Uygulama sürecinde ise etkisi test edilen deneysel işlem deney grubuna verilirken kontrol grubuna verilmez. Son olarak gruplardaki deneklerin bağımlı değişkene ait ölçümleri aynı araç ya da eş formu kullanılarak tekrarlanır. Deneysel işlemin etkisini görmek için deney ve kontrol gruplarının bağımlı değişkene ait ölçme sonuçları uygun teknikler kullanılarak karşılaştırılmalıdır. Desen 2x(2)lik karışık bir desen olarak bilinir. (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014)

Araştırma desenini açıklayan görsel aşağıda verilmiştir;

	Grup	Ön Test	İşlem	Son Test
R	G _D	O ₁	X	O ₃
R	G _K	O ₂	--	O ₄

G_D: Bütünleştirilmiş drama ve sanat etkinliği uygulanan deney grubunu,

G_K: Sanat etkinliği uygulanan kontrol grubunu

R: Deneklerin gruplara yansız atandığını,

O₁ ve O₃: Deney grubunun ön test-son test ölçümlerini,

O₂ ve O₄: Kontrol grubunun ön test-son test ölçümlerini,

X: Deney grubuna uygulanan bütünleştirilmiş drama ve sanat etkinliği programını göstermektedir.

Çalışmada deney grubuna seçilen çocuklara buldukları ortamdaki yaşantılarına ek olarak bütünleştirilmiş drama ve sanat etkinliği programı uygulanırken kontrol grubundaki çocuklara sanat etkinliği uygulanmıştır.

Deneysel işlem şu aşamaları içermektedir:

1- Deney ve kontrol grubuna Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü ön test olarak uygulanmıştır.

2- Deney grubuna bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği uygulamaları yapılırken kontrol grubuna yalnızca sanat etkinliği uygulanmıştır.

3- 10 hafta boyunca toplamda 17 uygulama yapılmıştır.

4- Uygulama sonunda deney ve kontrol grubuna Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü son test olarak tekrar uygulanmış ve elde edilen ön test-son test puanları ilgili istatistiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırılmıştır.

3.2 Çalışma Grubu ve İşlem

Bu araştırmanın örneklem grubunu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde MEB'e bağlı bir ilkokulda okul öncesine devam eden dört-beş yaşlarında 30 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin deney ve kontrol grubunun belirlenmesinde seçkisiz atama yönteminden faydalanılmıştır. Bu bağlamda sınıflar oluşturulurken öğrenciler kura yolu ile atanmıştır. Seçkisiz örnekleme tanımlanmış bir evrendeki tüm elemanlara, örnekleme seçilmek için eşit ve birbirinden bağımsız şans verir. Diğer bir deyişle tüm elemanların seçilme olasılığı aynıdır ve bir elemanın seçimi diğer elemanın seçimini etkilememektedir (Gül ve Özen, 2007). Araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla sınıfların seçiminde bazı unsurlara dikkat edilmiştir. Kura sonucu oluşturulan dört sınıftan aynı fiziksel koşullara sahip (sabahçı-öğlenci) iki grup seçilmiştir. Ayrıca seçilen iki sınıf mevcut olarak diğer şubelerden daha kalabalıktır dolayısıyla bu durum katılımcı sayısını da arttırmaktadır.

Uygulamalar her iki gruba da (deney-kontrol) birebir araştırmacı tarafından yapılmıştır. Kontrol grubunun okul öncesi öğretmenin izni ve desteği ile araştırma için yapılan uygulamalar dışında, gün içindeki diğer etkinliklerin benzer ya da aynı planlanmasına özen gösterilmiştir. Uygulamalar 8 hafta, haftada iki gün (Salı-Perşembe), 16 esas 1 yedek uygulama olarak planlanmıştır. Uygulama günü salgın

hastalık nedeniyle mevcutların az olması, okul dışına gezilerin düzenlenmesi gibi kontrol dışı durumlar yaşanmıştır. Bu sebeple araştırmanın daha sağlıklı sürdürülebilmesi adına süreç içinde değişikliğe gidilerek 10 haftada 17 uygulama yapılmıştır. Öncesinde okul yönetiminden gerekli yazılı izin alınarak, Nisan 2016-Haziran 2016 tarihleri arasında yapılan uygulamalar sonucunda veriler toplanmıştır (Ek 3). Veli toplantısı düzenlenerek, uygulama süreciyle ilgili bilgilendirme yapılmış ve süreçte çekilecek fotoğraflar için de velilerin onayı alınmıştır.

Uygulanan etkinliklerin konu başlıkları şunlardır: Nokta, Çizgi, Desen I, Desen II, Doku, Renk, Leke, Heykel, Kukla, Kostüm, Maske, Dokuma, Taş, Ada, Kızılderililer, Gökyüzündeki Delik, Ressam (Miró). Konu başlıkları seçilirken ilk olarak sanatın elemanlarından (Nokta, Çizgi, Desen, Doku, Renk, Leke) yola çıkılmıştır. Söz konusu kavramlar, okul öncesi dönem çocuğunun seviyesine uygun olacak şekilde ele alınarak uygulamalarda yer verilmiştir (Ek1.1). Noktadan çizgiye, çizgiden desene geçiş yapılan etkinlikler planlanmıştır. Çocuklar ana renklerden ara renklerin oluşumunu deneyimleme ve çeşitli dokularla tanışma fırsatı bulmuşlardır. Çocukların gelişim dönemleri sebebiyle doku, resimde görsel doku oluşturma biçimiyle değil dokunsal doku boyutuyla ele alınmıştır. Resimde leke, temel olarak boya ile kâğıt üzerine yapılmış izdir. Bir teknik olarak kullanıldığında sanatçı çizgi, renk, doku, ışık-gölge gibi unsurlardan faydalanabilir. Ancak burada Leke kavramı, Lekecilik (Taşizm) ve Aksiyon resminden ilham alınarak damlaların kullanılması ve düzensiz biçimli renk lekelerinin oluşturulmasıyla okul öncesi düzeye indirgenmiştir. Çocuklar damlalıklar aracılığıyla boya ile kâğıtta iz bıraktıktan sonra kâğıdı katlayarak simetrik baskı yoluyla lekeler oluşturmuşlardır (Ek1.2). Daha sonra hem üç boyutlu çalışmalar yapmak hem de ürünleri canlandırma aşamasında kullanmak adına Dokuma, Heykel, Kukla, Kostüm, Maske ve Kızılderililer temalarına yer verilmiştir. Taş temalı planda, doğadan toplanan materyaller kullanılmış ve nesnelerin “biçimleri” üzerinde durulmuştur. Ada ve Gökyüzündeki Delik temaları çocukların ilgileri doğrultusunda seçilmiştir. Sanatın elemanlarından yola çıkılarak çocukların süreci deneyimlemesi neticesinde bir ressamın tanıtılmasının uygun olacağı düşünülerek Ressam temasında Joan Miró Ferra ele alınmıştır.

Uygulamadaki yaratıcı drama planlamalarında ısınma çalışmaları içerisinde kurallı oyunlara, rahatlama çalışmalarına ve temayla bağlantılı devinim ve öykünmelere yer verilmiştir. Canlandırma aşamasında ise ilk haftalarda dramatizasyon tekniği kullanılırken ilerleyen haftalarda doğaçlamalara geçilmiş ve böylece çocukların

canlandırmalar esnasında giderek daha özgür olması sağlanmıştır. Öğretmenin role girmesi, donuk imge ve rol oynama da süreç içerisinde kullanılan diğer tekniklerdir. Canlandırmalarda kullanılan dramatik durumlar kimi zaman bir metin/öykü kaynaklı iken kimi zaman da çocukların dramatik durumu kendilerinin oluşturmalarına fırsat verilmiştir. Süreçte çocukların heyecanlandıkları, utanıp çekindikleri anlarda müdahale etmemeye özen gösterilerek süreç sonunda bir sonraki canlandırma için güven oluşturacak sözel pekiştireçler verilmiştir. Değerlendirme aşamasında, okul öncesi programında (2013) yer verilen betimleyici, duyuşsal, kazanıma yönelik ve yaşamla ilişkilendirme sorularına yer verilmiştir. Çocuklar duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmiş ve zorlandıkları noktalar öğretmen tarafından not edilerek sonraki planlamalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği planlamalarında temanın akışına uygun olacak şekilde sanat-drama, drama-sanat ya da etkinliklerin iç içe geçtiği ısınma-sanat-canlandırma-değerlendirme, ısınma-canlandırma-sanat-değerlendirme gibi çeşitli sıralamalar izlenmiştir. Son olarak tüm uygulamalara bakıldığında bireysel, küçük grup ve büyük grup çalışmalarının yer almasına özen gösterilmiştir. Uygulanan planların ana çerçevesi Tablo1’de verilmiştir. Kullanılan hikâyeler ve diğer ayrıntılar plan akışı olarak Ek 1.1’de yer almaktadır.

Tablo 1.

3.2.1 Uygulama Planları

Konu	Etkinlik/Grup	Kazanım	Süreç
1-NOKTA	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Nokta imgesini kullanarak özgün bir resim yapar. 2-Biçimi oluşturan elemanlardan birinin nokta olduğunu fark eder.	Çocuklara kâğıt ve parmak boyası verilir. Parmaklarını boyaya batırıp kâğıda basarak oluşan noktalarla bir resim oluştururlar. Resimlerini tamamladıklarında oluşan ürün/imge hakkında sohbet edilir ve çalışmalar sergilenir.
	Deneysel Grubu Drama Etkinliği	1- Bir imgeden yola çıkarak öykü oluşturur. 2-Öyküden yola çıkarak dramatisasyon yapar. 3- Nokta imgesini kullanarak özgün bir resim yapar. 4- Biçimi oluşturan elemanlardan birinin nokta olduğunu fark eder.	<u>Isınma</u> : Çocuklar dört gruba ayrılır. Her gruba oyunda kullanılacak renklerin isimlerinden biri (sarı, kırmızı, mavi ve siyah) verilir. Mekânın zeminine, bu renklerde her grup için eşit sayıda olan noktalar yerleştirilir. Oyunda her grup kendi rengindeki noktaları toplayarak aynı renkteki büyük noktaya koymaya çalışır. Noktaları ilk toplayan grup alkışlanır. Oyun birkaç kez tekrarlanır. <u>Canlandırma</u> : Öğretmen ısınma aşamasında kullanılan dört farklı renkteki noktayla ilgili sorular sorar. “Sizce sarı nokta kimdir/nedir/nereye gelmiştir?” gibi. Çocukların cevapları doğrultusunda her renkteki nokta için bir karakter ve öykü oluşturulur. Çocuklar oluşturdukları hikâyeyi canlandırırlar. <u>Değerlendirme</u> : Oluşturduğumuz öyküde kimler vardı? Öyküyü canlandırırken neler hissettiniz? Çevremizde nerelerde noktalar görürüz? Neleri noktalar oluşturur? gibi sorularla süreç değerlendirilir.
2-ÇİZGİ	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli formlardaki çizgilerden yola çıkarak özgün resimler yapar.	Çocuklara üzerinde farklı formlarda çizgiler (düz, eğik, kesik vb.) olan kâğıtlar gösterilir. Çizgilerin formları hakkında sorular sorulup konuşulur. Her çocuk dilediği kâğıdı yani dilediği çizgi formunu seçer. Çocuklar kâğıtlarındaki çizgi formundan yola çıkarak resim yaparlar. Bitirdiklerinde resim hakkında sohbet edilir.
	Deneysel Grubu Drama Etkinliği	1-Hikâyeden yola çıkarak dramatisasyon yapar. 2-Çevresindeki bazı nesnelere/canlılar da çizgilerin yer aldığını fark eder. 3-Çeşitli formlardaki çizgilerden yola çıkarak özgün resimler yapar. 4-Biçimi oluşturan elemanlardan birinin çizgi olduğunu fark eder.	<u>Isınma</u> : Çocuklara çeşitli çizgi görselleri (kesik, düz, eğik, sarmal, dalgalı vb.) gösterilerek formları hakkında sohbet edilir. Önce bireysel olarak daha sonra grup halinde bedenleriyle farklı çizgi formları oluşturmaları için rehberlik edilir. Birbirlerinin formlarını gözlemlmeleri için fırsat verilir. <u>Canlandırma</u> : Günlük hayatta yer alan çizgilerin görselleri (asfalt çizgisi vb.) kullanılarak bir hikâye anlatılır. Hikâyeden yola çıkarak dramatisasyon yapılır. (Görseller, canlandırma esnasında da kullanılmak adına çocukların boyunlarına asılabilir şekilde hazırlanmıştır.) <u>Değerlendirme</u> : Canlandırdığımız hikâyede kimler vardı? Hikâyeyi canlandırırken neler hissettiniz? Neler çizgilerden oluşmaktadır? Çevrenizde sizin gördüğünüz başka çizgiler var mı? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
3-DESEN I	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar.	Çocuklarla desen kavramı hakkında sohbet edilir ve bilgileri yoklanır. Çeşitli desen görselleri gösterilir. Daha sonra çocuklara kâğıt, cam boyası, damlalık ve kulak çubuğu verilir. Cam boyası hakkında sorular sorularak bilgileri yoklanır, malzeme tanıtılır. Çocuklar cam boyasını damlalıkla kâğıda damlatırlar. Kulak çubuğu (veya diledikleri bir malzemeyi) ve parmaklarını kullanarak kâğıdın üzerinde dağıtırlar, özgürce desenler oluştururlar.
	Deney Grubu Drama Etkinliği	1-Bir nesneden yola çıkarak doğaçlama yapar. 2-Çeşitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar. 3-Grup etkinliklerinde aldığı sorumluluğu yerine getirir.	<u>Isınma:</u> Isınma oyununda bir ip kullanılır. Çocuklar ipi tutarak çember olur. Sırayla ipi tutarak karşı tarafa (diledikleri yere) geçerler. Çocuklar iple birlikte hareket ettikçe, iplerin üst üste gelmesi birbirine dolaşmasıyla çeşitli desenler oluşur. Her hareketin deseni değiştirdiğini fark etmeleri sağlanır. Daha sonra ipten oluşan desenlere bedenlerini de katarlar. <u>Canlandırma:</u> Çocuklar sanat etkinliğinde ürünlerini yapıştırdıkları yere göre gruba ayrılırlar. Gruplara desen ve strafordan oluşturdukları ürünün bir kapı olduğu söylenir. Her grup kendi kapısının nereye açıldığını hayal eder. Gruplar hazırlandıktan sonra sırayla sahneye çıkar ve kapı açıldığı an hayal ettikleri mekâna uygun hareket ederler. Doğaçlama bittiğinde önce izleyenlere daha sonra doğaçlama yapan gruba kapının nereye açıldığı sorulur. <u>Değerlendirme:</u> İp oyununu oynarken neler hissettiniz? Kapının nereye açılacağına nasıl karar verdiniz? Çevremizde nerelerde desenler görürüz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

Konu	Etkinlik/Grup	Kazanım	Süreç
4-DESEN II	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar.	Büyük boy (180x180 cm) kâğıt, çeşitli materyaller (ip sarılmış bloklar, balonlu naylon, parmak boyası, fırça ve varsa istedikleri diğer materyaller) verilir. Diledikleri gibi desen oluştururlar.
	Deney Grubu Drama ve Sanat Etkinliği	1-Bedenini ritme uygun olarak hareket ettirir. 2-Çeşitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar. 3-Grup etkinliklerinde aldığı sorumluluğu yerine getirir.	<p><u>Isınma:</u> Tablo oluşturma oyunu müzik eşliğinde oynanır. Yönerge doğrultusunda ritme uyarak el, iki el, dirsek, omuz, kafa, burun, dil, göbek, vb. kullanarak hayali tuvale resim yapılır. Resim tamamlandığında imza atılır ve resme bakılır.</p> <p><u>Canlandırma Aşaması:</u> “Boya kamyonunun kasasında boyasınız. Çocukların oyun oynadıkları bir sokakta büyük bir duvarı boyamaya gidiyorsunuz. Kamyon taşlı yollardan geçiyor, boyalar sarsılıyor. Şimdi de yukarı doğru giden bir yolda ilerliyor. O da ne! Kamyonun kasası açıldı boyalar yola dökülüyor. Düşüyorlar, yuvarlanıyorlar, boyalar birbirine karışıyor, yola yayılmaya başladılar, her yer boya oldu. Birazdan hareket edemeyecekler, güneş onları kurutmaya başladı, kuruyorlar ve kurudular.” Çocuklar son hallerini aldıklarında sanat etkinliğinde kullanmak üzere fotoğrafları çekilir.</p> <p><u>Ara Değerlendirme:</u> Boya olduğunuzda ne hissettiniz, kamyon kasası açıldığı anda ne düşündünüz? gibi sorular sorularak kısa bir değerlendirme yapılır.</p> <p><u>Sanat Etkinliği:</u> Canlandırma aşamasında çekilen fotoğraf büyük ekrana yansıtılır. Oluşturdukları desenin renkleri ve şekli hakkında konuşulur. Büyük boy (180x180 cm) kâğıda fotoğraftaki desenden esinlenerek yeni bir desen oluştururlar. Deseni oluştururken çeşitli materyaller (ip sarılmış bloklar, balonlu naylon, parmak boyası, fırça ve varsa istedikleri diğer materyaller) verilir ve diledikleri gibi kullanırlar.</p> <p><u>Değerlendirme:</u> Süreçle ilgili olarak çocukların duygu ve düşünceleri alınır. Hayali resim yaparken neler hissettiniz? Kamyonda kimler vardı? Başka hangi malzemeleri kullanarak desenler yapabiliriz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.</p>

Konu	Etkinlik/Grup	Kazanım	Süreç
5-DOKU	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çevresindeki nesnelere/canlıların çeşitli dokulara sahip olduğunu fark eder. 2- Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.	Bir gün önceden çocukların parçaladığı ve sıcak suyla ıslatılan kâğıtlara ağaç tutkalı eklenerek kâğıt hamuru elde edilir. Çocukların da yoğurması sağlanır. İstedikleri renk boya katılarak kâğıt hamuru renklendirilir. Çocuklar iki gruba ayrılır ve her grup karton kutuyu kâğıt hamuru ile kaplar ve bir doku kutusu hazırlanır. Kâğıt hamurunun malzemeleri, çevrelerinde gördükleri pürüzlü-kaygan, sert-yumuşak gibi çeşitli dokular hakkında sohbet edilir. Doku kutusunun içine pamuk, çeşitli dokularda kumaş, oluklu mukavva, zımpara kâğıdı gibi farklı dokularda materyaller koyulur.
	Deney Grubu Drama ve Sanat Etkinliği	1-Çevresindeki nesnelere/canlıların çeşitli dokulara sahip olduğunu fark eder. 2- Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. 3- Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 4- Yarım bırakılan bir öyküden yola çıkarak canlandırma yapar.	<u>Sanat Etkinliği:</u> Bir gün önceden çocukların parçaladığı ve sıcak suyla ıslatılan kâğıtlara ağaç tutkalı eklenerek kâğıt hamuru elde edilir. Çocukların da yoğurması sağlanır. İstedikleri renk boya katılarak oyun hamuru renklendirilir. Çocuklar iki gruba ayrılır ve her grup karton kutuyu kâğıt hamuru ile kaplar ve bir doku kutusu hazırlanır. Kâğıt hamurunun malzemeleri, çevrelerinde gördükleri pürüzlü-kaygan, sert-yumuşak gibi çeşitli dokular hakkında sohbet edilir. Doku kutusunun içine pamuk, çeşitli dokularda kumaş, oluklu mukavva, zımpara kâğıdı, gibi farklı dokularda materyaller koyulur. <u>Isınma/Hazırlık:</u> Çeşitli dokularda (kaygan, pürüzlü) büyük ebatlarda kumaşlar kullanılarak, yönergeler doğrultusunda ve müzik (Mozart – A Musical Joke) eşliğinde ısınma çalışması yapılır. Kumaşı dalgalandırma, kumaşa dolanma, üzerinde yuvarlanma, kumaş üzerine koyulan topu düşürmeden tutma gibi çeşitli yönergeler verilir. Çocukların her bir kumaşla temas etmesine dikkat edilir. <u>Canlandırma:</u> Ariyanna'nın Sihirli Kutusu isimli hikâye problem durum aşamasında kesilerek çocuklardan gelen öneriler doğrultusunda canlandırılır. Daha sonra hikâyenin kalan kısmı okunarak bulunan çözümle kitaptaki çözüm üzerine sohbet edilir. <u>Değerlendirme:</u> Başka nerelerde sert/yumuşak/pürüzlü/pürüzsüz vb. dokular görürüz? Ariyanna'nın yaşadığı sorunlara çözüm bulurken zorlandınız mı? Canlandırma yaparken neler hissettiniz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

Konu	Etkinlik/Grup	Kazanım	Süreç
6-RENK	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Ana ve ara renkleri tanır. 2-Ara renklerin oluşumunu gözlemler.	Havlu kâğıda çizilmiş olan renk tekerleği/çemberi çocuklara verilir. Hikâyede geçen ana renk ve ara renkler konuşulur. Çarkın bölümlerine çocuklar istedikleri ana renklerde (mavi, kırmızı, sarı) boya damlatır. Ana renkler karışıkça ara renkler oluşmaya başlar. Havlu kâğıdın tamamı boyandığında kaldırarak altında oluşan renk karışımı ve deseni de fark etmeleri sağlanır.
	Deney Grubu Drama ve Sanat Etkinliği	1-Ana ve ara renkleri tanır. 2-Ara renklerin oluşumunu gözlemler. 3-Bir hikâyeden yola çıkarak drammatizasyon yapar.	<p><u>Isınma/Hazırlık:</u> Renkli İstop oyunu oynanır. Bir ebe seçilir. Ebe bir renk söyleyerek topu havaya atar. Bu sırada diğer çocuklar o rengin bulunduğu bir yeri tutmaya çalışır. Ebe topu yakaladığı anda istop der. İstop diyene kadar rengi bulamayan çocukları ebe topla vurmaya çalışır. Ebe olma sırası vurulan oyuncuya geçer. Oyun bu şekilde devam eder.</p> <p><u>Canlandırma:</u> “Renkler Dünyayı Boyuyor” isimli hikâye sayfaları ekrana yansıtılarak okunur. Hikâyedeki karakterlere ait semboller kullanılarak çocuklara rol verilir ve canlandırılır. (Ek-1)</p> <p>Ara Değerlendirme: Hikâyede kimler vardı? Renkleri canlandırmak hoşunuza gitti mi? Renkler karışırken neler hissettiniz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.</p> <p><u>Sanat Etkinliği:</u> Havlu kâğıda çizilmiş olan renk tekerleği/çemberi çocuklara verilir. Hikâyede geçen ana renk ve ara renkler konuşulur. Çarkın bölümlerine çocuklar istedikleri ana renklerde (mavi, kırmızı, sarı) boya damlatır. Ana renkler karışıkça ara renkler oluşmaya başlar. Havlu kâğıdın tamamı boyandığında kaldırarak altında oluşan renk karışımı ve deseni de fark etmeleri sağlanır.</p> <p><u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Bugünkü etkinliğimizde neler öğrendik/keşfettik? Ara renkler nasıl oluştu? Bugünden sonra renkleri karıştırarak boyama yapmayı düşünüyor musunuz? Nasıl resimler hayal ediyorsunuz?</p>

Konu	Etkinlik/Grup	Kazanım	Süreç
7-LEKE	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Resimde leke kavramı hakkında bilgi edinir. 2-Simetrik baskı yoluyla özgün lekeler oluşturur.	Çocuklara “leke” denilince aklınıza neler geliyor diye sorulur. Resimde lekenin ise basitçe “resim yüzeyi üzerinde boya ile yapılmış iz” olduğu söylenir ve bu tanım açıklanır. Resimde lekenin bazen fırça darbeleriyle tek renk ya da çeşitli renkler kullanılarak yapıldığı görseller üzerinden anlatılır. Bazen de nokta ya da çizgilerin kullanımıyla lekelerin oluşturulduğu bilgisi yine görseller üzerinden verilerek etkinliğe geçilir. 45x90 cm boyutunda resim kâğıdı önceden ortadan ikiye katlanıp tekrar açılarak çocuklara verilir. Çocuklar kâğıdın üzerine boyayı fırça ya da damlalıkla diledikleri gibi damlatırlar. Daha sonra kâğıdı önceden kat izi belli olan yerden, ortadan katlayarak elleriyle arada kalan boyayı dağıtırlar. Kâğıt açıldığında her iki tarafta oluşan şeklin birbirinin aynısı olduğuna dikkat çekilir ve sebebi hakkında fikir yürütmeleri sağlanır. Daha sonra her çocuğa lekesini nasıl isimlendirmek istediği, neye benzettiği sorulur ve kâğıda not edilir.
	Deneysel Grubu Drama Etkinliği	1-Resimde leke kavramı hakkında bilgi edinir. 2-Simetrik baskı yoluyla özgün lekeler oluşturur. 3-Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır. 4-Bir nesneden yola çıkarak doğaçlama yapar.	<u>Isınma:</u> Çocuklar mekânda serbest bir şekilde yürürler. “Lekede Kaç Kişi?” oyunu oynanır. 4 farklı renkte leke formunda kesilen kâğıtlar zemine yapıştırılır. Çocuklar mekânda serbest bir şekilde dolaşırlar. Bu sırada “Lekede 4 kişi” dendiğinde her lekenin başında sadece 4 kişi durabilir. Lekede yer kapamayanlar oyun dışı kalır. Lekede kalan kişi sayısı her yönergede azaltılır. Lekede birer kişi kaldığında oyun tekrarlanır. <u>Canlandırma:</u> Çocuklar dört gruba ayrılır. Sanat etkinliğinde lekelerden oluşturdukları benzettikleri nesnelere/kişilere kullanılarak doğaçlama yapılır. Her grup sırayla canlandırmasını yapar. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Oyunda yer kaparken zorlandınız mı? Canlandırma esnasında neler hissettiniz? Başka hangi materyaller kullanarak lekeler oluşturulabilir? Sizin çevrenizde gördüğünüz lekeler ya da lekeye benzettiğiniz şeyler var mı?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
8-HEYKEL	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün heykeller yapar.	Kil malzemesi çocuklara tanıtılır ve süreç hatırlatılarak topraktan elde edilen bir malzeme olduğu anlatılır. Kil ve sınıfta birlikte yapılan tuz seramiği ile çocuklar diledikleri gibi heykeller oluştururlar. Su, çöp şiş gibi yardımcı materyaller de çocukların kullanımına sunulur. Oluşturdukları heykeller hakkında sohbet edilir ve kurumaları için uygun yerde muhafaza edilir.
	Deney Grubu Drama Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün heykeller yapar. 2-Verilen yönerge doğrultusunda canlandırma yapar. 3- Müziğe uygun hareket eder.	<u>Isınma:</u> Çocuklar mekânda müzik eşliğinde serbest dolaşırlar. Müzik durduğunda donarak verilen yönerge doğrultusunda şaşkın, öfkeli, mutlu vb. bir şekilde heykel olurlar. Birkaç kez tekrarlandıktan sonra ikili (A-B) olurlar. A'lar heykeltıraş, B'ler içe çamur olurlar. A'lar B'lere diledikleri gibi şekil vererek heykel yaparlar. Aynı çalışma eşlerin rolleri değiştirmesiyle tekrarlanır. Daha sonra A'lar istedikleri formda bir heykel olarak dururlar. B'ler ise A'larla aynı formu almaya çalışırlar. Aynı çalışma eşlerin rolleri değiştirmesiyle tekrarlanır. Son olarak farklı kişilerle 3'lü (A-B-C) grup oluşturulur. Bu kez A'lar bir heykel formu alırken B'ler A'ların formunu C'lere uygular. Roller değiştirilerek tekrarlanır. <u>Canlandırma:</u> Yönerge doğrultusunda canlandırma yapılır. "Hepiniz yeryüzünde birer taşsınız, rüzgâr esmeye başladı, daha şiddetli esiyor. Yuvarlanıyorsunuz... Yuvarlandıkça parçalanıyorsunuz, parçalandıkça daha da küçülüyorsunuz ve ufalanıp toprağa karıştınız. Yağmur yağmaya başladı, ıslanıyorsunuz, toprak çamur olmaya başladı. Her yer çamur oluyor, yağmur azaldı ve durdu. Yağmur dinince Ayşe (Lider/Öğretmen) heykel yapmak için dışarı çıktı. Hayvan Heykelleri Sergisi için heykeller yapması gerekiyordu. Önce çamurdan bir parça aldı (çocuklardan biri seçilir, öğretmen role girerek çocuğa dokunmadan onu şekillendiriyormuş gibi yapar) ve ona şekil vermeye başladı. Ondaki biiiiiir hayvan heykeli yapacaktı acaba hangisini yapacaktı?" derken çocuk istediği hayvan formunu alır. Güneş onu kuruturken diğer çocuklara-çamurlara sırayla hayvan formu verilir. "Ayşe'nin yaptığı heykellerin bir özelliği vardır. Ayşe onlara dokunduğunda ses çıkartıp hareket etmeye başlarlar tekrar dokunduğunda ise donarlar" denir ve sırayla heykellere dokunarak hareket etmeleri sağlanır. Daha sonra tekrar dokunarak heykeller dondurulur. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Eşiniz gibi heykel olmak ya da arkadaşınızı diğer heykel gibi şekillendirmek zor muydu?/kolay mıydı?/nelere dikkat ettiniz? Bir taş gibi parçalanırken, çamur olduğunuzda, heykel olduğunuzda nasıl hissettiniz? Çevrenizde gördüğünüz veya beğendiğiniz heykeller var mı?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
9-KUKLA	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün kuklalar yapar.	Kukla yapımı için kullanılacak materyaller (Çorap, Pamuk, Muayene Eldiveni, Strafor Top, Kalın Çöp Şiş, Göz, Şönül vd.) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kukla oluştururlar. Kalın çöp şişi kuklaya bağlama aşamasında yardımcı olunur.
	Deney Grubu Drama ve Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak kendisine kostüm tasarlar. 2-Tasarladığı kostümü kullanarak canlandırma yapar. 3-Bir nesneyi günlük hayattaki işlevi dışında kullanır.	<u>Isınma:</u> Sınıftan seçilen bir nesneyi bir çocuk günlük hayattaki işlevi dışında kullanır. Diğer çocuklar nesnenin yeni kullanımını tahmin ederler. Doğru tahmin edildiğinde bir başka çocuk yine aynı nesneyi farklı bir amaçla kullanır. Oyun bu şekilde bir süre devam eder. <u>Sanat:</u> Kostüm yapmak için kullanılacak materyaller (Çöp poşeti, Kraft Kâğıdı, Eva, Makas, Yapıştırıcı, İp, Renkli Karton) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kostüm tasarlar. Kostüme baş ve kol açma aşamasında ve giyinmelerinde yardımcı olunur. <u>Canlandırma:</u> Çocuklar gruplara ayrılır ve sanat etkinliğinde tasarlayıp giydikleri kostümler çerçevesinde rollere girer. Gruplara hazırlanmaları için süre verilir ve bu süreçte öğretmen onlara rehberlik eder. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Daha önce bir nesneyi başka bir amaçla kullandınız mı? Kostüm yaparken hangi malzemeleri kullandık? Başka hangi malzemeleri kullanarak kostüm yapabiliriz? Canlandırma yaparken neler hissettiniz?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
10-KOSTÜM	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak kendisine kostüm tasarlar.	Kostüm yapmak için kullanılacak materyaller (Çöp poşeti, Kraft Kâğıdı, Eva, Makas, Yapıştırıcı, İp, Renkli Karton) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kostüm tasarlar. Kostüme baş ve kol açma aşamasında ve giyinmelerinde yardımcı olunur.
	Deney Grubu Drama ve Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak kendisine kostüm tasarlar. 2-Tasarladığı kostümü kullanarak canlandırma yapar. 3-Bir nesneyi günlük hayattaki işlevi dışında kullanır.	<u>Isınma/Hazırlık:</u> Sınıftan seçilen bir nesneyi bir çocuk günlük hayattaki işlevi dışında kullanır. Diğer çocuklar nesnenin yeni kullanımını tahmin ederler. Doğru tahmin edildiğinde bir başka çocuk yine aynı nesneyi farklı bir amaçla kullanır. Oyun bu şekilde bir süre devam eder. <u>Sanat Etkinliği:</u> Kostüm yapmak için kullanılacak materyaller (Çöp poşeti, Kraft Kâğıdı, Eva, Makas, Yapıştırıcı, İp, Renkli Karton) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kostüm tasarlar. Kostüme baş ve kol açma aşamasında ve giyinmelerinde yardımcı olunur. <u>Canlandırma:</u> Çocuklar gruplara ayrılır ve sanat etkinliğinde tasarlayıp giydikleri kostümler çerçevesinde rollere girer. Gruplara hazırlanmaları için süre verilir ve bu süreçte öğretmen onlara rehberlik eder. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Daha önce bir nesneyi başka bir amaçla kullandınız mı? Kostüm yaparken hangi malzemeleri kullandık? Başka hangi malzemeleri kullanarak kostüm yapabiliriz? Canlandırma yaparken neler hissettiniz?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
11-MASKE	Deney Grubu	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak maske yapar. Maymun, fil, ayı ve tavşan maskeleri dağıtılır. Çocuklar diledikleri gibi boyar ve keserler. İsteyenler maskelerin üzerine eklemeler de yapabilirler. Maskeye lastik takma aşamasında yardımcı olunur.
		Drama Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak maske yapar. 2-Oluşturduğu maskeleri kullanarak canlandırma yapar. <u>Isınma:</u> Çocuklara hangi hayvanların kuyruğu var diye sorulur ve cevapları dinlendikten sonra “Kuyruk Kapmaca” oyunu oynanır. Gazeteden sayfaları buruşturularak çocukların bellerine kuyruk takılır. Oyunda amaç kendi kuyruğunu koruyup kaptırmamaya çalışırken başkasının kuyruğunu kapmaktır. Kuyruğunu kaptıran oyundan çıkar. Bir kişinin kuyruğu kalana kadar oyun devam eder. Oyun sonunda herkes alkışlanır. Çocukların ilgisine göre oyun birkaç kez oynanabilir. <u>Canlandırma:</u> Her gruba birer maymun tavşan, fil ve ayı düşecek şekilde çocuklar gruplara ayrılır. Her grup kendi özgün öyküsünü oluşturur. Öykü oluşturma aşamasında çocuklara canlandırma için gereken yer, zaman, problem durumu ile ilgili sorular sorularak beyin fırtınası yapılır. Her grup kendi öyküsünden yola çıkarak doğaçlama yapar. Sanat etkinliğinde yapılan maskeler canlandırmada kullanılır. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Maske yaparken hangi malzemeleri kullandık? Kuyruk kapmaca oyununda kazanmak için nasıl çözümler buldunuz? Maskeler başka hangi malzemelerden yapılır? Evinizde hayvan besliyor musunuz?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
12-DOKUMA	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-İp ve çöp şiş kullanarak basit dokuma yapar. 2-Halı, kumaş gibi materyallerin nasıl dokunduğuna ilişkin bilgi edinir.	Çocuklara halıların ve kumaşların nasıl yapıldığı sorularak konuyla ilgili bilgileri yoklanır. Daha sonra görseller üzerinden dokuma ile ilgili bilgi verilir. Dokunmuş kumaşların/halıların üzerindeki desenlere de dikkat çekilerek sohbet edilir. Ön hazırlık olarak iki çöp şiş (sivri uçları güvenlik amacıyla kesilmiş) + şeklinde üst üste koyularak ortadan bağlanır. Kartona ip sarılarak küçük yumaklar oluşturulur. Çocuklar yumaklardan ve çöp şişlerden dilediklerini alırlar ve bu malzemelerle ne yapabilecekleri sorulur. Çöp şişin bir altından bir üstünden ipi geçirerek dokumaya başlarlar. Zorlanan çocuklara rehberlik edilir.
	Deney Grubu Drama Ve Sanat Etkinliği	1- İp ve çöp şiş kullanarak basit dokuma yapar. 2- Halı, kumaş gibi materyallerin nasıl dokunduğuna ilişkin bilgi edinir. 3-Tasarladığı üründen yola çıkarak canlandırma yapar. 4- Tasarladığı ürünü canlandırma esnasında –mış gibi kullanır.	<u>Isınma:</u> Çocuklara halıların ve kumaşların nasıl yapıldığı sorularak konuyla ilgili bilgileri yoklanır. Daha sonra çocuklar karşılıklı dizilir. İp en baştaki çocuktan başlayarak önce karşısındaki çocuğa ve sonra onun karşı çaprazındakine olmak üzere aynı sırayla son çocuğa kadar uzatılır. Böylece dokumanın ana çizgileri ortaya çıkar. Bir çocuk halat makarasını alır ve ana ipin çizgilerinin bir altından bir üstünden giderek dokumaya başlar. Bir süre değişimli olarak makarayla dokuma yapıldıktan sonra ara değerlendirmeye geçilir. <u>Ara Değerlendirme:</u> İpler dokunduğu şekliyle yavaşça yere bırakılır ve yapılan uygulama üzerine çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır. <u>Sanat Etkinliği:</u> Dokunmuş kumaşlar/halılar ile ilgili görseller üzerinden bilgi verilir. Ayrıca üzerindeki desenlere de dikkat çekilerek sohbet edilir. Ön hazırlık olarak iki çöp şiş (sivri uçları güvenlik amacıyla kesilmiş) + şeklinde üst üste koyularak ortadan bağlanır. Kartona ip sarılarak küçük yumaklar oluşturulur. Çocuklar yumaklardan ve çöp şişlerden dilediklerini alırlar ve bu malzemelerle ne yapabilecekleri sorulur. Fikirleri alınarak dokuma ilişkisi kurmaları beklenir. Isınma etkinliğinde yaptıkları gibi ancak bu kez çöp şişin bir altından bir üstünden ipi geçirerek dokumaya başlarlar. Zorlanan çocuklara rehberlik edilir. Dokurken bir halı değil diledikleri bir nesneyi oluşturdukları ve bu nesneye bir isim bulmaları söylenir. <u>Canlandırma:</u> Çocuklar gruplara ayrılır. Her grup sanat etkinliğinde oluşturdukları ürünlerden yola çıkarak bir canlandırma kurgular. Kurgulama aşamasında gruplara rehberlik edilir. Ürünlerini canlandırma esnasında kullanırlar. <u>Değerlendirme:</u> Çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır. Bugün dokuma yaparken hangi malzemeleri kullandık? Sınıfımızda ya da evinizde gördüğümüz hangi nesnelere dokuyarak/dokuma yoluyla yapılmış olabilir?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
13-TAŞ	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Doğadan topladığı çeşitli materyalleri kullanarak resim yapar.	Çocuklar tarafından toplanan taş ve yapraklar birlikte incelenir. Taş ve yaprakların rengi, dokusu, şekli hakkında sohbet edilir. Ortak ve farklı olan yönleri üzerinde durulur. Her nesnenin kendine özgü bir biçimi olduğundan özellikle doğada bu çeşitliliğin arttığından söz edilir. Daha sonra sınıf gruplara ayrılır. Çocuklar parmak boyası, yapıştırıcı ve doğadan topladıkları taş ve yaprakları kullanarak birlikte diledikleri gibi bir resim yaparlar.
	Deney Grubu Drama Ve Sanat Etkinliği	1-Doğadan topladığı çeşitli materyalleri kullanarak resim yapar. 2-Küçük grup etkinliğinde üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 3-Her nesnenin kendine özgü bir biçimi olduğunu fark eder. 4-Donuk imge tekniğini kullanarak canlandırma yapar.	<u>Isınma:</u> Sınıf iki gruba ayrılır. Her iki takımın oyuncuları arka arkaya dizilir. Oyuncuların önlerinde kendi takımlarının renklerine ait çemberler bulunur. En öndeki oyuncular ellerindeki taşı çemberin içine atmaya çalışırlar. Çembere ilk taş atan oyuncunun takımına bir puan yazılır. Her puandan sonra oyuncular sıranın sonuna geçer ve sıradaki oyuncular oynar. Tüm sıra bittiğinde takımların puanları sayılır. Yüksek puan alan takım alkışlanır. <u>Sanat Etkinliği:</u> Çocuklar tarafından toplanan taş ve yapraklar birlikte incelenir. Taş ve yaprakların rengi, dokusu, şekli hakkında sohbet edilir. Ortak ve farklı olan yönleri üzerinde durulur. Her nesnenin kendine özgü bir biçimi olduğundan özellikle doğada bu çeşitliliğin arttığından söz edilir. Daha sonra sınıf gruplara ayrılır. Çocuklar parmak boyası, yapıştırıcı ve doğadan topladıkları taş ve yaprakları kullanarak birlikte diledikleri gibi bir resim yaparlar. <u>Canlandırma:</u> Her grup sanat etkinliğinde yaptığı resimden birer figür seçerek donuk imge tekniğiyle canlandırır. Oluşturdukları imgeler diğer çocuklar tarafından tahmin edilir. Sırayla tüm gruplar izlenir. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili duygu ve düşünceleri sorulur. Bugün taşı hangi etkinliklerde ve nasıl kullandık? Daha önce taşı ya da doğadan aldığımız herhangi bir nesneyi resimlerinizde kullandınız mı? Resminizi canlandırırken ve diğer gruplarla ilgili tahminde bulunurken neler hissettiniz?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
14-ADA	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Verilen tema çerçevesinde grupla birlikte resim yapar. 2-Büyük grup etkinliğinde üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.	Kâğıt (180x180) sınıf zeminine serilir. Çocuklara görmüş oldukları kâğıdın bir “Ada” olduğu söylenir. Daha sonra çeşitli sorular sorularak çocukların kendi adalarını oluşturmalarına fırsat verilir. “Adamızda kimler yaşıyor? Adamız nasıl bir yer? (yer şekilleri, bitki örtüsü) Adamızın adı nedir?” vb. Çocuklar adalarını diledikleri gibi çizer ve boyarlar.
	Deney Grubu Drama Ve Sanat Etkinliği	1-Kurallı bir grup oyunu oynar. 2-Verilen tema çerçevesinde grupla birlikte resim yapar. 3-Büyük grup etkinliğinde üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. 4-Tasarladığı üründen yola çıkarak canlandırma yapar.	<u>Isınma:</u> Denize-Adaya oyunu oynanır. Oyuna başlamadan önce çocukların “Ada” ile ilgili bilgileri yoklanır ve dört tarafı sularla çevirili kara parçası olduğu bilgisi verilir. Sınıfta yer alan yerküre üzerinden adalar gösterilir. Zemine uzun bir ip serilir ve uçlarından yere yapıştırılır. İpin bir tarafı deniz, bir tarafı da ada olur. “Denize” denildiğinde çocuklar denize, “Adaya” denildiğinde ada tarafına zıplar. Şaşırın oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. <u>Sanat Etkinliği:</u> Isınma etkinliğindeki ipin ada tarafına kâğıt (180x240) serilir ve çocuklara görmüş oldukları kâğıdın bir “Ada” olduğu söylenir. Daha sonra çeşitli sorular sorularak çocukların kendi adalarını oluşturmalarına fırsat verilir. “Adamızda kimler yaşıyor? Adamız nasıl bir yer? (yer şekilleri, bitki örtüsü) Adamızın adı nedir?” vb. Çocuklar adalarını diledikleri gibi çizer ve boyarlar. Bu esnada ada ile ilgili oluşturulan bilgiler canlandırmada kullanılmak üzere öğretmen tarafından not edilir. <u>Canlandırma:</u> Oluşturulan adadan, adada yaşayan varlıklardan yola çıkarak çocukların fikirleri doğrultusunda dramatik durum içeren bir canlandırma hazırlanır. Gruplara ayrılarak sırayla canlandırmalar yapılır. <u>Değerlendirme:</u> Çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır. “İlk defa hep birlikte bir resim yaptınız. Resmi/Ada’yı oluştururken neler yaşadınız? / Nasıl karar verdiniz? Sınıfça resim yapmak keyifli miydi, zorlandığınız anlar oldu mu? Canlandırma esnasında neler hissettiniz? Daha önce bir adaya gittiniz mi? / gitmek ister misiniz?”

Konu	Etkinlik/Grup	Kazanım	Süreç
15-KIZILDERİLİ	Deney Grubu	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak Kızılderili tacı yapar. Kızılderili tacı için daha önceden kesilmiş şeritler, kartonlara çizilen yaprak figürleri ve çeşitli renklere kartonlar hazırlanır. Çocuklar malzemeleri kullanarak taçlarını diledikleri gibi tasarlar. Tamamlayan çocuğun tacı başının büyüklüğüne göre ayarlanarak lastikle bağlanır. Tacını önce tamamlayan çocuklar totem figürlerinin olduğu boyama kâğıtlarını boyarlar.
		Drama Etkinliği	1-Çeşitli materyaller kullanarak Kızılderili tacı yapar. 2-Oluşturduğu ürünleri canlandırmada kullanır. 3-Grubuyla birlikte verilen role uygun olarak dramatik bir durum belirler. 4-Belirlenen dramatik duruma uygun doğaçlama yapar. <u>Isınma:</u> Görseller eşliğinde Kızılderililer hakkında bilgiler verilir. Kızılderili kültüründe dans ve ritmin yerinden de bahsedilerek(https://www.youtube.com/watch?v=OH48m0JPrbw) linkteki video izlenir. Daha sonra çember olunur. Çemberin ortasına bir sandalyenin üzerine kırmızı kumaş koyularak sembolik bir ateş oluşturulur. “Funga Alafia” şarkısı eşliğinde çocuklar ateşin etrafında diledikleri gibi dans ederler. <u>Canlandırma:</u> Doğaçlama için sınıf gruplara ayrılır. “Sizler bir köyde yaşayan Kızılderili kabilesisiniz. Ancak köyünüzde büyük bir sorun var. Bu sorun ne olabilir?” diyerek kendi dramatik durumlarını yaratmalarına fırsat verilir. Gruplar buldukları soruna doğaçlamaları içinde bir çözüm getirecek ve canlandırmayı sonlandıracaklardır. Hazırlanma aşamasında gruplara rehberlik edilir. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili duygu ve düşünceleri sorulur. Başka hangi malzemelerle taç yapılabilir? Kızılderilileri canlandırırken neler hissettiniz? Köyünüzdeki soruna nasıl çözüm buldunuz? Çözüme birlikte mi karar verdiniz?

Konu	Etkinlik	Kazanım	Süreç
16-GÖKYÜZÜNDE BELİREN TUHAF DELİK	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.	Çocuklara daha önceden kesilmiş olan daireler ve pastel boyalar verilir. Gökyüzü deyince aklınıza ne geliyor? Gökyüzünde neler görüyorsunuz? soruları sorulur. Gökyüzünde bir delik açıldığını ve bu deliğin giderek büyüdüğünü hayal etmeleri söylenir. Bu durumda neler olabileceğiyle ilgili sohbet edilir. Verilen dairelerin gökyüzündeki delik olduğu söylenir. Daha sonra diledikleri gibi resim yaparlar.
	Deney Grubu Drama Ve Sanat Etkinliği	1-Oyun esnasında kurallara uygun olarak rol değiştirir. 2-Yönergelere uygun olarak doğaçlama yapar. 3-Yaptığı canlandırmayı resmine yansıtır.	<u>Isınma:</u> Bir kişi ebe seçilir. Diğerleri ona yakalanmamaya çalışır. Ebe bir kişiyi yakalar ve elinden tutar. Ebenin yakaladığı kişi de bir başkasını yakalamaya çalışır ve elinden tutar. Yakalanan kişi de ağa katılır. Oyun herkes ağa katılana kadar devam eder. Tüm çocuklar ağa takılınca ağın başındaki ve sonundaki çocuklar da ele ele tutuşur ve böylece çember olunur. <u>Canlandırma:</u> Çember olunduktan sonra çocuklara: “Gökyüzü denilince aklınıza neler geliyor, gökyüzünde neler görüyorsunuz?” soruları yöneltilir. Yanıtlardan sonra çocuklara Dilek Aykul Bishku’nun “Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik” adlı öyküsünün ilk tümcesini masal anlatır gibi aktarır, “Bir gün, bir kasabada, ansızın, hiç beklenmedik bir anda gökyüzünde bir delik belirdi ve küçük bir serçe bu delikten içeri düştü...” Aynı anda yere ipten bir delik (çember) yapar ve devam eder: “Bunu gören insanlar “Ne kadar dikkatsiz bir serçe, uçtuğu yere bakmadan mı uçuyor ne?” der. Kimsenin aklına gökyüzünde bir deliğin ne aradığını sormak gelmez. Gelin biz bu küçük şehrin, kasabanın içinde yaşayanlar olalım. Bir kasabada kimler bulunur? Gökyüzündeki bu delik nasıl oluşmuş ya da gökyüzündeki bu deliği kim açmış olabilir?” soruları yöneltilir. Çocuklardan biri kuş olur ve uçarak çemberin içine düşer. Bunu birkaç çocuk daha tekrarlayabilir. Öğretmen devam eder “Delik yavaş yavaş büyür (aynı anda delik büyütülür). Birkaç hafta sonra güneye göç eden bir kuş kafilesi de deliğin içine düşerek kaybolur.” Hikâyede geçen diğer olaylar (bir çocuk uçurtmasını kaçıtır, delik dev bir jet uçağını ve yağmur bulutlarını yutar, kış gelince karlar altında kalırlar) ve çocukların önerileri doğrultusunda gelenler canlandırılır. Canlandırmalar sırasında delik gittikçe büyütülür ve “Sizce bu deliği nasıl kapatalım?” sorusu sorulur. Önerilerden biri seçildikten sonra gökyüzüne nasıl çıkabiliriz sorusu sorulur ve yine öneriler alınır ve delik kapatılır. Öyküde deliği kapatmak için terzinin ve diğerlerinin yaptıkları da anlatılır ve canlandırılabilir. <u>Sanat Etkinliği:</u> Canlandırma bittiğinde çocuklar minder alarak diledikleri yere otururlar. Daha önceden kesilmiş olan daireler ve pastel boyalar verilir. Dairelerin canlandırdıkları hikâyede yer alan gökyüzündeki delik olduğu söylenir. Daha sonra diledikleri gibi resim yaparlar. <u>Değerlendirme:</u> Çocuklara süreçle ilgili duygu ve düşünceleri sorulur. Balık Ağı oyununu oynarken birlikte hareket etmekte zorlandınız mı? Gökyüzünde beliren tuhaf delik büyüdükçe neler hissettiniz? Sizce deliği zamanında mı kapattık?

Konu	Etkinlik/ Grup	Kazanım	Süreç
17-RESSAM JOAN MIRÓ FERRA	Kontrol Grubu Sanat Etkinliği	1-Ressam Joan Miró'yu tanır. 2-Bir ressamın resmine ait resmi dilediği gibi boyar.	Sanatçı Miró'nun resimleri yansıtılarak gösterilir. Ressamın resminde kullandığı renkler ve çizdikleri üzerine sohbet edilir. Çocukların duygu-düşünceleri alınır. Daha sonra Miró'nun siyah beyaz resimlerinden A3 boyutunda her çocuğa verilir ve parmak boyasıyla diledikleri gibi boyarlar.
	Deney Grubu Drama Ve Sanat Etkinliği	1-Ressam Joan Miró'yu tanır. 2-Bir ressamın resmine ait resmi dilediği gibi boyar. 3-Oluşturduğu üründen yola çıkarak hikâye oluşturur. 4-Grupla birlikte oluşturulan hikâyenin canlandırılmasında rol alır.	<u>Isınma:</u> Çocuklar müzik eşliğinde (The Heart Asks Pleasure First/Michael NYMAN) mekânda serbest yürümeye başlarlar. Yönergeyle dururlar ve bedenlerini fırça gibi kullanarak hayali bir tuvale resim yapmaya başlarlar. Daha sonra yere yatarak gökyüzüne resim yaparlar. Yönergeyle eş olurlar ve sırayla birbirlerinin sırtına resim çizerler. Sırtına resim çizilen çocuk ne çizildiğini tahmin etmeye çalışır. <u>Sanat Etkinliği:</u> Sanatçı Miró'nun resimleri yansıtılarak gösterilir. Ressamın resminde kullandığı renkler ve çizdikleri üzerine sohbet edilir. Çocukların duygu-düşünceleri alınır. Daha sonra “şimdi sizde birer ressam olarak resim yapacaksınız” denir ve Miró'nun A3 boyutunda siyah beyaz resimlerinden her çocuk dilediğini seçer ve parmak boyasıyla boyar. Çocuklar boyadıkları resimlere isim verirler ve isimler not edilir. <u>Canlandırma:</u> Sanat etkinliğinde çocukların resimlere verdikleri isimlerden yola çıkarak sınıf iş birliğiyle bir hikâye yazılır. Ortaya çıkan hikâye gruplar tarafından sırasıyla canlandırılır. <u>Değerlendirme:</u> Çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır. Bugün hangi ressamı ve ona ait resimleri tanıdık? Hikâyeyi oluştururken en çok nerede zorlandınız? Canlandırma esnasında neler hissettiniz?

3.3 Veri Toplama Aracı

Bu arařtırmada ilgili verilerin toplanmasında öđrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini deđerlendirmek amacıyla Urban ve Jellen (1987) tarafından geliřtirilen The Test for Creative Thinking–Drawing Production (TCT-DP)'nin A ve B formu kullanılmıřtır. Veri toplama aracı ve puanlama kılavuzu yayıncı kuruluřun internet sitesi üzerinden satın alınarak uygulanmıřtır (Ek1.3). Puanlama kılavuzu arařtırmacı tarafından Türkçeye çevrilerek bölgede yer alan bařka bir ilkokulun anasınıfında pilot uygulama yapılarak ve puanlanmıřtır. Tüm bu süreçte Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü'nün Türk Örneklerinde Kullanımı üzerine çalıřma yapmıř olan Bođaziçi Üniversitesi Eđitim Fakültesi öđretim üyesi Prof. Dr. Ayřenur Tođrol'un danıřmanlıđı alınmıřtır.

Ařađıda bu veri toplama aracına yönelik olarak detaylı bilgiler sunulmuřtur.

3.3.1 Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü (*The Test for Creative Thinking–Drawing Production TCT-DP*)

Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü (Test for Creative Thinking-Drawing Production TCT-DP) Klaus Urban ve Hans Jellen tarafından 1987 yılında geliřtirilmiř bir yaratıcılık ölçümü testidir. 4-95 yař aralıđına uygulanabilen araç 15 dakikalık bir uygulama süresi gerektirmektedir. Test kâđında altı biçimsel bölüm verilmektedir. Test kâđındaki figürler özgür çizimlerin yapılmasına yol açar. Çizimlerin deđerlendirilmesinde 14 farklı ölçütten faydalanılır. Bu bağlamda testten 14 farklı puan türü elde edilmektedir. Bunlar: Devamlılık (Cn) ,Tamamlama (Cm), Yeni Elemanlar (Ne), Çizgilerle Yapılan Bağlantılar (CI), Temayı Tamamlayıcı Elemanlar (Cth), Yarım Kalmıř Çizime Bađımlı Sınırları Ařma (Bfd), Yarım Kalmıř Çizimden Bađımsız Sınırları Ařma (Bfi), Perspektif (Pe), Çizimin Mizah, Duyuřsallık/ Duygusallık, Heyecansal Anlatım Gücü (Hu), Sıra Dıřı Olma -Deđiřtirme A (Uca), Sıra Dıřı Olma - Sembolik, Soyut, Hayale Dayalı Olma B (Ucb), Sıra Dıřı Olma- Őekil Birleřtirmeleri C (Ucc), Sıra Dıřı Olma- Őekillerin Tek Düzey Olmayan Kullanımı D (Ucd), ve Hız (Sp) puan türleridir. Bu on dört kategoriden elde edilen puan ile maksimum 72 puana ulařılır. Yüksek puan yaratıcı düşünme becerisinin yüksek, düşük puan ise yaratıcı düşünme becerisinin düşük olduđu anlamına gelmektedir. Ön test olarak A formu, son test olarak da B formu(A formunun 180° çevrilmiř hali) uygulanmaktadır.

3.3.2 Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü'nün (The Test for Creative Thinking–Drawing Production) Türkçeye Uyarlanmasında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Toğrol (1999) Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü'nün Türk Örneklemelerinde Kullanımı adlı makalesinde testin Türkçeye çevrilmesi ve Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine çalışmıştır. 1154 kişiden oluşan örneklem grubunda okul öncesi, ilköğretim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflar ile üniversite öğrencileri yer almaktadır. Yapılan analizler sonucunda, orijinal testin geçerlik güvenirlik çalışmaları ile Türkiye uygulamasından elde edilen sonuçların paralellik gösterdiği görülmektedir.

Özalp (2005) ise Yaratıcı Düşünme Testi-Resim Üretme adlı tezinde aynı testin yine Türkçeye çevrilmesi ve Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine araştırma yapmıştır. Araştırmacının çalışma grubunu devlet ve özel ilköğretim okullarının birinci, ikinci ve üçüncü dördüncü sınıflarında öğrenim gören 400(200 kız, 200 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Testin çeviri ve dil eşdeğerliği çalışmaları sonucunda orijinal form ile paralellik sağlandığının görülmesi üzerine geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve içsel tutarlılık çalışmasında, A formunda puan türlerinin Cronbach's Alpha değeri $\alpha=0,75$, B formunda ise Alpha değeri $\alpha=0,63$ olarak bulunmuştur. Böylece testin Türkçe formunun kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır.

3.2 Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel çözümlenmeleri SPSS 23 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analiz yöntemi normallik testi sonuçlarına göre belirlenmiştir. Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü ile toplanan verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir($n=30$). Puanların normalliğe uygunluğunu belirlerken grupta bulunan katılımcı sayısı 51 ve üzerinde ise Kolmogorov-Smirnov, 50 ve altında ise Shapiro-Wilk testi sonuçları kullanılır (Büyüköztürk, 2014).

Tablo 2.
Normallik Testi

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Deney Grubu Ön Test	,914	17	,207
Deney Grubu Son Test	,902	17	,142
Kontrol Grup Ön Test	,947	13	,546
Kontrol Grup Son Test	,943	13	,494

Tablo 2’de değişkenlerin normallik testi sonuçları görülmektedir. Sig değeri %95 güvenle 0,05’ten büyük olduğundan değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür($p>0,05$). Bu sebeple parametrik testlerin uygulanması söz konusu değişkenler için mümkün olmaktadır.

Tablo 2’de Shapiro-Wilk testi sonucunda deney ve kontrol grubuna ait verilerin normal dağılım gösterdiğinin görülmesi üzerine grupların kendi içindeki ön test-son test puanlarının anlamlılığını görebilmek amacıyla bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır. Bağımlı örneklem t-testi, bir değişkenin, iki farklı durumda gözlemlenen değerlerinin ortalamalarını karşılaştırır. Bu iki durum genellikle uygulanacak bir yöntemin öncesi ve sonrası şeklinde olur. Gruplar arasındaki ön test-ön test, son-test-son test puanlarının anlamlılığını görebilmek amacıyla da bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Bağımsız örneklem t-testi uygulanabilmesi için gerekli varsayımlar bulunmaktadır. Bunlar;

1. Her iki grubun normal dağılıma sahip olması (Normallik varsayımı)
2. Farklı gruplardaki bireylerin birbirinden farklı olması ve rastgele seçilmesi
3. Aynı grup içindeki bireylerin birbirinden bağımsız olması ve rastgele seçilmiş olması
4. Her iki grubun varyanslarının homojen olması (Büyüköztürk, 2014)

Verilerin normal dağılması, grupların ve gruptaki katılımcıların yansız atanmasıyla ilk üç varsayım sağlanmaktadır. Varyansların homojenliği testi (Levene's Test for Equality of Variances) sonucunda da Sig değeri 0,591 olarak bulunmuştur. Bu durumda grupların varyanslarının homojen olduğu anlaşılmış ve bağımsız örneklem t-testinin tüm varsayımlarının sağlandığı görülmüştür ($p>0,05$).

BÖLÜM 4

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.

Tablo 3.

Deney Grubu Ön Test ile Kontrol Grubu Ön Test Puanlarının Karşılaştırılması

Gruplar	N	\bar{x}	SS	sd	t	p
Deney Grubu Ön Test	17	28,82	9,79	-0,828	28	0,415
Kontrol Grubu Ön Test	13	32	11,19			

Tablo 3'te bağımsız örneklem için t testi özet tablosu incelendiğinde, deney ve kontrol grubunun ön test toplam puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık görülmemektedir ($t = -0,828$, $p = 0,415$). Buna göre, eğitime başlarken deney ve kontrol grubunun yaratıcı düşünme becerileri yönünden benzer özelliklere sahip olduğu söylenebilir ($p > 0,05$). Bu durum, uygulama sonrası alınan test puanlarının karşılaştırılmasını daha güvenilir kılmaktadır.

Tablo 4.

Kontrol Grubu Ön Test Son Test Puanlarının Karşılaştırılması

Gruplar	N	\bar{x}	SS	sd	t	p
Kontrol Grubu Ön Test	13	32				
			8,68	12	-1,437	0,176
Kontrol Grubu Son Test	13	35,46				

Tablo 4'te bağımlı örneklem için t testi özet tablosu incelendiğinde, kontrol grubunun ön test ve son test toplam puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık görülmemektedir ($t = -1,437$, $p = ,176$). Buna göre kontrol grubuna uygulanan sanat etkinliği programının çocukların yaratıcı düşünme becerilerini arttırmada yeterince etkili olmadığı görülmektedir ($p > 0,05$). Ancak ne düzeyde etkili olduğunu araştırmak

amacıyla kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasındaki korelasyon değeri incelenmiştir.

Tablo 5.
Kontrol Grubu Ön Test-Son Test Puanlarının Korelasyonu

Gruplar	N	Korelasyon
Kontrol Grubu Ön Test & Kontrol Grubu Son Test	13	0,668

Tablo 5’te korelasyon değeri incelendiğinde kontrol grubu ön ve son test değerleri arasında aynı yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir($r>0,5$). Sanat etkinliği uygulamaları kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinde olumlu yönde bir etki yaratmış ancak çocukların yaratıcı düşünme becerilerini arttırmada yeterince etkili olmamıştır.

Tablo 6.
Deney Grubu Ön Test Son Test Puanlarının Karşılaştırılması

Gruplar	N	\bar{x}	SS	sd	t	p	r
Deney Grubu Ön Test	17	28,82	9,58	16	-6,150	0,000	0,84
Deney Grubu Son Test	17	43,12					

Tablo 6’da bağımlı örneklem için t testi özet tablosu incelendiğinde, deney grubunun ön test ve son test toplam puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmektedir ($t = -6,150$, $p = 0,000$). Anlamlılık değerinin yanı sıra etki büyüklüğü t testlerinde kullanılan $r = \sqrt{t^2 / (t^2 + sd)}$ formülü ile hesaplanır. $r < 0,30$ ise etki büyüklüğü düşük, $0,30 < r < 0,50$ ise orta, $r > 0,50$ ise yüksek olarak yorumlanır(Field&Hole,2019). Bu doğrultuda yüksek düzeyde bir etki büyüklüğü bulunduğu ve deney grubuna uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği programının çocukların yaratıcı düşünme becerilerini arttırmada etkili olduğu görülmektedir($p < 0,05$, $r = 0,84$).

Can Yaşar (2009), anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine drama eğitiminin etkisini incelediği çalışmada drama eğitim programı uygulanan deney grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklara oranla yaratıcılık düzeylerinde daha yüksek bir ilerleme kaydedildiği sonucuna varmıştır.

Tablo 7.

Deney Grubu Son Test ile Kontrol Grubu Son Test Bağımsız Örneklem t-testi

Gruplar	N	\bar{x}	SS	sd	t	p	r
Deney Grubu Son Test	17	43,12	9,52	28	2,164	0,039	0,38
Kontrol Grubu Son Test	13	35,39	9,93				

Tablo 7’de bağımsız örneklem için t testi özet tablosu incelendiğinde, deney grubu son test ve kontrol grubu son test toplam puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmektedir ($t= 2,164$, $p=,039$). Buna göre, deney grubuna uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği programının, kontrol grubuna uygulanan sanat etkinliği programına göre çocukların yaratıcı düşünme becerileri üzerinde daha etkili olduğu ve orta düzeyde bir etki büyüklüğü bulunduğu görülmüştür ($p<0,05$, $r=0,38$). Drama ve sanat etkinliklerinin bütünleştirilmiş olarak uygulanması yaratıcı düşünme becerileri üzerinde daha etkili olmuştur. Köksal, Dağal ve Duman (2016) ‘ın Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi isimli çalışmasına katılan öğretmenlerin %50’si, kazanım ve göstergelere gün içerisinde dengeli bir şekilde yer verebildiklerinden bahsetmiştir. Çalışmada bu öğretmenler, programlarında bütünleştirilmiş etkinliklere yer verdiklerini ve bu sayede kazanım ve göstergelere daha iyi ulaştıklarını belirtmişlerdir. Bütünleştirilmiş olarak uygulanmasının yanı sıra drama eğitiminin yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlaması ve çocukların edindikleri deneyimler sonucu yaratıcılıklarının olumlu etkilendiği düşünülmektedir.

Tuğrul (2006), okul öncesi dönemde düşünme becerilerinin gelişmesinde yaratıcı bir süreç olarak drama isimli makalesinde, düşüncelerin somut ifadesinin davranışlar olduğunu ve dramının çocukların düşünsel yeteneklerinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını belirtmiştir.

BÖLÜM 5

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler sunulmaktadır.

5.1 Sonuç

Bu araştırma, okul öncesine devam eden dört-beş yaş çocuklarına uygulanan bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği uygulamalarının çocukların yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada nicel veriler Urban ve Jellen (1985) tarafından geliştirilen Yaratıcı Düşünme-Çizim Ürünü Testi (The Test for Creative Thinking–Drawing Production (TCT-DP) ile elde edilmiştir. Bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

1- Sanat etkinliği uygulanan kontrol grubunun ön test-son test puanları neticesinde kontrol grubu lehine anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte grubun ön test puan ortalaması 32 iken son test puan ortalaması 35,39 ve iki testin korelasyon puanı 0,688 olarak belirlenmiştir($r>0,5$). Bu durumda sanat etkinliği uygulamalarının kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinde olumlu yönde bir etki yarattığı ancak anlamlı bir fark yaratmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte araştırmada yer alan her iki gruptaki çocukların uygulama süreci içinde ve dışındaki etkinliklerde nesnelere biçimi, dokusu, rengi, deseni gibi konularda farkındalıklarının arttığı araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir.

2- Yaratıcı Düşünme-Çizim Ürünü Testi'nden grupların aldığı puanlar neticesinde deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır. Buna göre yaratıcı drama ve sanat etkinliklerinin bütünleştirilerek uygulanmasının çocukların yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisi olumlu yönde olmuştur. MEB 2013 okul öncesi programında yer alan bütünleştirilmiş etkinlik vurgusu ve yaratıcı drama ile sanat etkinliğinin örtüşen amaçları neticesinde yapılan çalışmalar çocukların yaratıcılığının anlam bulmuştur. Süreç içerisinde, deney grubunda yer alan çocukların, araştırmaya ait uygulama günlerinin dışındaki rutin programda yer alan sanat etkinlikleri sonrasında, ürünlere kendiliğinden bir karakter kattıkları, arkadaşlarıyla ürünü kullanarak rol

oynamaya başladıkları, doğaçlama yaptıkları gözlemlenmiştir. Kimi zaman da ürünleri birer aksesuara dönüştürerek işlevleri dışında farklı kullanımlara yönelik denemeler yaptıkları ve grup içinde bunu tartıştıkları görülmüştür.

5.2 Öneriler

- Yapılan araştırmada bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliğinin okulöncesine devam eden dört beş yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerini arttırdığı görüldüğünden bu etkinliklerin öğretmenler tarafından bütünleşik planlanması ve uygulanması yararlı olacaktır.
- Araştırmanın bir dönem yerine iki dönemini kapsayacak şekilde uygulanmasının çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede daha etkili olacağı düşünülmektedir.
- Okul öncesi eğitim programında(2013) bütünleştirilmiş etkinliğe vurgu yapıldığı ve bu araştırma neticesinde de bütünleştirilmiş uygulamanın çocukların yaratıcı düşünme becerilerine olumlu etki yarattığı görülmüştür. Bu sebeple dramanın okul öncesi eğitim programında yer alan diğer etkinliklerle (Matematik, Fen, Müzik, Türkçe vd.) de bütünleştirilip uygulanması önerilmektedir.
- Sanatın elemanlarından yola çıkılarak planlan sanat etkinliklerinin, farklı teknik ve temalarla zenginleştirilip geliştirilerek sayıca arttırılması ve daha ayrıntılı ele alınmasının yaratıcı düşünme becerilerine olan olumlu etkisini arttıracığı düşünülmektedir.
- Araştırma dört beş yaş grubuna uygulanmıştır. Test büyük yaş gruplarında da kullanılabilir. Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek adına okul öncesine veya ilkokula devam eden farklı yaş gruplarına da bütünleştirilmiş yaratıcı drama ve sanat etkinliği uygulanıp sonuçları gözlemlenebilir.

KAYNAKLAR

14. Millî Eğitim Şûrası (1993). Raporlar, Görüşmeler, Kararlar, 27-29 Eylül, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 230 (1).
- Adıgüzel, Ö. (2002). *Eğitimde Yaratıcı Drama*. Ankara: Naturel Yayınları
- Adıgüzel, Ö. (2011). Okul öncesinde dramatizasyon. A. Öztürk (Ed.). *Okul öncesinde drama* (s 104,105). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
- Adıgüzel, Ö. (2013). *Eğitimde Yaratıcı Drama*. Ankara: Pegema
- Adıgüzel, Ö. (2018). *Eğitimde Yaratıcı Drama*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
- Artut, K. (2017). *Okul öncesinde resim eğitimi*. Anı Yayıncılık.
- Aslan, A. E. (2016). Kavram boyutunda yaratıcılık. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 2(16).
- Bakanlığı, M. E. (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- Bakanlığı, M. E. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- Büyüköztürk, Ş. (2014). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı* Ankara: Pegema
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş, Demirel. (2014). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Pegema
- Can Yaşar, M. (2009). *Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi* (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
- Çakır İlhan, A. (2011). Okul öncesinde yaratıcılık ve sanat eğitimi. A. Öztürk (Ed.). *Okul öncesinde yaratıcılık* (s 101). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
- Dalbudak, Z. (2006). Anaokulu öğretmenlerinin drama etkinliklerini kullanmaları üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
- Field, A., Hole G. (2019). *Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır* (A. Özer, Çev.) Ankara: Anı Yayınları. (2019).
- Karadayı, Ş. (2018). *Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitiminin Yaratıcılık Performansı, Yönetici Zihinsel İşlevler ve Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisi* (Yüksek Lisans Tezi) Ege Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Keyik, S (2011). *Sanat Eğitimi Derslerinde Yaratıcı Drama Etkinlikleri* (Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
- Köksal, O., Dağal, A. B., & Duman, Ö. A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi.

Kösa Topcu, A. (2008). *Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama* (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Kuru Turaşlı, N. (2009). Okul Öncesi Eğitimin Tanımı, Kapsamı ve Önemi. (Ed. Gelengül Haktanır). *Okul Öncesi Eğitime Giriş*, 1-24. Ankara: Anı Yayıncılık

Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 36(1), 81-87.

Orçan Kaçan, M. (2018). Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Temel Özellikleri ve Gereksinimleri. G. Haktanır (Ed.) *Erken Çocukluk Eğitimine Giriş* (s 91,92). Ankara: Anı Yayıncılık

Ömeroğlu, E. Ersoy, Ö. ve Turla, A. (2004) *Türkiye’de 21 il örnekleminde okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaratıcı etkinlikler ve drama çalışmaları hakkındaki görüş ve uygulamaları*. *Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu*, s. 89-102, İstanbul.

Ören, Meral. (2011). Okul öncesinde yaratıcığın geliştirilmesi. A. Öztürk (Ed.). *Okul öncesinde yaratıcılık* (s 41). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Özaşkın, A. & Bacanak, A. (2016). Eğitimde yaratıcılık çalışmaları: Neler biliyoruz. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 5(25), 212-226.

Özen, Y.& Gül, A. (2007) Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, (15).

Özler, H. (2009). *Anaokulu Öğretmenleri Tarafından Çocuklara Yaptırılan Görsel Sanat Etkinliklerinin Yaratıcılık Açısından Değerlendirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

San, İ. (1985). *Sanat ve Eğitim*. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Yayınları, Ankara.

Toğrol, A. Y. (1999). Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü'nün Türk Örneklemlerinde Kullanımı. *EĞİTİM VE BİLİM*, 23(112).

Tuğrul, B. (2006). Okul öncesi dönemde düşünme becerilerinin gelişmesinde yaratıcı bir süreç olarak drama. *Yaratıcı Drama Dergisi*, 1(2), 67-80.

Urban, K. K. (2004). Assessing creativity: the test for creative thinking-drawing production (TCT-DP) the concept, application, evaluation, and international studies. *Psychology Science*, 46(3), 387-397.

Vygotsky, L. S. (1990). Imagination and creativity in childhood. *Soviet psychology*, 28(1), 84-96. <http://dx.doi.org/10.2753/RPO1061-0405280184>

Yılmaz Özalp, E. (2005). *Yaratıcı Düşünme Testi-Resim Üretme (Test For Creative Thinking Drawing Production) Türkçe Versiyonu* (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

EKLER

EK 1.1 Uygulanan Etkinlik Planları

DERS PLANI 1

DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Nokta

Süre: 60 dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Parmak Boyası, Resim Kâğıdı, Karton Noktalar

Yöntem ve Teknikler: Dramatizasyon, Soru-Cevap

Tarih: 06/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1- Bir imgeden yola çıkarak öykü oluşturur.
- 2- Öyküden yola çıkarak dramatizasyon yapar.
- 3- Nokta imgesini kullanarak özgün bir resim yapar.
- 4- Biçimi oluşturan elemanlardan birinin nokta olduğunu fark eder.

SÜREÇ

ISINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

1.Etkinlik (10 dk)

Çocuklar dört gruba ayrılır. Her gruba oyunda kullanılacak renklerin isimlerinden biri (sarı, kırmızı, mavi ve siyah) verilir. Mekânın zeminine, bu renklerde her grup için eşit sayıda olan noktalar yerleştirilir. Oyunda her grup kendi rengindeki noktaları toplayarak aynı renkteki büyük noktaya koymaya çalışır. Noktaları ilk toplayan grup alkışlanır. Oyun birkaç kez tekrarlanır.

CANLANDIRMA AŞAMASI

2.Etkinlik (20 dk)

Öğretmen ısınma aşamasında kullanılan dört farklı renkteki noktayla ilgili sorular sorar. “Sizce sarı nokta kimdir/nedir/nereden gelmiştir?” gibi. Çocukların cevapları doğrultusunda her renkteki nokta için bir karakter ve öykü oluşturulur. Çocuklar oluşturdukları hikâyeyi canlandırırlar.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

3.Etkinlik (5 dk)

Oluşturduğumuz öyküde kimler vardı? Öyküyü canlandırırken neler hissettiniz? Çevremizde nerelerde noktalar görürüz? Neleri noktalar oluşturur? gibi sorularla süreç değerlendirilir.

SANAT ETKİNLİĞİ

4. Etkinlik (25 dk)

Çocuklara kâğıt ve parmak boyası verilir. Parmaklarını boyaya batırıp kâğıda basarak oluşturdukları noktalarla bir resim/kompozisyon yaparlar. Resimlerini tamamladıklarında oluşan ürün/ime hakkında sohbet edilir ve çalışmalar sergilenir.

DERS PLANI 1

KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Nokta

Süre: 25 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Parmak Boyası, Resim Kâğıdı

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 06/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Nokta imgesini kullanarak özgün bir resim yapar.

2-Biçimi oluşturan elemanlardan birinin nokta olduğunu fark eder.

SANAT ETKİNLİĞİ

1. Etkinlik (25 dk)

Çocuklara kâğıt ve parmak boyası verilir. Parmaklarını boyaya batırıp kâğıda basarak oluşan noktalarla bir resim oluştururlar. Resimlerini tamamladıklarında oluşan ürün/imge hakkında sohbet edilir ve çalışmalar sergilenir.

DERS PLANI 2

DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Çizgi

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Çizgi görselleri, hikâye görselleri, kalın ip, kalem, pastel boya

Yöntem ve Teknikler: Dramatizasyon, Soru-Cevap

Tarih: 07/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1- Hikâyeden yola çıkarak dramatizasyon yapar.

2-Çevresindeki bazı nesnelere/canlılarda çizgilerin yer aldığını fark eder.

3-Çeşitli formlardaki çizgilerden yola çıkarak özgün resimler yapar.

4-Biçimi oluşturan elemanlardan birinin çizgi olduğunu fark eder.

SÜREÇ

İSINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

1.Etkinlik (10 dk)

Çocuklara çeşitli çizgi görselleri (kesik, düz, eğik, sarmal, dalgalı vb.) gösterilerek formları hakkında sohbet edilir. Önce bireysel olarak daha sonra grup halinde bedenleriyle farklı çizgi formları oluşturmaları için rehberlik edilir. Birbirlerinin formlarını gözlemlemeleri için fırsat verilir.

CANLANDIRMA AŞAMASI

2.Etkinlik (20 dk)

Günlük hayatta yer alan çizgilerin görselleri (asfalt çizgisi vb.) kullanılarak bir hikâye anlatılır.

“Yeryüzünde gezen bir çizgi varmış. Çizgi bazen pijamaların, bazen defterlerin üzerinde geziyormuş ama çizginin en büyük hayali gökyüzüne ulaşmakmış. Bir gün yola çıkmış ve asfalt çizgilerinin arasına katılmış. Onlara gökyüzüne giden yolu sormuş. Yol çizgileri gökyüzüne giden yolu bilmiyorlarmış. Bir yol çizgisi “Dağlara giden yolları takip etmelisin, yükselere çıktıkça gökyüzüne yaklaşırsın” demiş. Çizgi bu fikri çok beğenmiş. Yolları takip ederek bir dağa ulaşmış ancak gökyüzü hâlâ çok yüksekteymiş. Ne yapacağını düşünürken yanına bir Aladoğan kuşu konmuş. Kuşun kanatlarındaki çizgileri görünce onlara gökyüzüne nasıl ulaşabileceğini sormuş. Çizgilerden biri “Gel aramıza katıl, birazdan gökyüzüne doğru uçacağız” demiş. Çizgi hemen Aladoğan’ın kanadında yerini almış. Aladoğan kanatlarını çırparak gökyüzüne doğru yükseldikçe çizgi çok mutlu olmuş. Ama hep gökyüzünde kalmak istiyormuş. Aladoğan’ın kanatlarından ayrılarak bir uçağın gökyüzünde bıraktığı çizgiye katılmış. Hava kararmaya başlayınca gökyüzünü yıldızlar kaplamış. Çizgi hayranlıkla yıldızları

seyrederken uçağın ardında bıraktığı çizginin silinmeye başladığını fark etmiş. O sırada yanından geçen bir kuyruklu yıldızın kuyruğunu zıplayıvermiş ve sonsuza dek gökyüzünden yeryüzündeki çizgileri izlemiş.”

Hikâyeden yola çıkarak dramatisasyon yapılır. (Görseller, canlandırma esnasında da kullanmak adına çocukların boyunlarına asılabilir şekilde hazırlanmıştır.)

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

3.Etkinlik (5 dk)

Canlandırdığımız hikâyede kimler vardı? Hikâyeyi canlandırırken neler hissettiniz? Neler çizgilerden oluşmaktadır? Çevrenizde sizin gördüğünüz başka çizgiler var mı? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

SANAT ETKİNLİĞİ

4. Etkinlik (25 dk)

Çocuklara üzerinde farklı formlarda çizgiler (düz, eğik, kesik vb.) olan kâğıtlar gösterilir. Her çocuk dilediği kâğıdı yani diledikleri çizgi formunu seçer. Çocuklar kâğıtlarındaki çizgi formundan yola çıkarak resim yaparlar. Bitirdiklerinde resim hakkında sohbet edilir.

DERS PLANI 2 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Çizgi

Süre: 25 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Çizgi görselleri, kalem, pastel boya

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 07/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli formlardaki çizgilerden yola çıkarak özgün resimler yapar.

SANAT ETKİNLİĞİ

1. Etkinlik (25 dk)

Çocuklara üzerinde farklı formlarda çizgiler (düz, eğik, kesik vb.) olan kâğıtlar gösterilir. Çizgilerin formları hakkında sorular sorulup konuşulur. Her çocuk dilediği kâğıdı yani dilediği çizgi formunu seçer. Çocuklar kâğıtlarındaki çizgi formundan yola çıkarak resim yaparlar. Bitirdiklerinde resim hakkında sohbet edilir.

DERS PLANI 3 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Desen I

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Cam boyası, damlalık, pastel boya, yapıştırıcı, makas, renkli karton, kâğıt, kulak çubuğu, 50cmx100 cm ebadında 3 adet strafor

Yöntem ve Teknikler: Doğaçlama, Soru-Cevap

Tarih: 11/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Bir nesneden yola çıkarak doğaçlama yapar.

2-Çeşitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar.

3-Grup etkinliklerinde aldığı sorumluluğu yerine getirir.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĞİ

1. Etkinlik (25 dk)

Çocuklarla desen kavramı hakkında sohbet edilir ve bilgileri yoklanır. Çeşitli desen görselleri gösterilir. Daha sonra çocuklara kâğıt, cam boyası, damlalık ve kulak çubuğu verilir. Cam boyası hakkında sorular sorularak bilgileri yoklanır, malzeme tanıtılır. Çocuklar cam boyasını damlalıkla kâğıda damlatırlar. Kulak çubuğu (veya diledikleri bir malzemeyi) ve parmaklarını kullanarak kâğıdın üzerinde dağıtırlar, özgürce desenler oluştururlar. Zemine üç adet strafor koyulur. Çocuklar oluşturdukları desenlerini alıp istedikleri straforun üzerine istedikleri şekilde yapıştırırlar, dileyen pastel boya da kullanır.

DRAMA ETKİNLİĞİ

İSINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

2.Etkinlik (10 dk)

Isınma oyununda bir ip kullanılır. Çocuklar ipi tutarak çember olur. Sırayla ipi tutarak karşı tarafa (diledikleri yere) geçerler. Çocuklar iple birlikte hareket ettikçe, iplerin üst üste gelmesi birbirine dolaşmasıyla çeşitli desenler oluşur. Her hareketin deseni değiştirdiğini fark etmeleri sağlanır. Daha sonra ipten oluşan desenlere bedenlerini de katarlar.

CANLANDIRMA AŞAMASI

3.Etkinlik (20 dk)

Çocuklar sanat etkinliğinde ürünlerini yapıştırdıkları yere göre gruba ayrılırlar. Gruplara desen ve strafordan oluşturdukları ürünün bir kapı olduğu söylenir. Her grup kendi kapısının nereye açıldığını hayal eder. Gruplar hazırlandıktan sonra sırayla sahneye çıkar ve kapı açıldığı an hayal ettikleri mekâna uygun hareket ederler. Doğaçlama bittiğinde önce izleyenlere daha sonra doğaçlama yapan gruba kapının nereye açıldığını sorulur.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

4.Etkinlik (5 dk)

İp oyununu oynarken neler hissettiniz? Kapının nereye açılacağına nasıl karar verdiniz? Çevremizde nerelerde desenler görürüz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

DERS PLANI 3 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Desen

Süre: 25 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Cam boyası, kâğıt, damlalık, kulak çubuğu

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 11/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar.

SANAT ETKİNLİĞİ

1. Etkinlik (25 dk)

Çocuklarla desen kavramı hakkında sohbet edilir ve bilgileri yoklanır. Çeşitli desen görselleri gösterilir. Daha sonra çocuklara kâğıt, cam boyası, damlalık ve kulak çubuğu verilir. Cam boyası hakkında sorular sorularak bilgileri yoklanır, malzeme tanıtılır. Çocuklar cam boyasını damlalıkla kâğıda damlatırlar. Kulak çubuğu (veya diledikleri

bir malzemeyi) ve parmaklarını kullanarak kâğıdın üzerinde dağıtırlar, özgürce desenler oluştururlar.

DERS PLANI 4 **DENEY GRUBU**

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Desen II

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Parmak boyası, 180x180 cm kâğıt, balonlu naylon, ip sarılmış blok, ısınma oyunu için müzik (Vivaldi-4 Mevsim-Kış)

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap, dramatizasyon

Tarih: 14/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1-Bedenini ritme uygun olarak hareket ettirir.
- 2-Çeşitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar.
- 3-Grup etkinliklerinde aldığı sorumluluğu yerine getirir.

SÜREÇ

DRAMA ETKİNLİĞİ

ISINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

1.Etkinlik (10 dk)

Tablo oluşturma oyunu müzik eşliğinde oynanır. Yönerge doğrultusunda ritme uyarak el, iki el, dirsek, omuz, kafa, burun, dil, göbek, vb. kullanarak hayali tuvale resim yapılır. Resim tamamlandığında imza atılır ve resme bakılır.

CANLANDIRMA AŞAMASI

2.Etkinlik (15 dk)

“Boya kamyonunun kasasında boyasınız. Çocukların oyun oynadıkları bir sokakta büyük bir duvarı boyamaya gidiyorsunuz. Kamyon taşlı yollardan geçiyor, boyalar sarsılıyor. Şimdi de yukarı doğru giden bir yolda ilerliyor. O da ne! Kamyonun kasası açıldı boyalar yola dökülüyor. Düşüyorlar, yuvarlanıyorlar, boyalar birbirine karışıyor, yola yayılmaya başladılar, her yer boya oldu. Birazdan hareket edemeyecekler, güneş onları kurutmaya başladı, kuruyorlar ve kurudular.” Çocuklar son hallerini aldıklarında sanat etkinliğinde kullanmak üzere fotoğrafları çekilir.

Ara Değerlendirme: (5 dk) Boya olduğunuzda ne hissettiniz, kamyon kasası açıldığı anda ne düşündünüz? gibi sorular sorularak kısa bir değerlendirme yapılır.

SANAT ETKİNLİĞİ

3. Etkinlik (30 dk)

Canlandırma aşamasında çekilen fotoğraf büyük ekrana yansıtılır. Oluşturdukları desenin renkleri ve şekli hakkında konuşulur. Büyük boy (180x180 cm) kâğıda fotoğraftaki desenden esinlenerek yeni bir desen oluştururlar. Deseni oluştururken çeşitli materyaller (ip sarılmış bloklar, balonlu naylon, parmak boyası, fırça ve varsa istedikleri diğer materyaller) verilir ve diledikleri gibi kullanırlar.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

4. Etkinlik (5 dk)

Süreçle ilgili olarak çocukların duygu ve düşünceleri alınır. Hayali resim yaparken neler hissettiniz? Kamyonda kimler vardı? Başka hangi malzemeleri kullanarak desenler yapabiliriz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

DERS PLANI 4 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliđi

Konu: Desen II

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yař, 14 kiři (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Parmak boyası, 180x180 cm kâğıt, balonlu naylon, ip sarılmış blok

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 14/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeřitli materyaller kullanarak özgün desenler yapar.

SANAT ETKİNLİĐİ (30 dk)

Büyük boy (180x180 cm) kâğıt, çeřitli materyaller (ip sarılmış bloklar, balonlu naylon, parmak boyası, fırça ve varsa istedikleri diđer materyaller) verilir. Diledikleri gibi desen oluřtururlar.

DERS PLANI 5 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliđi

Konu: Doku

Süre: 60 dk

Grup: 4-5 yař, 17 kiři (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Ariyanna'nın Sihirli Kutusu isimli hikâye kitabı (TUBİTAK Popüler Bilim Kitapları), (Mozart – A Musical Joke, Presto 4-4 (hızlı versiyon)), artık kâğıt ve gazete, ağaç tutkalı, karton kutu, doku kutusunun içine seçilen malzemeler

Yöntem ve Teknikler: Dramatizasyon, Soru-Cevap

Tarih: 22/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çevresindeki nesnelerin/canlıların çeřitli dokulara sahip olduğunu fark eder.

2- Özgün özellikler taşıyan ürünler oluřturur.

3- Probleme çeřitli çözüm yolları önerir.

4- Yarım bırakılan bir öyküden yola çıkarak canlandırma yapar.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĐİ

1. Etkinlik: (25 dk)

Bir gün önceden çocukların parçaladıđı ve sıcak suyla ıslatılan kâğıtlara ağaç tutkalı eklenerek kâğıt hamuru elde edilir. Çocukların da yođurması sađlanır. İstedikleri renk boya katılarak oyun hamuru renklendirilir. Çocuklar iki gruba ayrılır ve her grup karton kutuyu kâğıt hamuru ile kaplar ve bir doku kutusu hazırlanır. Kâğıt hamurunun malzemeleri, çevrelerinde gördükleri pürüzlü-kaygan, sert-yumuřak gibi çeřitli dokular hakkında sohbet edilir. Doku kutusunun içine pamuk, çeřitli dokularda kumař, oluklu mukavva, zımpara kâğıdı, gibi farklı dokularda materyaller koyulur.

ISINMA/HAZIRLIK AŐAMASI

2.Etkinlik: (10 dk)

Çeřitli dokularda (kaygan, pürüzlü) büyük ebatlarda kumařlar kullanılarak, yönergeler dođrultusunda ve müzik (Mozart – A Musical Joke) eřliđinde ısınma çalışması yapılır.

Kumaşı dalgalandırma, kumaşa dolanma, üzerinde yuvarlanma, kumaş üzerine koyulan topu düşürmeden tutma gibi çeşitli yönergeler verilir. Çocukların her bir kumaşla temas etmesine dikkat edilir.

CANLANDIRMA AŞAMASI

3.Etkinlik: (20 dk)

Ariyanna'nın Sihirli Kutusu isimli hikâyeye problem durum aşamasında kesilerek çocuklardan gelen öneriler doğrultusunda canlandırılır. Daha sonra hikâyenin kalan kısmı okunarak bulunan çözümle kitaptaki çözüm üzerine sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

4.Etkinlik: (5 dk)

Başka nerelerde sert/yumuşak/pürüzlü/pürüzsüz vb. dokular görürüz? Ariyanna'nın yaşadığı sorunlara çözüm bulurken zorlandınız mı? Canlandırma yaparken neler hissettiniz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

Ek-1

Ariyanna'nın Sihirli Kutusu

Yazan: Aleix Cabrera

Çeviren: Adem Uludağ

Yayın: Tubitak Popüler Bilim Kitapları/2013

Ariyanna'nın bir sihirli kutusu oldu. Büyükbabası kutuyu ona verdiği gün fıslıdayarak, "Bu aramızda bir sır olarak kalsın," diye tembihlemişti. "İçinde gizemli şeyler bulacaksın ve kim olmak istersen, o kişi olacaksın. Şu küçük kapıya dikkat ettin mi? İşte, anahtarı burada. Ben bu kapıdan geçemeyecek kadar şişmanım. Yalnızca senin gibi küçük çocuklar onun içindeki dünyaya girebilir." Büyükbabası kahvesini yudumlayarak odadan çıkınca, Ariyanna çekinerek kutuyu inceledi. Büyük, hem de epeyce büyüktü. Ahşaptan yapılmışa benziyordu ve onu her hareket ettirdiğinde renk değiştiriyordu. Ariyana birkaç kez kutunun etrafında dolandı ve sonunda, anahtarı cebinden çıkarıp deliğe yerleştirdi. Ariyanna bir anda kendini garip bir dünyanın içinde bulmuştu. Ayağının altında bulutlar vardı. Ağaçlar, çiçekler ve çalılar ise tavana asılıydılar. Neler olup bittiğini anlaması gerekiyordu. O da iz sürmek için trençkotlu, büyüteçli bir dedektif oluverdi. Gördüğü gözyaşı izleri onu farklı renklerde beş tavşana götürdü. Küçük kız "Sorununuz nedir?" diye sordu onlara. Tavşanlardan biri, "Biz açız fakat havuçlar çok yukarıda," diye yanıt verdi. Bir diğeri, "Onlara uzanmaya boyumuz yetmiyor," diye ekledi. Ariyana büyüteciyle bulutlarla kaplı yere baktı, sonra da yukarıdaki ağaçlara göz attı. "Anlaşılan o ki birileri her şeyin alt üst olmasını istemiş," dedi. "Bunları geri çevirmeyi düşündünüz mü?" Önce Ariyanna, sonra da tavşanlar zıplamaya başladılar ve her şey tekrar yerli yerine dönene kadar zıplamaya devam ettiler. Hayvancıklar artık havuçlara kolayca uzanabiliyordu. Tavşanlar, "Bu kadar kolay mıydı? Diye sordular hep bir ağızdan. Küçük kız da, "Bazen büyük sorunlar onları açıklayıp bir çözüm bulmaya çalışırsak küçülürler," diye cevapladı. Durumdan hoşnuttu.

Ariyanna ikinci kez kutuya girdiğinde, tavşanlar yorgun göründükleri halde epeyce yüksek bir masanın etrafında koşturup duruyorlardı. "Ne yapıyorsunuz? Böyle durmadan koşarak başımızın dönmesini mi istiyorsunuz?" "Of! Evet, aslında durmak istiyoruz!" dedi tavşanlardan biri soluk soluğa. "Fakat durunca birimiz taburesiz kalıyor ve sadece dördümüz masaya oturabiliyor. İşte bu yüzden, masanın etrafında koşup duruyoruz." Ariyanna elinde tebeşirle bir öğretmen oluverdi ve onlara rakamları öğretmeye başladı. "Bir, iki, üç, dört ve beş. Siz beş tavşansınız!" Hayvancıklar başlarını salladı, genç öğretmen de devam etti: Bir, iki, üç, dört. Yalnızca dört tabure var. Beş etmesi için bir tabureye daha ihtiyacımız var. "Peki ne yapabiliriz?" diye sordu tavşanlardan biri merakla. Küçük kız, "Bir tabure daha eklemeliyiz veya masanın

ayaklarını kesmeliyiz!” deyip elinde bir testereye iş tulumu giymiş bir marangoza dönüştürdü. Masanın boyunu kısalttı. Böylece herkes yemeklere uzanabildi.”

Ariyanna renkli tavşanları üçüncü kez ziyaret ettiğinde onları çok solgun buldu. Sırtına bir doktor önlüğü geçiriverdi ve onları dikkatlice inceledi. “Canınız niye sıkkın benim tavşanlarım?” Hep bir ağızdan, “Uyuyamıyoruz,” dediler. “Güneş yüzünden uykuya dalamıyoruz.” “Peki güneş batınca uyumayı düşündünüz mü ya da yerin altındaki bir çukurda?” Tavşanlar, “Sahiden bunu düşünemedik... Sen çok zekisin!” dediler. Keyifleri yerine gelmişti. Bir gece sihirli kutu Ariyanna’yı uyandırdı. Yerde zıplıyor, pat güm sesler çıkarıyordu. Küçük kız da içeriye girdi. “Bu sefer neyiniz var küçük dostlarım?” diye sordu tavşanlara. “Biz karanlıktan korkuyoruz.” “Hımm... Bu sorunu nasıl çözeceğimizi düşünelim bakalım.” Gözleri kamaştıran bir ışıkla küçük kızın düşünceleri yarım kaldı: Annesi odaya girip ışığı yakmıştı. “Ariyanna, büyükbabanın kostüm kutusuyla ne yapıyorsun? Doktor yataktan çıkmamanı söyledi!” Küçük kız, “Uyuyamıyorum,” diye gerekçesini söyledi ve tavşanları düşünerek ekledi: “Karanlıktan olmalı.” “Peki, şimdi ilacını alıp yatağa dönme vakti. Uslu olursan sana bir öykü anlatacağım. Ama kısa bir tane...” Demek uyumak için gereken şey buydu, yani bir öykü! “Daha önce niye aklıma gelmedi ki?”

Öykü anlatmakla kimse annesiyle yarışamazdı. Ariyanna annesine baktı, kendisiyle ilgilendiği için mutluydu. Anne, doktor veya öğretmen olmak çok eğlenceliydi ama aynı zamanda çok yorucuydu. O sadece bir kız çocuğuydu ve büyümek için daha zamanı vardı. Öyküye başlamadan önce Ariyanna annesinden son bir şey istedi: “Kutunun kapısını aralık bırakabilir misin anne? Öykünü dinleyip tavşanlar da uykuya dalsınlar.” “Nasıl istersen; ama yatağa geç, tamam mı?” Ve o akşam, küçük kız ve beş tavşan huzur içinde uyudu.

DERS PLANI 5 **KONTROL GRUBU**

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Doku

Süre: 25 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Artık kâğıt ve gazete, ağaç tutkalı, karton kutu, doku kutusunun içine seçilen malzemeler,

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 22/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1-Çevresindeki nesnelerin/canlıların çeşitli dokulara sahip olduğunu fark eder.
- 2- Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

SANAT ETKİNLİĞİ

1. Etkinlik: (30 dk)

Bir gün önceden çocukların parçaladığı ve sıcak suyla ıslatılan kâğıtlara ağaç tutkalı eklenerek kâğıt hamuru elde edilir. Çocukların da yoğurması sağlanır. İstedikleri renk boya katılarak kâğıt hamuru renklendirilir. Çocuklar iki gruba ayrılır ve her grup karton kutuyu kâğıt hamuru ile kaplar ve bir doku kutusu hazırlanır. Kâğıt hamurunun malzemeleri, çevrelerinde gördükleri pürüzlü-kaygan, sert-yumuşak gibi çeşitli dokular hakkında sohbet edilir. Doku kutusunun içine pamuk, çeşitli dokularda kumaş, oluklu mukavva, zımpara kâğıdı gibi farklı dokularda materyaller koyulur.

DERS PLANI 6

DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Renk

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Top, Havlu kâğıt, Parmak boyası, Damlalık, "Renkler Dünyayı Boyuyor" isimli hikâye

Yöntem ve Teknikler: Dramatizasyon, Soru-Cevap

Tarih: 25/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1- Ana ve ara renkleri tanır.
- 2- Ara renklerin oluşumunu gözlemler.
- 3- Bir hikâyeden yola çıkarak dramatizasyon yapar.

SÜREÇ

DRAMA ETKİNLİĞİ

İSİNMA/HAZIRLIK AŞAMASI

1. Etkinlik: (10 dk)

Renkli İstop oyunu oynanır. Bir ebe seçilir. Ebe bir renk söyleyerek topu havaya atar. Bu sırada diğer çocuklar o rengin bulunduğu bir yeri tutmaya çalışır. Ebe topu yakaladığı anda istop der. İstop diyene kadar rengi bulamayan çocukları ebe toplama çalışır. Ebe olma sırası vurulan oyuncuya geçer. Oyun bu şekilde devam eder.

CANLANDIRMA AŞAMASI

2.Etkinlik :(20 dk)

"Renkler Dünyayı Boyuyor" isimli hikâye sayfaları ekrana yansıtılarak okunur. Hikâyedeki karakterlere ait semboller kullanılarak çocuklara rol verilir ve canlandırırlar. (Ek-1)

Ara Değerlendirme

3.Etkinlik: (5 dk)

Hikâyede kimler vardı? Renkleri canlandırmak hoşunuza gitti mi? Renkler karışırken neler hissettiniz? gibi sorular sorularak süreç değerlendirilir.

SANAT ETKİNLİĞİ

4. Etkinlik (25 dk)

Havlu kâğıda çizilmiş olan renk tekerleği/çemberi çocuklara verilir. Hikâyede geçen ana renk ve ara renkler konuşulur. Çarkın bölümlerine çocuklar istedikleri ana renklerde (mavi, kırmızı, sarı) boya damlatır. Ana renk karışıkça ara renk oluşmaya başlar. Havlu kâğıdın tamamı boyandığında kaldırarak altında oluşan renk karışımı ve deseni de fark etmeleri sağlanır.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Bugünkü etkinliğimizde neler öğrendik/keşfettik? Ara renkler nasıl oluştu? Bugünden sonra renkleri karıştırarak boyama yapmayı düşünüyor musunuz? Nasıl resimler hayal ediyorsunuz?

Ek-1

Renkler Dünyayı Boyuyor

Yazar: Hatice Aydın

Yayınevi: Şiir Çocuk

Efe'nin canı sıkılıyordu acaba ne yapsam diye düşünerek evin içinde dolaşırken aklına birden sulu boya ile resim yapmak geldi. Hemen koşarak odasına gitti. Efe odasından sulu boyasını fırçasını su kabına ve kağıtlarını alarak masaya geldi. Tam fırçasını bardağı batırmıştı ki kapı zilin çaldığını duydu. Kapıyı açmak için yerinden kalkacakken annesinin kapıyı açmaya gittiğini gördü. Annesi kapıdan seslendi: “Efe bak! Kim geldi? Acaba kim gelmişti? Efe kimin geldiğine bakmak için odadan çıkana kadar misafir Efe'nin yanına gelmişti bile. Efe gelen misafiri görünce çok heyecanlandı ve hemen koşup onun boynuna sarıldı. Çünkü gelen Efe'nin dedesiydi. Efe: “Hoş geldiniz dedeciğim” dedi. Dedesi masanın üzerindeki sulu boyayı görünce Efe'ye boyalarla ne yapacağını sordu. Efe de boyalarını resim yapmak için çıkardığını söyledi. Dedesi Efe'ye: “Resim yapmadan önce sana bir hikâye anlatmamı ister misin?” diye sordu. Efe sevinçle: “Tabii ki isterim dedeciğim dedi ve dedesinin kucağına oturarak hikâyeyi dinlemeye başladı.

“- Bundan çok uzun yıllar önce birbirini çok seven üç arkadaş varmış. Bunlar Kırmızı, Sarı ve Maviymiş. Bu üç arkadaş gün boyu çevrelerini boyar durmuş. Mavi gökyüzünü ve denizleri boyarmış. Sarı güneşi, Kırmızı ise elmaları ve çiçekleri boyarmış. Bazen Sarı Kırmızı'ya yardım eder çiçeklerin ve elmaların bir kısmını sarıya boyarmış. Bir gün bu üç arkadaşın hiç beklemediği bir şey olmuş. Daha önce hiç görmedikleri bir renk gökyüzünde belirivermiş. Bu renk Siyah'mış. Çok hızlı bir şekilde gökyüzünü kaplıyormuş. Hatta bu Siyah renk güneşi bile görünmez hale getirmiş. Bu durumu gören Kırmızı, Mavi ve Sarı çok korkmuşlar. Üçü birbirlerine sarılmışlar. Ne olacak acaba diye merak ederlerken bir anda gökyüzünden yağmur damlaları düşmeye başlamış. Yağmur damlaları düştükçe bizim üç renk erimeye ve birbirlerine karışmaya başlamışlar. Kırmızı ile Mavi karışınca ortaya Mor renk çıkmış. Kırmızı ile Sarı renk karışınca ortaya Turuncu renk çıkmış. Hele Sarı ile Mavinin karışımından ortaya Yeşil rengin çıkması bizim üç rengi çok şaşırtmış. Yeni gördükleri Siyah renkten korkan Kırmızı, Sarı ve Mavi onun aslında kendilerine iyilik ettiğini anlamışlar. Çünkü onlara yeni üç arkadaş daha katılmış. Yaptığı bu iyilik için Siyah'a teşekkür etmişler. Artık dünya daha renkli olmaya başlamış. Yeşil yaprakları çimenleri boyarken, Turuncu güneşin batışını ve portakalları boyamış. Mor da diğer renklerle birlikte çiçekleri boyamış.”

Hikâye bitince Efe dedesine teşekkür etti ve heyecanla yerinden kalktı. Hemen masanın üzerinde duran sulu boyasından kırmızı ile maviyi karıştırdı. Ortaya çıkan mor renk ile çiçek yaptı. Sonra da diğer renkleri karıştırdı ve yeşil saplı turuncu bir çiçek daha yaptı. Efe resmi bitince mutlulukla gülümsedi. Bu resmi diğer resimlerden daha güzel olmuştu. Hemen yerinden kalktı ve resmini dedesine armağan etti.

DERS PLANI 6 **KONTROL GRUBU**

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Renk

Süre: 25 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Havlu kâğıt, Parmak boyası, Damlalık

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 25/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1- Ana ve ara renkleri tanır.

2- Ara renklerin oluşumunu gözlemler.

SANAT ETKİNLİĞİ (30 dk)

Havlü kâğıda çizilmiş olan renk tekerleđi/çemberi çocuklara verilir. Hikâyede geçen ana renk ve ara renkler konuşulur. Çarkın bölümlerine çocuklar istedikleri ana renklerde (mavi, kırmızı, sarı) boya ları damlatır. Ana renkler karışıkça ara renkler oluşmaya başlar. Havlu kâğıdın tamamı boyandığında kaldırarak altında oluşan renk karışımı ve deseni de fark etmeleri sağlanır.

DERS PLANI 7 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliđi

Konu: Leke

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kiři (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Parmak Boyası, 45x90 cm boyutlarında kâğıt, fırça, damlalık

Yöntem ve Teknikler: Dođaçlama

Tarih: 28/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Resimde leke kavramı hakkında bilgi edinir.

2-Simetrik baskı yoluyla özgün lekeler oluşturur.

3-Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.

4-Bir nesneden yola çıkarak dođaçlama yapar.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĞİ

1. Etkinlik (25 dk)

Çocuklara “leke” denilince aklınıza neler geliyor diye sorulur. Resimde lekenin ise basitçe “resim yüzeyi üzerinde boya ile yapılmış iz” olduđu söylenir ve bu tanım açıklanır. Resimde lekenin bazen fırça darbeleriyle tek renk ya da çeşitli renkler kullanılarak yapıldığı görseller üzerinden anlatılır. Bazen de nokta ya da çizgilerin kullanımıyla lekelerin oluşturulduđu bilgisi yine görseller üzerinden verilerek etkinliğe geçilir. 45x90 cm boyutunda resim kâğıdı önceden ortadan ikiye katlanıp tekrar açılarak çocuklara verilir. Çocuklar kâğıdın üzerine boyayı fırça ya da damlalıkla diledikleri gibi damlatırlar. Daha sonra kâğıdı önceden kat izi belli olan yerden, ortadan katlayarak elleriyle arada kalan boyayı dağıtırlar. Kâğıt açıldığında her iki tarafta oluşan şeklin birbirinin aynısı olduğuna dikkat çekilir ve sebebi hakkında fikir yürütmeleri sağlanır. Daha sonra her çocuđaya lekesini nasıl isimlendirmek istediđi, neye benzettiđi sorulur ve kâğıda not edilir.

İSİNMA/HAZIRLIK AŞAMASI

2.Etkinlik (10 dk)

Çocuklar mekânda serbest bir şekilde yürürler. “Lekede Kaç Kiři?” oyunu oynanır. 4 farklı renkte leke formunda kesilen kâğıtlar zemine yapıştırılır. Çocuklar mekânda serbest bir şekilde dolaşırlar. Bu sırada "Lekede 4 kiři" dendiđinde her lekenin başında sadece 4 kiři durabilir. Lekede yer kapamayanlar oyun dışı kalır. Lekede kalan kiři sayısı her yönergede azaltılır. Lekede birer kiři kaldığında oyun tekrarlanır.

CANLANDIRMA AŞAMASI

3.Etkinlik (20 dk)

Çocuklar dört gruba ayrılır. Sanat etkinliğinde lekelerden oluşturdukları benzettikleri nesnelere/kişilere kullanılarak dođaçlama yapılır. Her grup sırayla canlandırmasını yapar.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

4.Etkinlik (5 dk)

Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Oyunda yer kaparken zorlandınız mı? Canlandırma esnasında neler hissettiniz? Başka hangi materyaller kullanarak lekeler oluşturulabilir? Sizin çevrenizde gördüğünüz lekeler ya da lekeye benzettiğiniz şeyler var mı?

DERS PLANI 7 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Leke

Süre: 25 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Parmak Boyası, 45x90 cm boyutlarında kâğıt, fırça, damlalık

Yöntem ve Teknikler:

Tarih: 28/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Resimde leke kavramı hakkında bilgi edinir.

2-Simetrik baskı yoluyla özgün lekeler oluşturur.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĞİ

1. Etkinlik (25 dk)

Çocuklara “leke” denilince aklınıza neler geliyor diye sorulur. Resimde lekenin ise basitçe “resim yüzeyi üzerinde boya ile yapılmış iz” olduğu söylenir ve bu tanım açıklanır. Resimde lekenin bazen fırça darbeleriyle tek renk ya da çeşitli renkler kullanılarak yapıldığı görseller üzerinden anlatılır. Bazen de nokta ya da çizgilerin kullanımıyla lekelerin oluşturulduğu bilgisi yine görseller üzerinden verilerek etkinliği geçilir. 45x90 cm boyutunda resim kâğıdı önceden ortadan ikiye katlanıp tekrar açılarak çocuklara verilir. Çocuklar kâğıdın üzerine boyayı fırça ya da damlalıkla diledikleri gibi damlatırlar. Daha sonra kâğıdı önceden kat izi belli olan yerden, ortadan katlayarak elleriyle arada kalan boyayı dağıtırlar. Kâğıt açıldığında her iki tarafta oluşan şeklin birbirinin aynısı olduğuna dikkat çekilir ve sebebi hakkında fikir yürütmeleri sağlanır. Daha sonra her çocuğa lekesini nasıl isimlendirmek istediği, neye benzettiği sorulur ve kâğıda not edilir.

DERS PLANI 8 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Heykel

Süre: 70dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Kil, Kalın Çöp Şiş (şekil verirken yardımcı olması için), Tuz Seramiği için; Tuz, Un, Gıda Boyası, Su, Müzik (Heykel-Karamela Sepeti, Onur Erol)

Yöntem ve Teknikler: Öğretmenin role girmesi, doğaçlama

Tarih: 29/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün heykeller yapar.

2-Verilen yönerge doğrultusunda canlandırma yapar.

3- Müziğe uygun hareket eder.

SÜREÇ

ISINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

1.Etkinlik (15 dk)

Çocuklar mekânda müzik eşliğinde serbest dolaşırlar. Müzik durduğunda donarak verilen yönerge doğrultusunda şaşkın, öfkeli, mutlu vb. bir şekilde heykel olurlar. Birkaç kez tekrarlandıktan sonra ikili (A-B) olurlar. A'lar heykeltıraş, B'ler içe çamur olurlar. A'lar B'lere diledikleri gibi şekil vererek heykel yaparlar. Aynı çalışma eşlerin rolleri değiştirmesiyle tekrarlanır. Daha sonra A'lar istedikleri formda bir heykel olarak dururlar. B'ler ise A'larla aynı formu almaya çalışırlar. Aynı çalışma eşlerin rolleri değiştirmesiyle tekrarlanır. Son olarak farklı kişilerle 3'lü (A-B-C) grup oluşturulur. Bu kez A'lar bir heykel formu alırken B'ler A'ların formunu C'lere uygular. Roller değiştirilerek tekrarlanır.

CANLANDIRMA AŞAMASI

2.Etkinlik (20 dk)

Yönerge doğrultusunda canlandırma yapılır. “Hepiniz yeryüzünde birer taşsınız, rüzgâr esmeye başladı, daha şiddetli esiyor. Yuvarlanıyorsunuz, yuvarlanıyorsunuz... Yuvarlandıkça parçalanıyorsunuz, parçalandıkça daha da küçülüyorsunuz ve ufalanıp toprağa karıştınız. Yağmur yağmaya başladı, ıslanıyorsunuz, toprak çamur olmaya başladı. Her yer çamur oluyor, yağmur azaldı ve durdu. Yağmur dinince Ayşe (Lider/Öğretmen) heykel yapmak için dışarı çıktı. Hayvan Heykelleri Sergisi için heykeller yapması gerekiyordu. Önce çamurdan bir parça aldı (çocuklardan biri seçilir, öğretmen role girerek çocuğa dokunmadan onu şekillendiriyormuş gibi yapar) ve ona şekil vermeye başladı. Ondaki biiiiiir hayvan heykeli yapacaktı acaba hangisini yapacaktı?” derken çocuk istediği hayvan formunu alır. Güneş onu kuruturken diğer çocuklara-çamurlara sırayla hayvan formu verilir. “Ayşe'nin yaptığı heykellerin bir özelliği vardır. Ayşe onlara dokunduğunda ses çıkartıp hareket etmeye başlarlar tekrar dokunduğunda ise donarlar” denir ve sırayla heykellere dokunarak hareket etmeleri sağlanır. Daha sonra tekrar dokunarak heykeller dondurulur.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

3.Etkinlik (5 dk)

Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Eşiniz gibi heykel olmak ya da arkadaşınızı diğer heykel gibi şekillendirmek zor muydu?/kolay mıydı?/nelere dikkat ettiniz? Bir taş gibi parçalanırken, çamur olduğunuzda, heykel olduğunuzda nasıl hissettiniz? Çevrenizde gördüğünüz veya beğendiğiniz heykeller var mı?

SANAT ETKİNLİĞİ

4. Etkinlik (30 dk)

Kil malzemesi çocuklara tanıtılır ve süreç hatırlatılarak topraktan elde edilen bir malzeme olduğu anlatılır. Kil ve sınıfta birlikte yapılan tuz seramiği ile çocuklar diledikleri gibi heykeller oluştururlar. Su, çöp şiş gibi yardımcı materyaller de çocukların kullanımına sunulur. Oluşturdukları heykeller hakkında sohbet edilir ve kurumaları için uygun yerde muhafaza edilir.

DERS PLANI 8 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Heykel

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Kil, Kalın Çöp Şiş (şekil verirken yardımcı olması için), Tuz Seramiği için; Tuz, Un, Gıda Boyası, Su

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 29/04/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün heykeller yapar.

SANAT ETKİNLİĞİ

Kil malzemesi çocuklara tanıtılır ve süreç hatırlatılarak topraktan elde edilen bir malzeme olduğu anlatılır. Kil ve sınıfta birlikte yapılan tuz seramiği ile çocuklar diledikleri gibi heykeller oluştururlar. Su, çöp şiş gibi yardımcı materyaller de çocukların kullanımına sunulur. Oluşturdukları heykeller hakkında sohbet edilir ve kurumaları için uygun yerde muhafaza edilir.

DERS PLANI 9

DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Kukla

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Çorap, Pamuk, Muayene Eldiveni, Strafor Top, Kalın Çöp Şiş, Göz, Şönil, Küçük Ponpon, Kâğıt, Karton, Eva, Yapıştırıcı, Makas, İp, Keçeli Kalem, Pastel Boya

Yöntem ve Teknikler: Doğaçlama

Tarih: 02/05/16

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1- Çeşitli materyaller kullanarak özgün kuklalar yapar.
- 2- Oluşturduğu kuklaları kullanarak canlandırma esnasında kullanır.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĞİ

1.Etkinlik (25 dk)

Kukla yapımı için kullanılacak materyaller (Çorap, Pamuk, Muayene Eldiveni, Strafor Top, Kalın Çöp Şiş, Göz, Şönil vd.) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kukla oluştururlar. Kalın çöp şişi kuklaya bağlama aşamasında yardımcı olunur.

ISINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

2.Etkinlik (10 dk)

Esneme çalışması ile başlanır. Önce ayak parmak ucunda kollar yukarıya bakacak şekilde uzanarak esneme hareketi yapılır. Esneme hareketinden sonra gövdenin üst kısmı ve kollar birden serbest bırakılır. Bu hareket birkaç kez tekrarlandıktan sonra "Bir kukla olduğunuzu düşünün, kollarınız ve bacaklarınızdan iple bağlısınız. Biri sizi hareket ettiriyor. Yavaş yavaş yürüyorsunuz." gibi yönergelerle çocuklar yönlendirilir. Daha sonra bir ısınma oyunu oynanır. Bir kişi kollarını arkasına bağlar, diğeri bağlı olan kolların arasından kendi kollarını geçirir. Kolları bağlı olan kişi dilediği bir konuda konuşurken arkasındaki onun kollarıymış gibi elini kolunu hareket ettirir. İlgi durumuna göre farklı çocuklarla birkaç kez oynanır.

CANLANDIRMA AŞAMASI

3.Etkinlik (20 dk)

Kuklalarını kullanarak doğaçlama yapımları için çocuklar üçer kişilik gruplara ayrılır. Hazırlanmaları için süre verilir. Canlandırma esnasında kullanmaları için kukla sahnesi yerleştirilir. Hazır olduklarında gruplar sırayla canlandırmalarını yaparlar. Her canlandırma sonrası seyircilere izledikleri hakkında sorular sorulur.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

4.Etkinlik (5 dk)

Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Kukla yaparken hangi malzemeleri kullandık? Başka hangi malzemeleri kullanarak kukla yapabiliriz? Kuklalarla canlandırma yaparken neler hissettiniz? Kuklalar hangi rollerde canlandırıldı?

DERS PLANI 9 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Kukla

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Çorap, Pamuk, Muayene Eldiveni, Strafor Top, Kalın Çöp Şiş, Göz, Şönil, Küçük Ponpon, Kâğıt, Karton, Eva, Yapıştırıcı, Makas, İp, Keçeli Kalem, Pastel Boya

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 02/05/16

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak özgün kuklalar yapar.

SANAT ETKİNLİĞİ (30 dk)

Kukla yapımı için kullanılacak materyaller (Çorap, Pamuk, Muayene Eldiveni, Strafor Top, Kalın Çöp Şiş, Göz, Şönil vd.) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kukla oluştururlar. Kalın çöp şişi kuklaya bağlama aşamasında yardımcı olunur.

DERS PLANI 10 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Kostüm

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Çeşitli renlerde çöp poşeti, Kraft Kâğıdı, Eva, Makas, Yapıştırıcı, İp, Renkli Karton, Sınıftan seçilen bir nesne

Yöntem ve Teknikler: Doğaçlama

Tarih: 04/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak kendisine kostüm tasarlar.

2-Tasarladığı kostümü kullanarak canlandırma yapar.

3-Bir nesneyi günlük hayattaki işlevi dışında kullanır.

SÜREÇ

ISINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

1.Etkinlik (10 dk)

Sınıftan seçilen bir nesneyi bir çocuk günlük hayattaki işlevi dışında kullanır. Diğer çocuklar nesnenin yeni kullanımını tahmin ederler. Doğru tahmin edildiğinde bir başka çocuk yine aynı nesneyi farklı bir amaçla kullanır. Oyun bu şekilde bir süre devam eder.

SANAT ETKİNLİĞİ

2.Etkinlik (20 dk)

Kostüm yapmak için kullanılacak materyaller (Çöp poşeti, Kraft Kâğıdı, Eva, Makas, Yapıştırıcı, İp, Renkli Karton) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak

istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kostüm tasarlar. Kostüme baş ve kol açma aşamasında ve giyinmelerinde yardımcı olunur.

CANLANDIRMA AŞAMASI

3.Etkinlik (25 dk)

Çocuklar gruplara ayrılır ve sanat etkinliğinde tasarlayıp giydikleri kostümler çerçevesinde rollere girer. Gruplara hazırlanmaları için süre verilir ve bu süreçte öğretmen onlara rehberlik eder.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

4.Etkinlik (5dk)

Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Daha önce bir nesneyi başka bir amaçla kullandınız mı? Kostüm yaparken hangi malzemeleri kullandık? Başka hangi malzemeleri kullanarak kostüm yapabiliriz? Canlandırma yaparken neler hissettiniz?

DERS PLANI 10 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Kostüm

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Çeşitli renklerde çöp poşeti, Kraft Kâğıdı, Eva, Makas, Yapıştırıcı, İp, Renkli Karton

Tarih: 04/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak kendisine kostüm tasarlar.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĞİ (30 dk)

Kostüm yapmak için kullanılacak materyaller (Çöp poşeti, Kraft Kâğıdı, Eva, Makas, Yapıştırıcı, İp, Renkli Karton) çocuklara tanıtılır. Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri seçerek diledikleri gibi bir kostüm tasarlar. Kostüme baş ve kol açma aşamasında ve giyinmelerinde yardımcı olunur.

DERS PLANI 11 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Maske

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Pastel Boya, Lastik, Fil-Ayı-Maymun-Kurbağa Maskesi

Yöntem ve Teknikler: Doğaçlama

Tarih: 16/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1- Çeşitli materyaller kullanarak maske yapar.

2-Oluşturduğu maskeleri kullanarak canlandırma yapar.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĞİ

1.Etkinlik (20 dk)

Maymun, fil, ayı ve tavşan maskeleri dağıtılır. Çocuklar diledikleri gibi boyar ve keserler. İsteyenler maskelerin üzerine eklemeler de yapabilirler. Maskeye lastik takma aşamasında yardımcı olunur.

DRAMA ETKİNLİĞİ

İSİNMA

2. Etkinlik (10 dk)

Çocuklara hangi hayvanların kuyruğu var diye sorulur ve cevapları dinlendikten sonra “Kuyruk Kapmaca” oyunu oynanır. Gazeteden sayfaları buruşturularak çocukların bellerine kuyruk takılır. Oyunda amaç kendi kuyruğunu koruyup kaptırmamaya çalışırken başkasının kuyruğunu kapmaktır. Kuyruğunu kaptıran oyundan çıkar. Bir kişinin kuyruğu kalana kadar oyun devam eder. Oyun sonunda herkes alkışlanır. Çocukların ilgisine göre oyun birkaç kez oynanabilir.

CANLANDIRMA

3. Etkinlik (25 dk)

Her gruba birer maymun tavşan, fil ve ayı düşecek şekilde çocuklar gruplara ayrılır. Her grup kendi özgün öyküsünü oluşturur. Öykü oluşturma aşamasında çocuklara canlandırma için gereken yer, zaman, problem durumu ile ilgili sorular sorularak beyin fırtınası yapılır. Her grup kendi öyküsünden yola çıkarak doğaçlama yapar. Sanat etkinliğinde yapılan maskeler canlandırmada kullanılır.

DEĞERLENDİRME

4. Etkinlik (5 dk)

Çocuklara süreçle ilgili sorular sorulur. Maske yaparken hangi malzemeleri kullandık? Kuyruk kapmaca oyununda kazanmak için nasıl çözümler buldunuz? Maskeler başka hangi malzemelerden yapılır? Evinizde hayvan besliyor musunuz?

DERS PLANI 11 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Maske

Süre:30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Pastel Boya, Lastik, Fil-Ayı-Maymun-Kurbağa Maskesi

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 16/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1- Çeşitli materyaller kullanarak maske yapar.

SANAT ETKİNLİĞİ (25 dk)

Maymun, fil, ayı ve tavşan maskeleri dağıtılır. Çocuklar diledikleri gibi boyar ve keserler. İsteyenler maskelerin üzerine eklemeler de yapabilirler. Maskeye lastik takma aşamasında yardımcı olunur.

DERS PLANI 12 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Dokuma

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Çöp şiş, örgü ipi, makaralı kalın halat

Yöntem ve Teknikler: Doğaçlama, Soru-Cevap

Tarih: 17/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1- İp ve çöp şiş kullanarak basit dokuma yapar.
- 2- Halı, kumaş gibi materyallerin nasıl dokunduğuna ilişkin bilgi edinir.
- 3- Tasarladığı üründen yola çıkarak canlandırma yapar.
- 4- Tasarladığı ürünü canlandırma esnasında –mış gibi kullanır.

SÜREÇ

ISINMA/HAZIRLIK AŞAMASI

1.Etkinlik (10 dk)

Çocuklara halıların ve kumaşların nasıl yapıldığı sorularak konuyla ilgili bilgileri yoklanır. Daha sonra çocuklar karşılıklı dizilir. İp en baştaki çocuktan başlayarak önce karşısındaki çocuğa ve sonra onun karşı çaprazındakine olmak üzere aynı sırayla son çocuğa kadar uzatılır. Böylece dokumanın ana çizgileri ortaya çıkar. Bir çocuk halat makarasını alır ve ana ipin çizgilerinin bir altından bir üstünden giderek dokumaya başlar. Bir süre değişimli olarak makarayla dokuma yapıldıktan sonra ara değerlendirmeye geçilir.

Ara Değerlendirme (5 dk)

İpler dokunduğu şekliyle yavaşça yere bırakılır ve yapılan uygulama üzerine çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır.

SANAT ETKİNLİĞİ

2.Etkinlik (20 dk)

Dokunmuş kumaşlar/halılar ile ilgili görseller üzerinden bilgi verilir. Ayrıca üzerindeki desenlere de dikkat çekilerek sohbet edilir. Ön hazırlık olarak iki çöp şiş (sivri uçları güvenlik amacıyla kesilmiş) + şeklinde üst üste koyularak ortadan bağlanır. Kartona ip sarılarak küçük yumaklar oluşturulur. Çocuklar yumaklardan ve çöp şişlerden dilediklerini alırlar ve bu malzemelerle ne yapabilecekleri sorulur. Fikirleri alınarak dokuma ilişkisi kurmaları beklenir. Isınma etkinliğinde yaptıkları gibi ancak bu kez çöp şişin bir altından bir üstünden ipi geçirerek dokumaya başlarlar. Zorlanan çocuklara rehberlik edilir. Dokurken bir halı değil diledikleri bir nesneyi oluşturdukları ve bu nesneye bir isim bulmaları söylenir.

CANLANDIRMA AŞAMASI

3.Etkinlik (20 dk)

Çocuklar gruplara ayrılır. Her grup sanat etkinliğinde oluşturdukları ürünlerden yola çıkarak bir canlandırma kurgular. Kurgulama aşamasında gruplara rehberlik edilir. Ürünlerini canlandırma esnasında kullanırlar.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

4. Etkinlik (5 dk)

Çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır. Bugün dokuma yaparken hangi malzemeleri kullandık? Sınıfımızda ya da evinizde gördüğünüz hangi nesnelere dokuyarak/dokuma yoluyla yapılmış olabilir?

**DERS PLANI 12
KONTROL GRUBU**

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Dokuma

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Çöp şiş, örgü ipi

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 17/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-İp ve çöp şiş kullanarak basit dokuma yapar.

2-Halı, kumaş gibi materyallerin nasıl dokunduğuna ilişkin bilgi edinir.

SANAT ETKİNLİĞİ (30 dk)

Çocuklara halıların ve kumaşların nasıl yapıldığı sorularak konuyla ilgili bilgileri yoklanır. Daha sonra görseller üzerinden dokuma ile ilgili bilgi verilir. Dokunmuş kumaşların/halıların üzerindeki desenlere de dikkat çekilerek sohbet edilir. Ön hazırlık olarak iki çöp şiş (sivri uçları güvenlik amacıyla kesilmiş) + şeklinde üst üste koyularak ortadan bağlanır. Kartona ip sarılarak küçük yumaklar oluşturulur. Çocuklar yumaklardan ve çöp şişlerden dilediklerini alırlar ve bu malzemelerle ne yapabilecekleri sorulur. Çöp şişin bir altından bir üstünden ipi geçirerek dokumaya başlarlar. Zorlanan çocuklara rehberlik edilir.

DERS PLANI 13

DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Taş

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Çeşitli büyüklüklerde taşlar, yapraklar, parmak boyası, yapıştırıcı

Yöntem ve Teknikler: Donuk İmge

Tarih: 18/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Doğadan topladığı çeşitli materyalleri kullanarak resim yapar.

2-Küçük grup etkinliğinde üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

3-Her nesnenin kendine özgü bir biçimi olduğunu fark eder.

4-Donuk imge tekniğini kullanarak canlandırma yapar.

SÜREÇ

ISINMA

1. Etkinlik (15 dk)

Sınıf iki gruba ayrılır. Her iki takımın oyuncuları arka arkaya dizilir. Oyuncuların önlerinde kendi takımlarının renklerine ait çemberler bulunur. En öndeki oyuncular ellerindeki taşı çemberin içine atmaya çalışırlar. Çembere ilk taş atan oyuncunun takımına bir puan yazılır. Her puandan sonra oyuncular sıranın sonuna geçer ve sıradaki oyuncular oynar. Tüm sıra bittiğinde takımların puanları sayılır. Yüksek puan alan takım alkışlanır.

SANAT ETKİNLİĞİ

2.Etkinlik (25 dk)

Çocuklar tarafından toplanan taş ve yapraklar birlikte incelenir. Taş ve yaprakların rengi, dokusu, şekli hakkında sohbet edilir. Ortak ve farklı olan yönleri üzerinde durulur. Her nesnenin kendine özgü bir biçimi olduğundan özellikle doğada bu çeşitliliğin arttığından söz edilir. Daha sonra sınıf gruplara ayrılır. Çocuklar parmak boyası, yapıştırıcı ve doğadan topladıkları taş ve yaprakları kullanarak birlikte diledikleri gibi bir resim yaparlar.

CANLANDIRMA

3. Etkinlik (15 dk)

Her grup sanat etkinliğinde yaptığı resimden birer figür seçerek donuk imge tekniğiyle canlandırır. Oluşturdukları imgeler diğer çocuklar tarafından tahmin edilir. Sırayla tüm gruplar izlenir.

DEĞERLENDİRME (5 dk)

4. Etkinlik

Çocuklara süreçle ilgili duygu ve düşünceleri sorulur. Bugün taşı hangi etkinliklerde ve nasıl kullandık? Daha önce taşı ya da doğadan aldığımız herhangi bir nesneyi resimlerinizde kullandınız mı? Resminizi canlandırırken ve diğer gruplarla ilgili tahminde bulunurken neler hissettiniz?

DERS PLANI 13 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Taş

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Çeşitli büyüklüklerde taşlar, yapraklar, parmak boyası, yapıştırıcı

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 18/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Doğadan topladığı çeşitli materyalleri kullanarak resim yapar.

SANAT ETKİNLİĞİ

Çocuklar tarafından toplanan taş ve yapraklar birlikte incelenir. Taş ve yaprakların rengi, dokusu, şekli hakkında sohbet edilir. Ortak ve farklı olan yönleri üzerinde durulur. Her nesnenin kendine özgü bir biçimi olduğundan özellikle doğada bu çeşitliliğin arttığından söz edilir. Daha sonra sınıf gruplara ayrılır. Çocuklar parmak boyası, yapıştırıcı ve doğadan topladıkları taş ve yaprakları kullanarak birlikte diledikleri gibi bir resim yaparlar.

DERS PLANI 14 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Ada

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Pastel boya, 180 cm x 240 cm ebadında kâğıt, parmak boyası

Yöntem ve Teknikler: Doğaçlama

Yer: Anasınıfı

Tarih: 26.05.2016

Kazanımlar:

1-Kurallı bir grup oyunu oynar.

2-Verilen tema çerçevesinde grupla birlikte resim yapar.

3-Büyük grup etkinliğinde üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

4-Tasarladığı üründen yola çıkarak canlandırma yapar.

SÜREÇ

DRAMA ETKİNLİĞİ

ISINMA

1.Etkinlik (10 dk)

Denize-Adaya oyunu oynanır. Oyuna başlamadan önce çocukların “Ada” ile ilgili

bilgileri yoklanır ve dört tarafı sularla çevirili kara parçası olduğu bilgisi verilir. Sınıfta yer alan yerküre üzerinden adalar gösterilir. Zemine uzun bir ip serilir ve uçlarından yere yapıştırılır. İpin bir tarafı deniz, bir tarafı da ada olur. “Denize” denildiğinde çocuklar denize, “Adaya” denildiğinde ada tarafına zıplar. Şaşırın oyunundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder.

SANAT ETKİNLİĞİ

2.Etkinlik

Isınma etkinliğindeki ipin ada tarafına kâğıt (180x240) serilir ve çocuklara görmüş oldukları kâğıdın bir “Ada” olduğu söylenir. Daha sonra çeşitli sorular sorularak çocukların kendi adalarını oluşturmalarına fırsat verilir. “Adamızda kimler yaşıyor? Adamız nasıl bir yer? (yer şekilleri, bitki örtüsü) Adamızın adı nedir?” vb. Çocuklar adalarını diledikleri gibi çizer ve boyarlar. Bu esnada ada ile ilgili oluşturulan bilgiler canlandırmada kullanılmak üzere öğretmen tarafından not edilir.

CANLANDIRMA

3.Etkinlik

Oluşturulan adadan, adada yaşayan varlıklardan yola çıkarak çocukların fikirleri doğrultusunda dramatik durum içeren bir canlandırma hazırlanır. Gruplara ayrılarak sırayla canlandırmalar yapılır.

DEĞERLENDİRME

4. Etkinlik

Çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır. “İlk defa hep birlikte bir resim yaptınız. Resmi/Ada’yı oluştururken neler yaşadınız? / Nasıl karar verdiniz? Sınıfça resim yapmak keyifli miydi, zorlandığınızı anlar oldu mu? Canlandırma esnasında neler hissettiniz? Daha önce bir adaya gittiniz mi? / gitmek ister misiniz?”

DERS PLANI 14 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Ada

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Pastel Boya, parmak boyası 180 cm x 180 cm batında kâğıt

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Yer: Anasınıfı

Tarih: 26.05.2016

Kazanımlar:

- 1- Verilen tema çerçevesinde grupla birlikte resim yapar.
- 2- Büyük grup etkinliğinde üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

SANAT ETKİNLİĞİ

Kâğıt (180x180) sınıf zeminine serilir. Çocuklara görmüş oldukları kâğıdın bir “Ada” olduğu söylenir. Daha sonra çeşitli sorular sorularak çocukların kendi adalarını oluşturmalarına fırsat verilir. “Adamızda kimler yaşıyor? Adamız nasıl bir yer? (yer şekilleri, bitki örtüsü) Adamızın adı nedir?” vb. Çocuklar adalarını diledikleri gibi çizer ve boyarlar.

DERS PLANI 15 DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Kızılderi

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Çeşitli formlarda çizilmiş ve kesilmiş renkli karton, Makas, Yapıştırıcı, Lastik, Totem figürleri, Yüz Boyası

Yöntem ve Teknikler: Doğaçlama

Tarih: 31/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak Kızılderili tacı yapar.

2-Oluşturduğu ürünleri canlandırmada kullanır.

3-Grubuyla birlikte verilen role uygun olarak dramatik bir durum belirler.

4-Belirlenen dramatik duruma uygun doğaçlama yapar.

SÜREÇ

SANAT ETKİNLİĞİ

1.Etkinlik (20 dk)

Kızılderili tacı için daha önceden kesilmiş şeritler, kartonlara çizilen yaprak figürleri ve çeşitli renklerde kartonlar hazırlanır. Çocuklar malzemeleri kullanarak taçlarını diledikleri gibi tasarlar. Tamamlayan çocuğun tacı başının büyüklüğüne göre ayarlanarak lastikle bağlanır. Tacını önce tamamlayan çocuklar totem figürlerinin olduğu boyama kâğıtlarını boyarlar.

DRAMA ETKİNLİĞİ

ISINMA

2. Etkinlik (10 dk)

Görseller eşliğinde Kızılderililer hakkında bilgiler verilir. Kızılderili kültüründe dans ve ritmin yerinden de bahsedilerek (<https://www.youtube.com/watch?v=OH48m0JPrbw>) linkteki video izlenir. Daha sonra çember olunur. Çemberin ortasına bir sandalyenin üzerine kırmızı kumaş koyularak sembolik bir ateş oluşturulur. “Funga Alafia” şarkısı eşliğinde çocuklar ateşin etrafında diledikleri gibi dans ederler.

CANLANDIRMA

3. Etkinlik (25 dk)

Doğaçlama için sınıf gruplara ayrılır. “Sizler bir köyde yaşayan Kızılderili kabilesisiniz. Ancak köyünüzde büyük bir sorun var. Bu sorun ne olabilir?” diyerek kendi dramatik durumlarını yaratmalarına fırsat verilir. Gruplar buldukları soruna doğaçlamaları içinde bir çözüm getirecek ve canlandırmayı sonlandıracaklardır. Hazırlanma aşamasında gruplara rehberlik edilir.

DEĞERLENDİRME

4. Etkinlik (5 dk)

Çocuklara süreçle ilgili duygu ve düşünceleri sorulur. Başka hangi malzemelerle taç yapılabilir? Kızılderilileri canlandırırken neler hissettiniz? Köyünüzdeki soruna nasıl çözüm buldunuz? Çözüme birlikte mi karar verdiniz?

DERS PLANI 15

KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Kızılderili

Süre: 30dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Çeşitli formlarda çizilmiş ve kesilmiş renkli karton, Makas, Yapıştırıcı, Lastik, Totem figürleri, Yüz Boyası

Tarih: 31/05/2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Çeşitli materyaller kullanarak Kızılderili tacı yapar.

SANAT ETKİNLİĞİ (30 dk)

Kızılderili tacı için daha önceden kesilmiş şeritler, kartonlara çizilen yaprak figürleri ve çeşitli renklerde kartonlar hazırlanır. Çocuklar malzemeleri kullanarak taçlarını diledikleri gibi tasarlar. Tamamlayan çocuğun tacı başının büyüklüğüne göre ayarlanarak lastikle bağlanır. Tacını önce tamamlayan çocuklar totem figürlerinin olduğu boyama kâğıtlarını boyarlar.

**DERS PLANI 16
DENEY GRUBU**

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi(5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Pastel Boya, daire şeklinde kesilmiş kâğıtlar, ip, “Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik” hikâyesi (Dilek Aykul Bishku)

Yöntem ve Teknikler: Öğretmenin role girmesi, doğaçlama

Yer: Anasınıfı

Tarih: 01.06.2016

Kazanımlar:

1-Oyun esnasında kurallara uygun olarak rol değiştirir.

2-Yönergelere uygun olarak doğaçlama yapar.

3-Yaptığı canlandırmayı resmine yansıtır.

SÜREÇ**DRAMA ETKİNLİĞİ****ISINMA****1. Etkinlik (10 dk)**

Bir kişi ebe seçilir. Diğerleri ona yakalanmamaya çalışır. Ebe bir kişiyi yakalar ve elinden tutar. Ebenin yakaladığı kişi de bir başkasını yakalamaya çalışır ve elinden tutar. Yakalanan kişi de ağa katılır. Oyun herkes ağa katılana kadar devam eder. Tüm çocuklar ağa takılınca ağın başındaki ve sonundaki çocuklar da ele ele tutuşur ve böylece çember olunur.

CANLANDIRMA**2. Etkinlik (25 dk)**

Çember olunduktan sonra çocuklara: “Gökyüzü denilince aklınıza neler geliyor, gökyüzünde neler görüyorsunuz?” soruları yöneltilir. Yanıtlardan sonra çocuklara Dilek Aykul Bishku’nun “Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik” adlı öyküsünün ilk tümcesini masal anlatır gibi aktarır, “Bir gün, bir kasabada, ansızın, hiç beklenmedik bir anda gökyüzünde bir delik belirdi ve küçük bir serçe bu delikten içeri düştü...” Aynı anda yere ipten bir delik (çember) yapar ve devam eder: “Bunu gören insanlar “Ne kadar dikkatsiz bir serçe, uçtuğu yere bakmadan mı uçuyor ne?” der. Kimsenin aklına gökyüzünde bir deliğin ne aradığını sormak gelmez.

Gelin biz bu küçük şehrin, kasabanın içinde yaşayanlar olalım. Bir kasabada kimler bulunur? Gökyüzündeki bu delik nasıl oluşmuş ya da gökyüzündeki bu deliği kim açmış olabilir?” soruları yöneltilir. Çocuklardan biri kuş olur ve uçarak çemberin içine düşer. Bunu birkaç çocuk daha tekrarlayabilir.

Öğretmen devam eder “Delik yavaş yavaş büyür (aynı anda delik büyütülür). Birkaç hafta sonra güneye göç eden bir kuş kafilesi de deliğin içine düşerek kaybolur.”

Hikâyede geçen diğer olaylar (bir çocuk uçurtmasını kaçıır, delik dev bir jet uçağını ve yağmur bulutlarını yutar, kış gelince karlar altında kalırlar) ve çocukların önerileri doğrultusunda gelenler canlandırılır. Canlandırmalar sırasında delik gittikçe büyütülür ve “Sizce bu deliği nasıl kapatalım?” sorusu sorulur. Önerilerden biri seçildikten sonra gökyüzüne nasıl çıkabiliriz sorusu sorulur ve yine öneriler alınır ve delik kapatılır. Öyküde deliği kapatmak için terzinin ve diğerlerinin yaptıkları da anlatılır ve canlandırılabilir.

SANAT ETKİNLİĞİ

3.Etkinlik (20 dk)

Canlandırma bittiğinde çocuklar minder alarak diledikleri yere otururlar. Daha önceden kesilmiş olan daireler ve pastel boyalar verilir. Dairelerin canlandırdıkları hikâyede yer alan gökyüzündeki delik olduğu söylenir. Daha sonra diledikleri gibi resim yaparlar.

DEĞERLENDİRME

4. Etkinlik (5 dk)

Çocuklara süreçle ilgili duygu ve düşünceleri sorulur. Balık Ağı oyununu oynarken birlikte hareket etmekte zorlandınız mı? Gökyüzünde beliren tuhaf delik büyüdükçe neler hissettiniz? Sizce deliği zamanında mı kapattık?

Ek-GÖKYÜZÜNDE BELİREN TUHAF DELİK

Bir gün ansızın hiç beklenmedik bir anda gökyüzünde bir delik belirdi ve küçük bir serçe bu delikten içeri düştü. Bunu gören insanlar “Ne kadar dikkatsiz bir serçe,” dediler. “Uçtuğu yere bakmadan mı uçuyor ne?” Hiç kimsenin aklına gökyüzünde bir deliğin ne aradığını sormak gelmedi.

Delik yavaş yavaş büyüdü. Birkaç hafta sonra güneye göç etmekte olan bir göçmen kuş kafilesi deliğin içine düşerek kayboldu. “Ne kadar sorumsuz bir liderleri varmış,” dedi insanlar. “Öyle haritasız, pusulasız yola çıkarsa böyle olur işte. Kuş beyni diye boşuna dememişler.” Aradan çok zaman geçmemişti ki bir çocuk uçurtmasını delikte kaybetti. Babası durumdan yakınmaya başladı ama herkes onu susturdu. “Bu kadar önemli sorunların arasında bir çocuğun uçurtması ile mi uğraşalım yani?” diye çıktılar. “Kendisine yeni bir uçurtma yapsın ve delikten uzakta uçuşsun.”

Delik büyüdükçe büyüdü. Sonunda o kadar kocaman oldu ki yağmur bulutlarını yutmaya başladı. Bu duruma kaygılanmaya başlayan çiftçiler “Bir şeyler yapmak gerekmez mi?” diye sordular. “Ya atalarımız susuz kalırsa?” Aldıkları cevap “Yağmuru beklemeyin, borular döşeyip suyunuzu nehirden getirin, barajlardan gelen suyla tarlalarınızı sulayın” oldu. Çiftçiler kendilerine söyleneni yaptılar. Hiçbiri bu nehirlerle su nereden geliyor, yağmur olmazsa barajlar nasıl dolar diye düşünmedi.

Delik büyümesine devam etti. Sonunda uçakları da yutacak kadar kocaman oldu. Deliğin etrafına kırmızı balonlar koyarak “DİKKAT GÖKYÜZÜNDE DELİK VAR” diye uyarı levhaları asmayı herkes yeterli buldu.

Sonunda delik o kadar büyüdü ki havadaki her şeyi içine almaya başladı. Zavallı kuşlar uçmaya cesaret edemez oldular, uçaklar havaalanlarından ayrılamadılar. Havaya attıkları top delikte kaybolduğundan çocuklar top oyunlarını unuttular. Tüm bunlara karşı yine de insanlar olup bitenlerin kabahatini kuşlara ve pilotlara yüklemeye devam ettiler.

Nihayet kış geldi ve havalar soğudu. İlk karın yağışı her zamanki gibi insanlara neşe verdi. Gri renkli şehrin bembeyaz bir örtü ile kaplanması, kar tanelerinin döne döne inişi herkesin hoşuna gitti. Çocuklar kartopu oynadılar, yokuşlardan aşağı kızakları ile kaydılar. Ne var ki kar durmak bilmeden yağmaya devam etti. Gökyüzündeki delikten yağın karın sonu gelmiyordu. Caddeler, tren istasyonları, parklar karla örtüldü. Arabalar

karın altında kayboldular. İnsanlar büyük bir korkuya kapıldı. “Çabuk! Hemen bir şeyler yapmalıyız. Yoksa hepimiz karın altında kaybolacağız!”

Gökyüzündeki delik o kadar büyüktü ki kimse bu kocaman deliği neyle kapatmak gerektiğini bilmiyordu. Sonunda ortaya bir terzi çıktı. “Kocaman bir yama yapalım.” dedi. “Eğer hepiniz deliği örtecek kadar büyük bir yama yapmama yardım ederseniz ben de bir balonla gökyüzüne çıkıp deliği kapatabilirim.”

Bunun üzerine tüm şehir halkı evlerindeki artık mavi kumaşları topladılar, birbirlerine ekleyerek kocaman bir yama yaptılar. Sonra da şehrin merkezindeki alana giderek balonunu hazırlamakta olan gözü pek terzinin etrafında toplandılar.

Terzi, balona en uzun ve en keskin iğneleri ile en sağlam mavi iplik makarasını özenle yerleştirdi. Karın artığını gören insanlar “Çabuk ol... Çabuk ol!” diye telaşa başladılar. “Kar hızını arttırdı. Çabuk olmazsan kar hepimizi yutacak!”

Terzi şehir halkının hazırladığı yamayı kapı ve balona doğru koşmaya başladı. Ama koşarken ayağı tökezledi ve yama yere, kalabalığın ayakları altında ezilerek çamur halini almış olan karların arasına düştü. “Yıkamaya zaman yok, yamayı al ve koş!” diye bağırdı insanlar. “Ne olur durma, çabuk ol!”

Terzi ayağa kalktı ve çamurlu yamayı arkasında sürükleyerek balona ulaştı. Balonu gökyüzüne doğru yükseldiğinde meydana toplanmış olan şehir halkı tüm güçleri ile balonun iplerine asıldılar. Birbirlerine “Aman sıkı tutun da balon delikten düşmesin!” diye bağırdılar.

Terzi işinin ustasıydı. İğneler ile ipliği inanılmaz bir marifetle kullanıp yamayı yerine dikti. Kısa bir süre sonra kar durdu. İnsanlar büyük bir sevinçle kurtuluşlarını kutlamaya başladılar ve terziyi kahraman ilan ettiler.

Böylece şehir kar altında kaybolup gitmekten kurtulmuş oldu ama gökyüzündeki çamurlu yama öylece yerinde kaldı. Yıllar boyunca insanlar başlarını gökyüzüne kaldırdıklarında kendilerine vurdumduymazlıklarını hatırlatan boz bulanık çirkin yamayı gördüler. Bu onlara ders oldu. O günden sonra ne denli ufak olursa olsun, vakitlice davranmak için gözlerini dört açıp yerleri, gökleri, denizleri dikkatle izlediler. Ne çare çirkin yamadan sonsuza kadar kurtulamadılar.

Dilek Aykul BİSHKU

DERS PLANI 16 KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliği

Konu: Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik

Süre: 30 dk

Grup: 4-5 yaş, 14 kişi (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Pastel Boya, daire şeklinde kesilmiş kâğıtlar

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Yer: Anasınıfı

Tarih: 01.06.2016

Kazanımlar:

1-Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

SANAT ETKİNLİĞİ (30 dk)

Çocuklara daha önceden kesilmiş olan daireler ve pastel boyalar verilir. Gökyüzü deyince aklınıza ne geliyor? Gökyüzünde neler görüyorsunuz? soruları sorulur. Gökyüzünde bir delik açıldığını ve bu deliğin giderek büyüdüğünü hayal etmeleri

söylenir. Bu durumda neler olabileceğiyle ilgili sohbet edilir. Verilen dairelerin gökyüzündeki delik olduğu söylenir. Daha sonra diledikleri gibi resim yaparlar.

DERS PLANI 17

DENEY GRUBU

Ders: Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama ve Sanat Etkinliği

Konu: Ressam Joan Miró Ferra

Süre: 60 dk

Grup: 4-5 yaş, 17 kişi (5 kız, 12 erkek)

Araç-Gereç: Miró'nun resimleri, parmak boyası, ısınma için müzik (The Heart Asks Pleasure First/Michael NYMAN)

Yöntem ve Teknikler: Rol oynama

Tarih: 02.06.2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

- 1-Ressam Joan Miró'yu tanır.
- 2-Bir ressamın ait resmi dilediği gibi boyar.
- 3-Oluşturduğu üründen yola çıkarak hikâyeye oluşturur.
- 4-Grupla birlikte oluşturulan hikâyenin canlandırılmasında rol alır.

SÜREÇ

DRAMA ETKİNLİĞİ

ISINMA

1. Etkinlik (10 dk)

Çocuklar müzik eşliğinde (The Heart Asks Pleasure First/Michael NYMAN) mekânda serbest yürümeye başlarlar. Yönergeyle dururlar ve bedenlerini fırça gibi kullanarak hayali bir tuvale resim yapmaya başlarlar. Daha sonra yere yatarak gökyüzüne resim yaparlar.

Yönergeyle eş olurlar ve sırayla birbirlerinin sırtına resim çizerler. Sırtına resim çizilen çocuk ne çizildiğini tahmin etmeye çalışır.

SANAT ETKİNLİĞİ

2.Etkinlik (20 dk)

Sanatçı Miró'nun resimleri yansıtılarak gösterilir. Ressamın resminde kullandığı renkler ve çizdikleri üzerine sohbet edilir. Çocukların duygu-düşünceleri alınır. Daha sonra “şimdi sizde birer ressam olarak resim yapacaksınız” denir ve Miró'nun A3 boyutunda siyah beyaz resimlerinden her çocuk dilediğini seçer ve parmak boyasıyla boyar. Çocuklar boyadıkları resimlere isim verirler ve isimler not edilir.

CANLANDIRMA

3. Etkinlik (25 dk)

Sanat etkinliğinde çocukların resimlere verdikleri isimlerden yola çıkarak sınıf iş birliğiyle bir hikâyeye yazılır. Ortaya çıkan hikâyeye gruplar tarafından sırasıyla canlandırılır.

DEĞERLENDİRME

4. Etkinlik (5 dk)

Çocukların süreçle ilgili duygu ve düşünceleri alınır. Bugün hangi ressamı ve ona ait resimleri tanıdık? Hikâyeyi oluştururken en çok nerede zorlandınız? Canlandırma esnasında neler hissettiniz?

DERS PLANI 17

KONTROL GRUBU

Ders: Sanat Etkinliđi

Konu: Ressam Joan Miró Ferra

Süre: 60dk

Grup: 4-5 yař, 14 kiři (5 kız, 9 erkek)

Araç-Gereç: Miró'nun resimleri, parmak boyası

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap

Tarih: 02.06.2016

Yer: Anasınıfı

Kazanımlar:

1-Ressam Joan Miró'yu tanır.

2-Bir ressama ait resmi dilediđi gibi boyar.

SANAT ETKİNLİĐİ

Sanatçı Miró'nun resimleri yansıtılarak gösterilir. Ressamın resminde kullandığı renkler ve çizdikleri üzerine sohbet edilir. Çocukların duyu-düşünceleri alınır. Daha sonra Miró'nun siyah beyaz resimlerinden A3 boyutunda her çocuđa verilir ve parmak boyasıyla diledikleri gibi boyarlar.

EK 1.2 Uygulama Sürecine Ait Fotoğraflar

Görsel 1.

Nokta/Ürün("Tablo")-Deney Grubu

Görsel 2.

Çizgi/Ürün("Renkli Bulut")-Deney Grubu

Görsel 3.

Çizgi/Ürün("Robot Kaskı")-Deney Grubu

Görsel 4.

Desen I/Sanat Etkinliđi-Deney Grubu

Görsel 5.

Desen I/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 6.

Desen II/Ürün-Deney Grubu

Görsel 7.

Desen II/Isınma Sonrası Çocukların Fotoğrafının Ekranı Yansıtılması-Deney Grubu

Görsel 8.

Desen II/Ürün'den Bir Kesit(Figürlerin Çalışmaya Yansımaları)-Deney Grubu

Görsel 9

Doku/Isınma-Deney Grubu

Görsel 10.

Doku/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 11.

Doku/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 12.

Renk/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 13.

Renk/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 14.

Renk/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 15.

Leke/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 16.

Leke/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 17.

Leke/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 18.

Heykel/Ürün("Yanardağ")-Deney Grubu

Görsel 19.

Heykel/Ürün("Kule ve Uçak")-Deney G.

Görsel 20.

Heykel/Sanat Etkinliđi-Deney Grubu

Görsel 21.

Heykel/Isınma-Deney Grubu

Görsel 22.

Heykel/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 23.

Kukla/Sanat Etkinliđi-Deney Grubu

Görsel 24.

Kukla/Ürün-Deney Grubu

Görsel 25.

Kukla/Ürün-Deney Grubu

Görsel 26.

Kukla/Ürün-Deney Grubu

Görsel 27.

Kukla/Isınma-Deney Grubu

Görsel 28.

Kukla/Isınma-Deney Grubu

Görsel 29.

Kukla/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 30.

Kukla/Değerlendirme-Deney Grubu

Görsel 31.

Kostüm/Isınma-Deney Grubu

Görsel 32.

Kostüm/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 33.

Kostüm/Canlandırmaya Hazırlık-Deney Grubu

Görsel 34.

Kostüm/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 35.

Maske/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 36.

Maske/Isınma(Kuyruk Kapmaca)-Deney Grubu

Görsel 37.

Dokuma/Isınma-Deney Grubu

Görsel 38.

Dokuma/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 39.

Taş/Isınma-Deney Grubu

Görsel 40.

Taş/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 41.

Taş/Ürün-Deney Grubu

Görsel 42.

Taş/Ürün-Deney Grubu

Görsel 43.

Taş/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 44.

Taş/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 45.

Ada/Sanat Etkinliđi-Deney Grubu

Görsel 46.

Ada/Ürün-Deney Grubu

Görsel 47.

Ada/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 48.

Kızilderili/Isınma-Deney Grubu

Görsel 49.

Kızilderili/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 50.

Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik/Canlandırma-Deney Grubu

Görsel 51.

Gökyüzünde Beliren Tuhaf Delik/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 52.

Ressam Miró/Isınma-Deney Grubu

Görsel 53.

Ressam Miró/Sanat Etkinliği-Deney Grubu

Görsel 54.

Ressam Miró/Ürünler-Deney Grubu

Görsel 55.

Nokta/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 56.

Çizgi/Ürün("Kömür Treni")-Kontrol Grubu

Görsel 57.

Çizgi/Ürün("Kaygan Buz")-Kontrol Grubu

Görsel 58.

Desen I/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 59.

Desen I/Ürün-Kontrol Grubu

Görsel 60.

Desen II/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 61.

Desen II/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 62.

Doku/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 63.

Doku/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 64.

Renk/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 65.

Renk/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 66.

Leke/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 67.

Leke/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 68.

Leke/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 69.

Heykel/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 70.

Heykel/Ürün("Kardan Adam")-Kontrol G.

Görsel 71.

Kukla/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 72.

Kukla/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 73.

Kukla/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 74.

Kukla/Ürünler-Kontrol Grubu

Görsel 75.

Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 76.

Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 77.

Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 78.

Kostüm/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 79.

Maske/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 80.

Maske/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 81.

Dokuma/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 82.

Ada/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 83.

Ada/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 84.

Ada/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 85.

Taş/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 86.

Taş/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 87.

Taş/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 88.

Kızilderili/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 89.

Kızilderili/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 90.

Kızilderili/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 91.

Gökyüzündeki Delik/Sanat Etkinliđi-Kontrol Grubu

Görsel 92.

Gökyüzündeki Delik/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 93.

Ressam Miró/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

Görsel 94.

Ressam Miró/Sanat Etkinliği-Kontrol Grubu

EK 1.3 Yaratıcı Düşünme Testi-Çizim Ürünü (TCT-DP) Ölçeğini Yayıncı Kurulardan Satın Alma Dökümü

PEARSON

ALWAYS LEARNING

CLINICAL & TALENT ASSESSMENT

Pearson Assessment
& Information GmbH
Baseler Straße 35-37
D-60329 Frankfurt am Main

Pearson Assessment & Information GmbH · Baseler Straße 35-37 · 60329 Frankfurt am Main

Ankara University
Faculty of Educational Sciences
Assit. Prof. Dr. C. Deha DOGAN
Cemal Gürsel Avenue
06590 CEBECI, ANKARA / TÜRKIYE
TÜRKEI

Angebot

Vorgangsnummer
Belegnummer 2016-30462
Datum 26.02.2016
Kundennummer D125884
Bearbeiter Maximiliane Wurzel

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Versandart Unsere UStIDNr DE232450427
Lieferbedingung Unsere SteuerNr 047 241 11950
Bezug Ihre UStIDNr
Ihr Zeichen
Ihr Beleg

- Angebot ist freibleibend, Irrtümer vorbehalten -

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Pearson Assessment & Information GmbH

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
1	3147.01	Test for Creative Thinking - Manual - TCT - DP TCT - English version of TSD-Z	26.02.2016	1 Stk	46,50	46,50	0
Zwischensumme EUR						46,50	SC
zzgl. Porto und Versand						11,90	0
Zwischensumme						58,40	
zzgl. MwSt. mit Steuercode 0 0,00% von						58,40	0,00
Endsumme EUR						58,40	

Steuerfreie Ausfuhr ins Drittland nach § 4 Nr. 1.a in Verbindung mit § 6 UStG.
Besuchen Sie unseren Webshop auf www.pearsonassessment.de

Zahlungsvereinbarungen:

14 Tage ohne Abzug 58,40 EUR

Bei Zahlung unbedingt die Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben.

Bitte beachten Sie unsere neuen AGBs:

<http://www.pearsonassessment.de/AGBs/>

Telefon: +49 (0)69 756 146-0 · Fax: +49 (0)69 756 146-10 · E-Mail: info.de@pearson.com · www.pearsonassessment.de
Handelsregister: Frankfurt HRB 44835, USt.-Id.Nr.: DE 232450427, Geschäftsführer: Gert Jeap Schoppink
Bankverbindung: Deutsche Bank B.L.Z.: 700 700 10, Kontonr.: 20 1 518 800, IBAN: DE79 7007 0010 0301 5188 00, BIC: DEUTDE33XXX

Not: Yayıncı kuruluşun isteği üzerine araştırmacı adına danışman aracılığıyla alınmıştır.

EK 2. Etik Kurul Onayı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ALT ETİK KURULU KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi : 12/07/2019
Toplantı Sayısı : 09
Karar Sayısı : 284

284- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi **Ayça Engin Gökbel**'in "Ana Sınıfa Devam Eden 4-5 Yaş Çocuklarına Uygulanan Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama Sanat Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi" başlıklı tezi ile ilgili 02/07/2019 tarihli "İnsan Üzerinde Yapılan Klinik Dışı Araştırmalar Başvuru Formu" Etik Kurulumuzca incelendi.

Araştırmanın aydınlatılmış onam formunun uygun biçimde hazırlandığı, görüşme sorularının yansız olduğu ve ayrımcı ifadeler içermediği, yöntemsel tutarlığın bulunduğu, dolayısıyla araştırma tasarımının etik açıdan uygun olduğu görülmekle birlikte; Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi **Ayça Engin Gökbel**'in "Ana Sınıfa Devam Eden 4-5 Yaş Çocuklarına Uygulanan Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama Sanat Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi" başlıklı tezi tamamlanmış bir tez çalışması olduğundan Etik Kurul onay belgesi verilememektedir.

ASLININ AYNIDIR
12/07/2019

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
Ankara Üniversitesi
Etik Kurulu Başkanı

EK 3. Kurum İzni

Dilekçenin Özü :Tez Uygulaması

METRİSTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
BOZÜYÜK

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Tezli Yüksek Lisans programında öğrenim görmekteyim. Nisan ve Mayıs aylarında Anasınıfı A ve C şubelerine devam eden öğrencilere, “Anasınıfına Devam Eden 4-5 Yaş Çocuklarına Uygulanan Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama-Sanat Etkinliklerinin Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi” konulu tez çalışmam kapsamında Yaratıcı Drama ve Sanat Ekinliği planları uygulamak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ayça ENGİN

04/04/2016

05.4.16
605/565

BENZERLİK BİLDİRİMİ

“Okul Öncesi Dört-Beş Yaş Çocuklarına Uygulanan Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama-Sanat Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi” başlıklı tezimin ana bölümü (ön bölüm, kaynaklar ve ekler hariç) Turnitin İntihali Engelleme Programı aracılığıyla incelenmiş ve ilgili rapor danışmanım tarafından da kontrol edilmiştir. Kontrol sırasında (1) “Kapak, Önsöz, Özet, İçindekiler, Kısaltmalar/ Simgeler Sayfası, Tablolar Dizini, Şekiller Dizini, Dipnotlar, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş” (2) “Tırnak içinde ve blok olarak verilen (doğrudan) alıntılar” (3) “Yedi sözcüğe kadar olan benzerlik/örtüşme içeren metin kısımları” (4) “Öğrencinin lisansüstü tezi ile ilgili yapmış olduğu yayınlar ile yararlandığı mevzuat metinleri” dışarıda tutulmuştur. Benzerlik kontrolüne ilişkin rapordan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Rapor Tarihi	: 02.08.2019
Gönderim Numarası	: 1157041702
Sayfa Sayısı	: 40
Sözcük Sayısı	: 10357
Karakter Sayısı	: 73663
Benzerlik Oranı	: % 7
Savunma Tarihi	: 16.07.2019

Yukarıda belirtilen sonuçları gösteren Turnitin İntihali Engelleme Programı'na ilişkin orijinal raporu, sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmaksızın bu bildirimim ekinde Enstitüye teslim ettiğimi, tezimin %10'dan fazla benzerlik oranı içerdiğinin ve tek bir kaynakla eşleşme oranının %2'yi geçtiğinin belirlenmesi durumunda, bundan doğabilecek tüm yasal sorumluluğu kabul ettiğimi bildirir, saygılarımı sunarım.

Öğrencinin Adı Soyadı: Ayça Engin Gökbel

Tarih: 02.08.2019

İmza:

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Ayça Engin Gökbel

E-Posta Adresi: ayca_engin@msn.com

Öğrenim Durumu:

Derece	Bölüm/Program	Üniversite	Yıl
Lisans	Okul Öncesi Öğretmenliği	Anadolu Üniversitesi	2008-2012
Lisans	Erasmus	Adam Mickiewicz University	09/2010-02/2011

İş Deneyimi:

Unvan	Görev Yeri	Yıl
Okul Öncesi Öğretmeni	MEB	2012-Devam ediyor.